

AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE
INSTITUTI I ANTROPOLOGJISË KULTURORE
DHE I STUDIMIT TË ARTIT

Antropologji

Vëllimi 4/ Numër 1/ 2021

AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE
INSTITUTI I ANTROPOLOGJISË KULTURORE DHE I STUDIMIT TË ARTIT

Antropologji

vëllimi 4/ numër 1/ 2021

Tiranë, 2022

Antropologji

Revistë e Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit - IAKSA
Email: revista.antropologjia@gmail.com

Kryeredaktore
Mikaela Minga

Redaksia:
Nebi Bardhoshi (IAKSA)
Olsi Lelaj (IAKSA)
Lumnije Kadriu (Instituti Albanologjik i Prishtinës)
Arsim Canolli (Universiteti i Prishtinës)
Afërdita Onuzi

Redaktore gjuhësore
Mimoza Shqefni
Redaktor në anglisht
Raino Isto

Përkujdesja grafike
Dorina Muka

Bordi këshillues
Ger Duijzings (Universiteti i Regensburg-ut)
Giuliana Prato (Universiteti i Kent-it)
Nicola Scaldaferrì (Universiteti i Milano-s)
Julie Vullnetari (Universiteti i Southampton-it)
Nathalie Clayer (CETOBaC - Qendra e studimeve turke, osmane, ballkanike dhe të Azisë qendrore, Paris)

ISSN 2617-9768
ISSN 2706-5995 (online)

© ASA, IAKSA

Përmbajtja

- MATERIALIZING-MODERNITY: LANDSCAPE, ARCHITECTURE, AND ANTHROPOLOGY INTERSECTIONS IN 20TH-CENTURY RURALITY
THE MAMO WEBINAR CYCLE, APRIL 12TH, 2021 – MAY 6TH, 2021
- 1. FEDERICA POMPEJANO
Investigating 20th-Century Rurality at Different Scales: The MaMo Webinar Cycle 5
- 2. OLSI LELAJ, NEBI BARDHOSHI
The Albanian Village and Modernity: An Outline of a Relation 13
- 3. BOSSE LAGERQVIST
Concepts of Integrated Conservation as Inroads to Sustainable Management Landscapes 31
- 4. FEDERICA POMPEJANO
Reading the Traces of 20th-Century Rurality in the Albanian Rural Landscape 57
- 5. CRISTINA PALLINI, ALEKSA KOROLIJA
Modernist Rural Landscapes along Ancient Roads 85
- 6. ANNEX
The MaMo Webinar Cycle: Programme and Abstracts 111
- Varia
- Një zë përtej eulogjisë**, nga Mikaela Minga 127
- Aktivitete shkencore 137
- Recensione 143
- Botime të reja 159

FEDERICA POMPEJANO

Department of Ethnology –Institute of Cultural Anthropology and Art Studies, Academy of Albanian Studies

INVESTIGATING 20th CENTURY RURALITY AT DIFFERENT SCALES: THE MAMO WEBINAR CYCLE

Introduction

The webinar cycle *Materializing-Modernity: Landscape, Architecture and Anthropology Intersections in 20th Century Rurality*¹ was organized and implemented from April 12, 2021, to May 6, 2021, in order to discuss the Albanian rural landscape and its multifaceted characteristics and challenges at the international level, and to place it within the wider framework of European studies on 20th century rurality². The MaMo Webinar Cycle aimed to bring together experts in the field of architecture, ethnography, visual anthropology, cultural landscapes, and cultural heritage to discuss different methodological and interdisciplinary approaches to the study of 20th century rurality through different lenses.

¹ The MaMo Webinar Cycle has been realized and implemented, within the framework of the EU-funded project *Materializing Modernity – Socialist and Post-Socialist Rural Legacy in Contemporary Albania (MaMo)*, by Federica Pompejano (MSCA-IF Researcher), the Institute of Cultural Anthropology and Art Studies (IAKSA), the Department of Cultural Heritage and Environment and the Laboratory of Ethnomusicology and Visual Anthropology (LEAV) of the University of Milan (UNIMI), Milan, Italy. All the graphic materials and webinar recordings are available in the MaMo Community webpage on Zenodo at: <https://zenodo.org/communities/materializingmodernity-mamoproject/about/> (Accessed: December 8th, 2021).

² The programme and the abstracts of the oral contributions are published at the end of this Journal.

Tackling and unfolding the theme of 20th century rurality through diverse methodological approaches, the MaMo Webinar Cycle sought to provide answers to the following questions: How can we explore, document, investigate and interpret these contexts? How can memories, cultural practices and traditions of the communities who still experience, or have experienced, these rural contexts and landscapes be investigated?

The contribution *The Albanian village as an anthropological encounter of modernity* presented by Olsi Lelaj and Nebi Bardhoshi³, discussed the space and place of the Albanian village as an encounter in which ethnographic practice, and anthropological and societal interpretation can be intertwined to provide knowledge about how modernity impacted and changed the Albanian peasants' life during the 20th century. Lelaj and Bardhoshi gave insights on the Albanian ethnographic school that started during the communist period as part of the archaeological commission in the Sector of History, Sociology and Economy of the Instituti i Shkencave, i.e., the Institute of Sciences (Bardhoshi and Lelaj 2018, 17). They pointed out how for Albanian ethnology, under communist ideology, the peasantry's life was seen as a fertile cultural territory within which to investigate and identify the national culture of the country.

From the rural village as an encounter for understanding a socio-cultural rural context, the cycle continued to the investigation and documentation of socio-cultural rural practices of a past rurality as sonic and visual marker in the ever-changing contemporary rurality. Nicola Scaldaferri and Lorenzo Ferrarini⁴, in their joint presentation *Exploring*

³ Olsi Lelaj is a researcher and a scholar of the anthropology of modernity in the Department of Ethnology at the Institute of Cultural Anthropology and Art Studies (IAKSA) in Tirana. Since September 2017, he is the Head of the Department of Ethnology at IAKSA. Nebi Bardhoshi is Associate Professor and the director of the Institute of Cultural Anthropology and Art Studies in Tirana (IAKSA). Since 2015, he has been a research fellow at the Graduate School for East and Southeast European Studies in Regensburg, Germany.

⁴ Nicola Scaldaferri is an ethnomusicologist and an Associate Professor at the Department of Cultural Heritage and Environment of the Università Statale di Milano (UNIMI), where he teaches Ethnomusicology and Anthropology of Music. He is the director of the *Laboratory of Ethnomusicology and Visual Anthropology*

Rurality in Southern Italy: the experience of “Sonic Ethnography” explored rurality in Southern Italy by means of sonic ethnographic methods, demonstrating how sound in the rural landscape plays an important role in determining local identities that are continuously reaffirmed by the practice of performing. Scaldaferrri and Ferrarini gave insights into their experience with Sonic Ethnography by introducing three case studies in the Basilicata region, in Italy: (1) the sonic appropriation of space by the bell carriers of San Mauro Forte; (2) the manual reaping competition in Terranova di Pollino; (3) the voices and sounds’ recordings of the home village made for the migrant communities in the United States of America. The first two case studies represent an example of sounds from a rural past that, generation after generation, continue to mark the identity of the local population. The last case study stems from the analysis of an almost lost private archive containing voices and sounds recordings that Giuseppe Chiaffitella collected as a sort of vehicle of memories for a distant Italian emigrants’ community longing for their origins. In all the presented situations, Scaldaferrri and Ferrarini demonstrated how the sound plays a crucial role in the sensory experience of a place and, recalling back past traditions and memories, can determine and re-affirm a local sense of belonging of a specific community (Ferrarini and Scaldaferrri 2020, 129).

The most continuous and most evident imprint left in the landscape over the time by humans is the texture formed by agricultural landscapes, which overlaps a large part of countries’ territories with a regular geometry of fields, rows, terraces, canals, roads, and settlements.

20th-century modernity affected many rural landscapes in Europe and the introduction of modern agricultural intensive production often followed the implementation of agrarian reforms and reclamation projects that completely changed the pre-existing landscape.

(LEAV). Lorenzo Ferrarini is a filmmaker, photographer and sound recordist based at the University of Manchester, where he teaches ethnographic documentary at the *Granada Centre for Visual Anthropology*.

Cristina Pallini and Axel Fisher⁵ introduced case studies from the EU-funded project MODSCAPES⁶, which addressed agricultural colonisation projects implemented during the 20th century, claiming that such projects, despite being conceived in different political and ideological contexts as part of a nation-building strategy, are a distinctive feature of recent European history, and provided a supra-national testing ground for experts from many disciplines.

In her contribution titled *Embedded the Past into Modernist Rural Landscapes*, Cristina Pallini shed light on two case studies: the cases of the modernist rural landscapes of Northern Greece (1920s) and the Pontine Plain in central Italy (1930s). Pallini puts emphasis on these two case studies as results of opposite governmental rural policies. In fact, the rural modernisation policies in Northern Greece were an internationally agreed response to a geo-political and humanitarian crisis in the aftermath of the Greco-Turkish war (1919-1922), while in Fascist Italy, the example of the Pontine Marshes' reclamation works, was part of Mussolini's rural policies towards national self-sufficiency.

Despite the profound differences between the two case studies, Pallini underlined how both dealt with traces from a distant past in the landscape: respectively, the *Via Appia* in Italy and the *Via Egnatia* in Greece that composed the ancient roman route from the Adriatic to the Black Sea. This research led to an interesting landscape analysis that demonstrated how those different rural policies strategically embedded these ancient traces in the new modern rural schemes. Pallini critically interpreted these modernist

⁵ Cristina Pallini is an Architect based in Milan and Associate Professor of Architectural and Urban Design at the School of Architecture Urban Planning Construction Engineering of the Politecnico di Milano (POLIMI). Axel Fisher is an architect, scholar, educator, and editor. He is Associate Professor in Belgium, at the Université Libre de Bruxelles (ULB), School of Architecture *La Cambre Horta*. He is involved in research activities at the *hortence lab* for architectural history, criticism, and theory.

⁶ More info about the MODSCAPES project can be found at: <https://heranet.info/projects/hera-2016-uses-of-the-past/modernist-reinventions-of-the-rural-landscapes/> (Accessed: December 13th, 2021).

rural landscapes by identifying which elements of the historical palimpsest played a role in the 20th century's modern rural schemes, challenging the notion of heritage as a potential catalyst in a latent present order liable to predict possible futures.

An introduction to the oblivion of the rural planning at the architectural and territorial levels in the former Eastern Bloc was presented by Axel Fisher in his presentation *Figures in a landscape: notes for a history of rural planning and village design in the Eastern bloc*. Fisher addressed both visual and quantitative data in order to outline major shifts and breaks in socialist countries' agricultural modernization policies within main chronological periods. The interlacing of quantitative and qualitative data in Fisher's contribution are a reminder of the need to interlace different sources in a re-evaluation of 20th-century rural planning experts and professionals that contributed to the decision-making processes that shaped the rural landscapes in the former Eastern Bloc. At the same time, he aimed at situating the modernist rural artefacts in a wider historical perspective concerning the architectural theory and practice in former socialist European countries.

Centring the focus on landscape studies during our last century, scholars agree in acknowledging that landscape is a palimpsest of tangible and intangible traces. The landscape evolves with the society that inhabits it and is the mirror of its historical and social events, economic and political problems, and of cultural contrasts and nuances. It is a legacy that we are supposed to recognize, interpret, and include in our-present-time through heritage-making processes. These processes are always selective, being articulated through time in the notions of history, memory, identity, and authenticity. They demand an interdisciplinary, critical, and integrated approach (Vigotti and Pompejano 2020). In his presentation, Bosse Lagerqvist⁷ discussed on the notion of integrated conservation as an

⁷ Bosse Lagerqvist is an Associate professor at the Department of Conservation, University of Gotehnborg (UGOT) in Sweden. Between 2012 and 2018 he has been Head of Department at the same University. He has been the leader of the EU-funded Erasmus+ Partnership on *Sustainable Management of Cultural Landscapes*, also representing the University of Gothenburg in the UNISCAPE network.

approach for heritage practices, to improve the sustainability of planning and managing landscapes, enhancing the resilience of society. Starting from defining the notion of heritage and landscape as complementary, Lagerqvist delved into the need of adopting the integrated conservation approach that considers landscape as the arena for heritage, in which natural and cultural history are interlaced. He stressed the need to examine it through a holistic perspective able to address the dynamic management of inevitable transformation processes.

Dumitru Rusu⁸ closed the MaMo webinar cycle by introducing the participants to the *Socialist Modernism* platform⁹ which is an initiative promoted by the Bureau for Art and Urban Research Association (*Birou pentru Art si Cercetare Urbană - B.A.C.U.*) based in Romania.

Rusu advocates for the protection of the socialist modernism architecture erected in Central and Eastern Europe in the period 1955-1991. The initiative he presented aims at researching, mapping, and monitoring the current state of preservation of socialist architectural elements and landscape markers. Moreover, the interactive map has been conceived as a community-driven tool with the objective of setting up and nurturing an open access database accessible to public. The community-driven mapping tool is also a way of raising the awareness among different stakeholders, underlining the importance to involve and engage the large online public in the participatory architectural heritage mapping initiatives.

What emerged from the variety of case studies presented during the webinar was the necessity to approach all of the different and multifaceted aspects of 20th-century rurality through an interdisciplinary methodology that considers qualitative and quantitative characteristics that strongly marked our most recent past. In fact, those legacies are still impacting our contemporaneity being heritage, understood in its most general meaning, as a link to the past and a door into the future. From this situation emerges

⁸ Dumitru Rusu is an architect and President of *B.A.C.U. Association - Birou pentru Art si Cercetare Urbană* (Bureau for Art and Urban Research), based in Bucharest, Romania. He is vice-president of the ICOMOS International – ISC20C.

⁹ The platform is available at <http://socialistmodernism.com/> (Accessed: December 5th, 2021).

the urgent need to deeply understand how 20th-century modernity impacted rural landscapes and their communities, and how these traces and legacies of a recent past in the present can be explored, documented, investigated, and interpreted through different methods and approaches. In Simmel's words "in the immediate sense, as in the symbolic sense, in the corporeal sense, as in the spiritual sense, it is we, at every moment, who separate what is connected and connect what is separate" (Simmel 1903, 3), just as it is we that constantly shape the *biography* of our landscapes and vice versa.

Bibliography

- Ferrarini, Lorenzo and Scaldaferrri, Nicola. 2020. *Sonic Ethnography: Identity, Heritage and Creative Research Practice in Basilicata, Southern Italy*. Manchester: Manchester University Press.
- MaMo online Webinar Cycle "Materializing Modernity - Landscape, Architecture and Anthropology intersections in 20th-century rurality". 2021. Dataset on Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5256164>, (Accessed: December 13th, 2021).
- MaMo online Webinar Cycle "Materializing Modernity - Landscape, Architecture and Anthropology intersections in 20th-century rurality" – Part 2. 2021. Dataset on Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5266473>, (Accessed: December 13th, 2021).
- MaMo online Webinar Cycle "Materializing Modernity - Landscape, Architecture and Anthropology intersections in 20th-century rurality" – Part 3. 2021. Dataset on Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5482787>, (Accessed: December 13th, 2021).
- Pompejano, Federica and Vigotti, Francesca. 2020. A matter of transitions: heritage-making processes and time, in *Heritage Future – 5th Association of Critical Heritage Studies Biennial Conference Book of Abstracts*,

University College London (UK), 26th – 30th August 2020.

Available on:

https://www.ucl.ac.uk/archaeology/sites/archaeology/files/achs_2020_book_of_abstracts_reduced.pdf (Accessed, December 18th, 2021).

Simmel, Georg. 1903. “Ponte e Porta”, in Cacciari, Massimo (Eds.). 1970, *Saggi di estetica (saggi vari)*, 3, Padova: Liviana.

OLSI LELAJ, NEBI BARDHOSHI

Department of Ethnology –Institute of Cultural Anthropology and Art Studies, Academy of Albanian Studies

THE ALBANIAN VILLAGE AND MODERNITY: AN OUTLINE OF A RELATION

Abstract

With the foundation of the modern Albanian state in 1912, the Albanian village underwent profound modernization processes that significantly changed peasants' way of life. The “great transformations” motivated by the idea of progress and evolution articulate a specific relation between modernity as a state-led project and peasant life. The latter, however, had already become subject to the modernist scientific discourse mostly as a linguistic and ethnographic curiosity through the writings of romantic Western travellers, diplomats, curious philologists, and adventurous ethnographers of the 19th century. Both historical moments demand attention and dedicated analysis to understand the ways that modernity transformed rural Albania over time. For this dedicated volume, we offer an outline of the nature of such encounters that rural Albanian had with modernity by specifically observing a) how rural life was subject to ethnological/anthropological discourses, and b) in what ways the modern state and its modernization processes impacted the Albanian village during state socialism and afterwards.

Keywords: village, peasant life, culture, ethnological/anthropological discourses, modernization processes, the modern state.

Abstrakt

Pas themelimit të shtetit modern në 1912, fshati shqiptar do të kalonte në procese modernizuese që ndryshuan thellësisht mënyrën e jetesës të fshatarësisë. Këto ‘shndërrime të mëdha’ që motivoheshin nga idetë e progresit dhe evolucionit artikulojnë një raport specifik mes modernitetit si projekt shtetëror dhe fshatarësisë. Kjo e fundit, ndër të tjera, qe bërë subjekt i diskursit modernist shkencor më herët. Fshatari shqiptar ishte përshkruar si kuriozitet gjuhësor dhe etnografik në shkrimet e udhëtarëve romantikë, diplomatëve, filologëve kureshtarë dhe etnografëve kurajozë perëndimorë të shekullit XIX. Këto momente takimi kërkojnë vëmendjen tonë analitike veçanërisht për të kuptuar mënyrat se si moderniteti shndërroi ruralen shqiptare. Në këtë artikull për këtë vëllim, ne japim një skicë të ‘takimit’ mes rurales dhe modernitetit në Shqipëri, duke u ndalur për të kuptuar: a) se si jeta e fshatit u bë subjekt i ligjërimit etnografik dhe antropologjik dhe b) në ç’mënyrë shteti modern ndryshoi fshatin shqiptar gjatë socializmit shtetëror dhe pas rënies së tij.

Fjalët kyçe: fshati, jeta fshatare, kultura, ligjërimit ethnologjik/antropologjik, proceset modernizuese, shteti modern.

Introduction

The following approach is conceived as an outline of arguments extensively explored elsewhere, aiming to reflect on the relation between the village, rural life, and modernity in Albania. (Bardhoshi 2010; 2011; 2016; Lelaj 2015; Bardhoshi & Lelaj 2018) The proposition implies a two-fold perspective. It provides, on the one hand, an analysis of the village and rural life as subject to modernist projections with the hope, in turn, that our reflection will enable us to offer a more reflective understanding of modernity itself. The endeavour we undertake is to read these layers, and in so doing to provide a sensible answer to a significant question: how and in what ways did the village become subject to - and how was it transformed by - the social, cultural, economic, political, and intellectual processes

through which the very idea and materialization of modernity shaped Albania?

Each of the concepts used in the following analysis - such as the village, modernity, transformation, and ideologies - have a long intellectual history within anthropology and in the wider field of the social sciences and humanities. We are aware of the critical assessments and reflections provided by such scholarship on each of these concepts. However, the present authors are using them as landmarks to frame and summarize more than a decade's worth of research and scholarship that has and continues to explore the relation between the village and modernity in contemporary Albanian anthropology. The guidelines provided by such scholarship that are summarised below, regarding the Albanian village and rural life, firstly, as part of the modernist intellectual thought of 19th century onwards, and secondly, as a project for change by the modern state and its ideologies. The following section offers insight about both perspectives on the Albanian village and its encounters with modernity.

Ethnography, hidden village, emerging nation

The village and rural life were transformed into a scholarly modernist project with the discovery of Albania by foreign and national intellectuals with a primary interest in philology, ethnography, history, or archaeology during the 19th century and onwards. The rural was introduced, as part of scientific explorations, by other intellectualist movements as well, which articulated the modern idea of people's self-determination. The latter, a pillar of modern political thought, instigates the sanctity of rights and freedoms for the individual and/or for a people to choose their own destiny. In the case of a people, it implied a political destiny to be then materialized in the form of the modern nation-state. The quest to find the possible future of a people, and eventually of a nation, and the right to a state, were the underlying motives that welcomed the Albanian village and rural life into the framework of modern politically engaged intellectual circles. The articulation of modern intellectual viewpoints about the nation and the state gave rural culture and traditions a central position in the maps

of dissolving empires and kingdoms in the Balkans and the Mediterranean. In such a context, the village and rural life were absorbed by two main theoretical perspectives that pervaded the imagination of many scholars who were seeking to understand and isolate cultural specificities of particular peoples, to separate them from the Ottoman *millet*, and to acknowledge them as a distinct cultural entity. The two dominant theoretical perspectives referred are *evolutionism* and *romanticism*. It must be stated that other theoretical approaches influenced by characterology, racial studies, or Indo-European theories also permeated the scientific modernist discourse inquiring about the *spirit*, *body* and *political ethos* of Albanian rural communities and village life. However, evolutionist and romantic approaches are underlined here as the two dominant theoretical approaches to influence the ethnological and anthropological research on Albanians' rural communities. Even more, both lines of thoughts would strongly impact and structure the anthropological imagination of many researchers who contributed to giving form to the anthropological studies of Albanians during the 20th century. (Bardhoshi 2016; 2017; Bardhoshi & Lelaj 2018; Bardhoshi & Canolli 2020).

The evolutionist approach appears in two forms within the study of rural communities. It oscillates between historic-progressivist and dialectical materialist interpretations of rural culture and society. The former is implicit in the works of scholars from the middle of the 19th century to the beginning of World War II, and it has no distinguished adherence to anthropological theory. Whereas the latter is explicit in the ethnological research done after WWII that develops especially within Albanian national scientific institutions, as it directly refers to the Marxist anthropological conception of socio-cultural change.

The logic of historic-progressist evolution is particularly attached to the intellectual moment when Albanian language and cultural tradition were included in the Indo-European kingdom of cultures and a whole new field of research fathered by the work of George Von Hann (1854) was born under the name *Albanian Studies*. The idea of primitivism nested in rural and highland Albania, addressed in these works, not only provided an intellectual opportunity for philologists to understand the origins and evolution of a language, but it also captured the anthropological

imagination of adventurous ethnographers such as Edith Durham. Her work is framed by a sense of rediscovery of an old world for a Western audience; a world that modernity had made people forget. In the first chapter of the book *High Albania* (1909), published 3 years before Albania's independence, Durham draws the attention of the English reader to rediscover once again this old world and the origin of man, the roots that Westerners had forgotten while chasing after modern life. High Albania is described by the modern English woman to her audience as "*the land of living past*" where *For folk in such lands time has almost stood still. The wanderer from the West stands awestruck amongst them, filled with vague memories of the cradle of his race, saying, "This did I do some thousands of years ago; thus, did I lie in wait for mine enemy; so thought I and so acted I in the beginning of Time."* Kinship relations, blood feuds, elementary forms of economic life, mythological thinking and superstitions were among the themes and issues through which Albanian society was described to Durham's readers.

Here we must highlight two features of this approach. Firstly, the village is not articulated as a social unit on its own right but rather as a mere settlement within tribal areas. The tribe is a central concept that frames people's way of life and their relation to territory. The perspective set by Durham is also reflected in the work of many other scholars of the time, who equally fail to observe the village unit of ethnographic investigation. The village becomes a true subject of ethnographic research with the work of Valentini on traditional law. (Valentini 2007 [1956], 160-200) The latter is built upon the ethnographic insights provided by the Franciscan priest Father Gjeçovi who viewed the village as a legal unit with an autonomous nature within the customary laws of highlands communities. Neither Gjeçovi's, nor Valentini's works offer insights on the effects of modernity on the village and rural life. However, their works along with others provide a great deal of information and data on the relation between the modern imagination and rural life. The codification of customary rules is one of the products of such a relation, the effects of which have been analysed in earlier works. (Bardhoshi 2016)

Besides the cultural, social, economic, political and legal dimensions of rural life, the bodies of villagers in highland Albania were also taken as an example to illustrate the evolution of races in Europe. Here the work of

Charlton Coon (1950) probably best exemplifies the scientific discourse built on the issue (Lelaj 2018). The modernist discourse of evolutionism captured the imagination of the renowned anthropologists such as Marcel Mauss (1920) or Robert Lowie, who interpreted the Albanian villages as an example of backwardness, and its people as unable to form political solidarities outside blood relations (Bardhoshi 2016; 2021).

Romanticism as a modernist discourse developed almost at the same time as the historical evolutionist perspective from which it drew certain elements in its interpretation of rural Albania. Even though it continued to emphasize the primitivism of village life, researchers found in the characteristics of this life the originality and distinctiveness of a cultural reality best exemplified by the language. Very much rooted in the Herderian, or more generally in the Germanic ethnological tradition, the romanticist gaze was quickly absorbed by the Albanian National Awakening movement and the literary tradition that developed around it. (Clayer 2012) The exploration of highland rural life became synonymous with the discovery of the roots of national identity. Documenting and describing peasants' way of life implied for many national scholars a duty to the nation that eventually required its own state. The political movement for an independent country needed the support of powerful nations. The latter had to acknowledge the existence of a people with a distinct culture reflected in political and legal traditions such as the *kanun*, among others. These people lived in the same territory as their forefathers had since the time of ancient Greece, if not before. The ancient customs harboured in highland villages served as proof of such continuity. Native intellectuals' documentation, before and after independence, of customary laws, legends, and ways of life would provide the base upon which national ethnology would develop after WWII in Albania, as a product of socialist modernity.

We end this section with two remarks. It must be stressed, first of all, that both perspectives discussed above emphasise the logic of change by describing highland and rural communities' transition from simple to complex existence, from primitivism to modernity. However, the meaning of the primitive changes in both approaches. For the evolutionist, primitivism is a cultural stage that must change through development policies. Whereas for the romanticist, primitivism must be preserved or

cultivated in cultural traditions, as it is a sign of the originality of the nation as underlined by Indo-European thought. In addition, the village, secondly, was never a separate topic of research or regarded as a proper social unit within either theoretical framework. As an autonomous topic of ethnological inquiry, it emerged in the works of Gjeçovi and later Valentini on the codification of customary laws in highland communities. Despite such contributions, it would take time for the village to gain a distinct research identity within the anthropology on Albania. The archaic way of life, ancient customs, and the ability to form a cohesive political national identity would continue to preoccupy national and international scholarship even after WWII.

Ethnography, the nation, and the state

Post-WWII Albanian ethnography adopts elementary principles of Marxist historical materialism and fuses its implicit evolutionism with historicism and diffusionism. The scientific paradigm of interpreting ethnographic data was state-oriented. The latter had declared Marxism as the only true science. At the political level, the country adopted the dictatorship of the proletariat as its form of government. The political situation was classified by the state as a permanent revolution, whereas the beneficiary classes of this new system were declared to be the proletariat, together with the peasantry as a class ally of the former. The transitory period to communism was socialism with its dictatorship of proletariat. Part of the transition was the proletarianization of the peasantry itself. Proletarianism itself was part and parcel of the "state mode of production" that defined the transition phase. [see Lelaj, 2016].

During state socialism ethnographers carried out fieldwork all over the country. Their research consisted mostly in the exploration of the material and non-material traditional culture of rural communities. There were also scattered explorations of urban culture and focused expeditions to document the success of socialist policies in rural areas, especially the effects of collective farm creation in the life of peasantry. The ethnographic materials generated from fieldwork expeditions are safeguarded in the

archives of the Institute of Cultural Anthropology and Art Studies. However, the targeted social and cultural milieu for the ethnographers were the remote villages or rural areas, which were believed to harbour the “original cultural traits” of the Albanian people. The most researched subjects included material culture, the social organization of traditional society, and customary legal systems. The researchers’ focus on material culture included: folk cloths and crafts; traditional housing and the built environment; means of production and work activities; and folk arts. Whereas the themes explored in non-material cultural included issues such as traditional social organization and institutions, customary law, rituals, and folk systems of belief in rural communities. Besides the focus on traditional folk culture, several ethnographers carried out field research targeting the socialist development of the countryside to investigate the successes of state economic, social, and cultural policies. The results were either archived or published in the journal *Etnografi Shqiptare*. The questionnaires used by the ethnographers focused on issues related to different aspects of folk culture. However, a specific set of questions were posed precisely to uncover the success of state socialism and of its leadership. Within this framework, ethnographers often would provide answers and solutions that would produce a more efficient application of socialist principles and policies in the lives of the peasants—for example in the administration of family budgets or specific emancipation policies to eradicate patriarchal behaviours in the household.

Albanian ethnographic thought and practice during state socialism is another example of how modern ideologies engaged with rural life and with the peasantry. The latter became the battle ground for the experimentation of socialist modernity and its dictatorship. Inspired by the theoretical perspective on *modernity and liminality* proposed by Thomassen (2014) and expanding it further into *liminalisation* (Bardhoshi 2016) that define an endless processes of transformation structuring and supporting the dictatorial situation that is enforced on society by a gardener state (Bauman 2013), a multilayer analysis of data and conclusions was provided through examining the functions that ethnographic knowledge had in sustaining state policies on rural life by giving them legitimacy during state socialism. (Bardhoshi & Lelaj 2018)

To summarise briefly for the purpose of this outline, one of the conclusions deriving from our work that focused (among other things) on the observation of the temporalities nested within the ethnographic depiction of Albanian folk culture in published works is that ethnographic writing was part of a modernist optic looking at rural life. The political economy of time [i.e., backwardness v.s modernisation], and the binary logic explicit and implicit in most ethnographic accounts on rural life, was integral to the ideological viewpoint that demanded and enforced change in many rural communities by the state. Ethnologists embedded such temporalities in their discourse on traditional culture and society. Articulated in the logic of “ethnographic and historic calendars”, a macro timeline of stages in reading the empirical data, the narrative portrayed the evolution and development of Albanian nation within a Marxist historical materialist perspective. The metric of time was used to classify given socio-cultural practices and worldviews, positioning rural life within the grasp of state politics in order to change and transform it. Within the logic of our analysis, we use the term “ethnographic calendars” to refer to the temporalities used by the Albanian ethnographers or/and historians to position a social fact or cultural practice in time. The temporal understanding of culture depicted in the ethnographic discourse fused a historically tuned ethnography aiming to stabilise the origin of the *nation* which develops through the linear evolution of modes of production in historical materialism; the latter being imposed by the state as the only official theoretical lens through which to interpret scientific data at the time. Moreover, the discourse on culture framed by this temporal optic did not only speak about the past but also about the present and future. A key concept, for example, used by ethnographers to frame the temporality of a cultural practice and to classify it within a value ladder was “mbeturinë”. This probably can be considered as the most political concept of Albanian ethnography, a concept that outlines a specific relation between socialist modernity and rural communities in the country. The term has a dual meaning and depending on the context it can mean *remains* or *garbage*. It is, in either case, a morally loaded word, especially in daily jargon, which demands that interlocutors adopt a ‘hygienist’ position or action. However, when used as *remains*, especially in some ethnographic texts, it basically

followed Taylor's concept of *cultural survivals* and it nurtures the ethnographers' language with an understanding of cultural practices to support certain positions about past trajectories of cultural development stages, i.e. matriarchy (Taylor, 1920). In other cases, ethnographers used the word to frame a cultural practice as *garbage*, when they were speaking about the present. The discourse in the ethnographic sphere underlined the ethnographers' engagement as *cultural activists* or as *agents of the new modern socialist order* and of the ideological vision that the dictatorial state projected for rural communities and Albanian society in general. Certain cultural realities—for example, private property, religious practices, the wearing of traditional clothing, or marriage practices—would fall into this category and were thus subject to *emancipation policies*. These policies varied, ranging from public denunciation to the implementation of education policies and imprisonment. The latter policy was enforced especially for those who resisted state-led practices related to private property and religion. Through these classifications the ethnographic discourse provided data and legitimacy for the state's effort to “cleanse” society of the cultural practices that did not fit into *the vision of socialist modernity*.

In a wider framework, the temporal valences of cultural phenomena and the modernist hierarchy of cultural values were embedded within the political system and centralised economy that advocated and practiced the reduction of freedoms in the name of the *dictatorship of the proletariat*. The above was essential in order to sustain the very idea of socialism as a transitory or liminal phase in which the state had to do whatever it took to achieve the future it promised to society. Under the label of emancipation, several ‘civilising’ practices took place and became part of the state's political economy in which its institutions—especially those working in the field of culture—participated in making a *new society* with *new people*. All state-led practices embedded within one single ideology, in which ethnographers participated, produced a *holocaustic culture* which sustained the idea and practice of a Gardener state to which time mattered very much. The transformation of the peasantry through ideological projects was pivotal to the logic of the Albanian state. The best example of this phenomenon (based on intensive research (Lelaj 2015)) is described below:

the creation of collective farms and the proletarianization of the peasantry during state socialism.

Proletarianization of the peasantry: An instructive case

It can be argued that one of the main sites of proletarianization (Tilly 1979) were the collective agricultural cooperatives and state farms during Albania's socialist modernisation. While the agricultural cooperatives formed, in principle, by the "unification"- supposedly based on "free consent"- of peasants' land and animal property together with other means of production, the state farms were exclusively state property. In state farms, individuals were employed from the very beginning as wage labourers and subject to the discipline of "time and norm" that placed established the rhythm pace of the daily routine of the workers. The history of the collective agricultural farms and the progressive change in legal status from the "unification of peasants' property" to "state property" during state socialism reveals how the Albanian peasant was transformed, progressively over time, initially into a peasant-worker and subsequently into a full wage-dependent worker. The section that follows shows briefly how such process happened over time. The reader needs to be reminded that the eradication of private property as a concept and practice was fundamental for the Communist-oriented governments that came to power especially in Eastern Europe and elsewhere after WWII. The creation of collective farms, together with the nationalisation of industry, seemed to be the first steps towards achieving the *dictatorship of the proletariat* as formulated in the *Manifesto of the Communist Party* (Marx & Engels 1848). In the context of Albania field data suggest that the process of collectivization and cooperative formation started to be implement immediately after the WWII. The first collective farm was established in 1946 in the village of Krutje, in the Lushnja district, a lowland area of the country. It must be said that the process was not an easy one and it took 20 years to complete it. Peasants' way of life and the very essence of the village regarding architecture, and modes of socio-cultural, economic, and political organisation would change radically from the implementation of such

policies, which mirrored one of the fundamental ideas about state socialist modernisation.¹ We can say, in summary, that the outcome of such policies was first of all to increase the state capacity to control and orient the production and distribution of agricultural goods. Secondly, with the creation of collective farms and their subsequent control by the state, the latter had the necessary physical space to integrate local economies within the broader framework of a national economy that would be run under the umbrella of central planning. Consequently, besides aspiring toward modernisation and mechanization of the agricultural, the state was able to orient the agricultural sector and land usage toward mono-crop cultures and the intensive farming necessary for the emerging industrial sector, such as tobacco, sugar-beet or hemp growing, as well as the export of goods that enabled the state to participate, despite its lack of currency, in the wider international barter system - guided by the principle “raw materials and agricultural goods for technology” - in order to meet the internal demand of consumption. Thus, with the increase of the state’s control over collective farms, the peasantry did not produce either for itself or for the market, but instead to fulfil the needs projected by the state. Thirdly, the creation of the collective farms enabled the state to eradicate any form of private ownership bluntly conflicting with the dominant state ideology. The peasantry not only lost ownership over the means of production, but also their control over production and work itself. They were subject to and socialised into the logic of wages, time discipline and work norms, features that enabled the peasantry to be easily absorbed into the developing industrial sector. The constitution of wages fourthly as the sole medium of payment—together with the shrinking ability to control land and animal products—were accompanied by the introduction of collective farm shops where, paradoxically, the peasants had to buy not only industrial products but also the basic foodstuffs that they produced. It needs to be stressed

¹ For a comparative perspective see: Humphry, Caroline.1983. *Karl Marx Collective: Economy, Society and Religion in a Siberian Collective Farm*. Cambridge: Cambridge University Press; Kligman, Gail and Katherine Verdery. 2011. *Peasants under siege: The collectivization of Romanian Agriculture, 1949-1962*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

that before the creation of Agricultural State Cooperatives, the individual peasant family could be considered to a certain extent as a self-sufficient economic unit that would compensate for the goods or money it lacked in three ways: by bartering things; by selling the surplus agricultural product on markets; and/or by the individual members of the family working outside the family property and providing the family with the necessary money or goods. The creation of cooperatives and the nationalization of arable land and livestock together with the *monetarisisation* of all economic transactions jointly with the centralization of goods distribution in the hands of the state disintegrated the peasant family as a self-sufficient economic unit. Therefore, within the new contexts created by the state, the able members of the peasant family eventually increased their engagement as wage labourers within collective farms and also participated in the broader controlled state socialist labour market as a means to fulfil their family and personal needs by working against a *salary* either in the newly emerging socialist state industry or agriculture, and to buy the needed goods in shops. While the aforementioned example looked at the changes induced by state-socialism in rural life through the concept of proletarianization, it is the post-socialist context that provides in depth analyses of the Albanian village as a topic of research, especially in the field of legal anthropology.

Post-socialism and the Albanian Village

Chris Hann regraded the process of collectivisation under socialism as the most significant state-led policy to drastically impact the life of peasants in Eastern Europe (Hann 1993). The data derived from examining the Albanian peasantry only supports such an interpretation. However, post-socialist transformations were equally dramatic. During the dictatorial regime foreign anthropologists were not permitted to conduct research in the country. The fall of communism opened the door to foreigners to carry out research investigations and anthropological inquiries. The *de-collectivisation* process that followed the collapse of state control of the agricultural economy was complex and full of challenges. Among the first

accounts to observe the disintegration of collective farms in the country is the documentary by the Norwegian anthropologist Berit Backer, *The Albanians of Ragam* (1991). The camera and the anthropologist documented for us the hopes and uncertainties of a historical moment: that of regime change as it happened in the highland village of Ragam in North Albania. Other anthropologists would continue to provide data on the transformation of villages, rural life, and identity. (De Waal 1995; Saltmarshe 2001) However, land division and property issues would be meagrely addressed in their research works. The same kind of situation was also reflected in the works of Albanian ethnologists who were struggling to make sense of their position within the new context of post-socialism. The systematic crises arising from economic, political, social and cultural turmoil strongly affected the lives of all citizens, including researchers. The limitations imposed by this presentation do not allow us to deepen our arguments here. However, one of the present authors, Nebi Bardhoshi offered the first research to directly focus on post-socialist property relation and land division where the village was analysed as a political, legal, social and cultural entity as well as the battleground between modern legal ideologies and customary rules (Bardhoshi 2011). This research provided an anatomy of the process of land de-collectivisation - focusing on agricultural land, pastures and forests - in the villages of Northeast Albania. The study focused ethnographic scrutiny on the application of the *Ligji "Për token" 7501* (Land Law) of 1991 which initiated the dismantling of collective farms and the return of property in all villages throughout the country. Following the legal principles stipulated in this law, the peasant family was recognised as an economic unit. The amount of land that a family received from collective farm property depended on the number of family unit members. The system of distribution was known as division of land per capita. The law explicitly did not recognise any prior ownership structure to the creation of collective farms. Data showed the problematics of this process and the way people reacted to the law in practice. The question of legality and justice was among the issues raised by the ethnographic data deriving from many villages of the area. We are informed that in most cases the villagers instrumentalised the law to take back ancestral land and regulated the process through customary legal

principles which they deemed to be fair. According to the people's perception, land was more than just economy. It represented a link with past generations, a place of social ties and worldview where the seeds of memory united the living with the dead. Framing the data through the analytical lenses of legal pluralism, the question of land distribution in post-socialist Albania underlines the tension between modernity and peasants' communities. Such tensions were reflected in the historical encounter between the modern Albanian state and the village. Modern legal ideologies enshrining the power of the state produced arbitrary realities which were contested and delegitimized by the peasantry. These are among the syntheses provided by an anthropological analysis of the de-collectivisation process in post-socialist Albania.

* * *

To conclude, the relation between modernity and the village continues to be an important issue of investigation within the Institute of Cultural Anthropology and Art Studies. Besides being integrated within the Institute's scientific research strategy since 2018, the impact of modernity on rural Albania is currently being explored through two major research projects implemented within the Institute of Cultural Anthropology and Art Studies. The first project, supported by European Union funds under the framework of Horizon 2020, is titled *Materializing Modernity: Socialist and Post Socialist Rural Legacy in Contemporary Albania, 2020-2022*, and it focuses and explores how modernity is materialized in rural Albania. The second project is titled *Atlasi Etnographic i Fshatit Shqiptar Sot, 2019-2022* (The Ethnographic Atlas of the Albanian Village Today), supported by the National Research and Innovation Agency of Albania. This latter project has gathered eight researchers - anthropologists and ethnomusicologists - to ethnographically document the transformations of rural life and the village from the installation of communist dictatorship to the present days Albania. The results of the latter project are yet to come. Nonetheless, both research projects expand upon several issues and questions already summarised here, and together with the research on post-

socialist transformation, urban life or national minorities - they constitute a significant body of research carried out by the Institute of Cultural Anthropology and Art Studies.

Bibliography

- Bardhoshi, Nebi. 2010. "Për një antropologji të modernitetit shqiptar". *Kultura Popullore* 1-2: 45-64.
- Bardhoshi, Nebi. 2011. *Gurt e kafinit: Kanuni: Prona, strukturimi social*. Tiranë: UET-Press.
- Bardhoshi, Nebi. 2016 . *Antropologji e Kanunit*. Tiranë: Pika pa sipërfaqe.
- Bardhoshi, Nebi. 2021. "Jeta në ag' dhe sipas pushkëve të gjata: Kontribut mbi punën e At Gjeçovit". *Hylli i Dritës* 1 (303): 234-259.
- Bardhoshi, Nebi & Olsi Lelaj. 2018. *Etnografi në diktaturë: Dija, Shteti dhe Holokausti Ynë'*. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë.
- Bauman, Zygmund. 2013 [1991]. *Holokausti dhe moderniteti*. Translated in Albanian by Enis Sulstarova. Tiranë: Pika pa sipërfaqe.
- Clayer, Nathalie. 2011. *Në fillimet e nacionalizmit shqiptar*. Translated in Albanian by Artan Puto. Tiranë, Përpjekja.
- Coon, Carleton. S. 1950. *The Mountains of Giants: A Racial and Cultural Study of the North of Albania Mountain Geghs*. Cambridge: Mass, Peabody Museum of American Archeology and Ethnology.
- De Waal, Clarissa. 1995. "Decollectivisation and total scarcity in High Albania." *Cambridge Anthropology*, Vol 18(1): 1-22.
- Durham, M. Edith. 1909. *High Albania*. London: Edward Arnold Publishers to India Office.
- Gjeçovi, Shtefën. 1933. *Kanuni i Lekë Dukagjinit*. Shkodër, Shtypshkronja Françeskane.
- Hann, Chris. 1993. "From Production to Property: Decollectivisation and family land relationship in contemporary Hungary." *Man*, vol 28: 299-320.
- Hann, von, Georg J. 2015 [1854]. *The Discovery of Albania: Travel writing and Anthropology in Nineteenth Century Balkans*. Translated by Robert Elsie. London: Bloomsbury Publishing Plc.

- Lelaj, Olsi 2015. *Nën Sbenjën e Modernitetit: Antropologji e proceseve proletarizuese gjatë socializmit shtetërorë*. Tiranë: Pika pa sipërfaqe.
- Lelaj, Olsi. 2018. “Raca, kombi, intelektual” *Antropologji* no. 1/1:13-40.
- Lowie, Robert. 1947 [1939]. *An Introduction to Cultural Anthropology: A New and Enlarged Edition*. New York:, Rinehart & Company INC, Publishers.
- Marx, Karl & Frederich Engles. 2004 [1848]. *Manifesto of the Communist Party*. New York: Bantam Books.
- Mauss, Marcel. 1920. *La Nation, UN Document produit en version numérique pa Jean-Marie Treblay*, Dan Le cadre de la collection: “Les classiques des sciences sociales”.
http://classiques.uqac.ca/classiques/mauss_marcel/oeuvres_3/oeuvres_3_14/la_nation.html (last seen on 14th december 2021)
- Saltmarshe, Douglass. 2001. *Indentity in Post-Comunist Balkan State: An Albanian Village Study*. London: Ashgate.
- Taylor, Eduard Burnet. 1871. *Primitive Culture: researches into development of mythology, philosophy, religion, art and custom*. London: John Murray, Albemarle Street.
- Tilly, Charls. 1979. *Proletarianisation: Theory and Research*. CRSO Working Paper No.202. Ann Arbor, Michigan: University of Michigan.
- Thomassen, Bjorn. 2014. *Liminality and the modern*. London: Routledge.
- Valentini, Giussepe. 2007 [1956]. *E drejta e komuniteteve në traditën juridike shqiptare*. Tiranë: Plejad.

BOSSE LAGERQVIST

Associate Professor in Conservation (Built Environments) - Department of Conservation, University of Gothenburg (Sweden)

CONCEPTS OF INTEGRATED CONSERVATION AS INROADS TO SUSTAINABLE MANAGEMENT LANDSCAPES

Abstract

The concept of integrated conservation rests in the 1970s' increased understanding of the importance of historical environments as resources in urban and land-use planning, rather than delimiting them as a secondary issue in societal development. Sir Bernard Feilden defined the concept in 1986 as the dynamic management of change in order to reduce the rate of decay. Apart from more or less nature-given external and internal causes of decay, the most troublesome are the manmade causes such as fashion, wars, pollution, and not the least – stupidity. These factors drive landscape change, but other important factors also include, for example, technology development, market dynamics, urbanisation, 'silo planning', or policy interventions. Integrated conservation relates to notions of heritage and the lecture will discuss heritage research and operative practices and the relation between top-down and bottom-up processes. One significant question is whether it is possible to define a governance structure providing stewardship to operate managerial routines.

Keywords: Heritage practices, landscape, conservation, ecomuseum, landscape observatory

Abstrakt

Koncepti i ruajtjes së integruar qëndron në rritjen e ndërgjegjësimit, në vitet '70-të të rëndësishme të mjediseve historike si burime në planifikimin

urban dhe në përdorimin e tokës, çka nuk mund të kufizohet si një çështje dytësore në zhvillimin shoqëror. Sir Bernard Feilden e përcaktoi konceptin në 1986 si menaxhim dinamik i ndryshimit në mënyrë që të reduktojë shkallën e degradimit. Përveç shkaqeve pak a shumë të jashtme dhe të brendshme të degradimit nga natyra, ato më shqetësueset janë shkaqet e krijuara nga njeriu si: moda, luftërat, ndotja dhe po ashtu, marrëzia njerëzore. Këta faktorë nxisin ndryshimin e peizazhit, por i rëndësishëm është gjithashtu, për shembull, zhvillimi i teknologjisë, dinamika e tregut, urbanizimi, “planifikimi i siloseve” ose ndërhyrjet e politikave të ndryshme. Ruajtja e integruar lidhet me nocionet mbi trashëgiminë dhe ligjërata do të diskutojë rreth kërkimeve mbi trashëgiminë, praktikat operative dhe lidhjen ndërmjet proceseve nga lart-poshtë dhe nga poshtë-lart. Një çështje e hapur është nëse mund të përcaktohet një strukturë qeverisëse që siguron administrimin e një rutine menaxheriale.

Fjalë kyçe: Praktikë mbi trashëgiminë, peizazhi, ruajtja, eko muzeu, observatori i peizazhit

Introduction

This article focuses on the notion of integrated conservation as an approach to heritage practices, applied to improve the sustainability of planning and managing landscapes, and, in a wider perspective, enhancing the resilience of society. The problem underpinning this text is that heritage is often treated as a side issue, regarded as not necessarily affecting the ‘normal’ everyday life of people and societies.

This article rests on the value premise of ‘heritage’ being comparable with ‘landscape’ as defined in the European Landscape Convention (Council of Europe, 2000). The focus is therefore not explicitly on ‘heritage landscapes’ or ‘cultural landscapes’, but at landscape in the present, past, and future, where heritage is a fundamental resource for increasing the resilience of society (ICOMOS, 2016). A principal starting point is the definition of conservation, as the baseline for heritage practices, as *the dynamic management of change in order to reduce the rate of decay* (Rosvall and Aleby 1986, 23).

The article is organized into the following sections. *Integrated conservation* describes a phase when heritage was indeed identified as an element that needed to be integrated into societal planning processes. *Paradigms, stages, phases, in the development of practice* places that phase into the development of approaches to practice since the end of 19th century. *Stakeholder motivations for heritage formation* contextualizes this development within a schematic overview. The *cultural landscape* introduces the classic definition of cultural landscape.

Landscape and heritage expands this into a broader understanding of the landscape as the principal arena for heritage. *Heritage practice areas* describes the shortcomings of present practice and the possible potentials for improvement through landscape-based application of the seventeen United Nation' Sustainable Development Goals. A possible model introduces the concepts of ecomuseum and landscape observatory as means for operating the dual quality of heritage as an outcome, as well as a process, and an option for merging heritage, integrated conservation, landscape, and sustainable development into a holistic approach.

The article is based on a lecture within the framework of Materializing Modernity (MaMo) that is an EU-funded research project focusing on socialist rural architecture and landscape and its post-socialist legacy in the Albanian countryside.

Integrated Conservation

In 1975, the Council of Europe launched the year for European Architectural Heritage and concluded the initiative with a conference in Amsterdam by the end of the year. The outcome of the conference became known as *the Amsterdam declaration*. It stated:

“The conservation of the architectural heritage: one of the major objectives of urban and regional planning.

The conservation of the architectural heritage should become an integral part of urban and regional planning, instead of being treated as a secondary consideration or one requiring action here and there as has so often been the case in the recent past. A permanent

dialogue between conservationists and those responsible for planning is thus indispensable. [...] Regional planning policy must take account of the conservation of the architectural heritage and contribute to it. In particular, it can induce new activities to establish themselves in economically declining areas in order to check depopulation and thereby prevent the deterioration of old buildings. [...] The full development of a continuous policy of conservation requires a large measure of decentralization as well as a regard for local cultures. This means that there must be people responsible for conservation at all levels (central, regional and local) at which planning decisions are taken. The conservation of the architectural heritage, however, should not merely be a matter for experts. The support of public opinion is essential. The population, on the basis of full and objective information, should take a real part in every stage of the work, from the drawing up of inventories to the preparation of decisions” (Amsterdam, Accessed, August 9th, 2021).

Another outcome of the 1975 theme was the publication *The Conservation of European Cities*, edited by Donald Appleyard. In his introduction to the book, which collects twenty-three articles describing restoration projects performed in a number of European cities, Appleyard concludes:

“The conflicts brought out in the volume should not obscure the deeper meaning of conservation to all groups in society, to capitalist as well as Socialist societies. [...] (The old cities) have become idealized, part of a common cultural heritage, that draws us all together in the effort to save them. On this we have some agreement. The difficulties lie in the realm of social conservation. Inner-city neighbourhoods are mysterious and heterogeneous places.” (Appleyard 1977, 48).

The notion of integrated conservation can thus be understood as moving away from the ‘monument’ and its material authenticity, following the Carta Venezia of 1964, towards a broader, more complex approach to heritage and restoration/conservation comprising larger built environments as well as social perspectives and the need to engage and involve the

people concerned. This development also, in a more obvious manner, brought about the recognition that heritage is not only the material outcome, but rather also the process leading up to something being defined as heritage. Depending on the design and operation of the process, with a possible increased number of competences and value-based preferences included in the process, the outcome represents more the result of negotiations rather than older, traditional, expert-based statements.

Paradigms, stages, phases, in the development of practice

Gregory J. Ashworth (2011) has described a development of paradigms that can be identified indicating principles guiding heritage practices and how they change over time. He describes three different approaches, which, since the 1980s, coexist due to incomplete paradigm shifts. The preservation paradigm stems from the late 19th century and represents a traditional perspective on the past. The objective is to protect specific objects from change, development or other threats. In the 1960s, it was followed by the conservation paradigm where collections and environments were included together with specific objects and where the contemporary use were addressed in relation to an imagined future. Finally, the heritage paradigm was emerging during the 1980s and is based on how cultural values are constructed in the contemporary society and not something inherent in objects or environments. It also implies a shift from experts to how (ordinary) people use and value historic remains.

While the conservation paradigm might be a necessity to secure unique historical properties, the heritage paradigm might be equally or more important as a strategy for approaching questions pertaining to the framework of this article. Obviously, the cultural landscapes of Europa cannot be turned into museums. However, historically grounded skills, traditions, and small-scale agricultural economies could have the capacity to bring about cultural and historical properties and qualities while at the same time meeting modern needs.

Similar development of practice has been noted by Dean Sully (2013) where he characterises the three phases as materials-based conservation, value-based conservation, and peoples-based conservation. A clearer

planning perspective of the role of heritage in urban and land-use planning by Joks Janssen et al. (2017), also follows three-part division in identifying the stages of heritage and its role in planning as sector, factor and vector.

In Figure 1, the left-hand column represents the traditional top-down expert-based activity, which, in the middle column, starts to interact with other (expert-based) areas of society. The intentions and practice related consequences in heritage processes that are framed by these two columns have been branded by Laurajane Smith (2016) as Authorized Heritage Discourse (AHD) with the aim to secure heritage within the notion of the nation-state and concepts of ‘national heritage’. Her principal critique of the AHD, is that it does not sufficiently employ a critical understanding of how history might be interpreted and narrated, and that it does not take as its starting point the life of the ordinary people that have seldom, if ever, been visible in the big historical pictures.

This critique, to some degree, has also led to the understanding that historical artefacts have no values or meanings *per se*, but rather that they acquire the heritage meaning within the conditions and limitations of contemporary society. Objects and phenomena previously collected, recorded, and displayed, are therefore representations of interpretations with cultural and political intentions, made within the context of earlier societies. As such, they do not necessarily provide data and information for historical research other than being symbols for a heritage practice lacking scholarly and scientific principles. Mátyás Szabó at the Nordic Museum in Stockholm stated already in 1986 that:

“The supposition that data is not affected by age or lessening value, but that it lies in the archives and becomes more valuable every year, is one of the most dangerous assumptions of the museum profession. [...] Different demands should beforehand be placed at the planning stage on forthcoming research material, including a basic formulated problem which has as its main aim the arrangement of data in a meaningful sequence.” (Szabo, 1986, 10).

The critique of heritage as an outcome of AHD and its perceived negligence of diverse and alternate interpretations is therefore linked to a broader critique of society.

<i>Ashworth</i>	Preservation paradigm	Conservation paradigm	Heritage paradigm
<i>Janssen et al.</i>	Sector	Factor	Vector
<i>Sully</i>	Materials-based conservation	Values-based conservation	Peoples-based conservation
GOAL	Object Monument Conservation produce the 'true' object	Ensemble Contributor to the quality of a place Conservation produce the 'expected' object	Message To provide spatial planning with historical narratives Conservation produce a 'plausible' object
JUSTIFICATION	Keep Protect Athens Charter 1931 Venice Charter 1964 World Heritage Conv. 1972	Adaptive reuse Present-day needs in area development Burra Charter 1979 Document on authenticity 1994	Use Personal memories, genealogical links and scientific reconstructions of historical events impart a narrative structure to the past Conv. for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003
CRITERIA	Past The past as different from present Intrinsic value decoded by experts	Past/Present The past when adaptable for present needs Heritage values ascribed by experts in dialogue with stakeholders	Present/Future The intangible as important as the tangible Heritage values, context specific, defined by contemporary communities
PAST	Intrinsic intrinsic There is a 'true' past	Preserve Adaptable material quality The past provides input to an expected outcome	Extrinsic Peoples memories combined with scientific history The past, a reasonable background for local needs
FOCUS	Real The real monument as a symbolic backdrop to modern society Welfare of <i>material</i> heritage, precedence over contemporary needs of people	Given Support of economic value and increase of cultural quality Welfare of <i>material</i> heritage, balanced with contemporary needs of stakeholders	Imagined Growing involvement leading to co-creation of heritage values Welfare of contemporary communities, precedence over material heritage
AUTHENTICITY	Object Monument Cultural significance based on expert values	Compromise Compromise Cultural significance guided by expert values, incl stakeholder values	Experience The narratives Cultural significance determined by community values
CHANGE	Immutable Immutable Top-down decision-making by experts	Adaptable Transformation is a necessity Top-down decision-making by experts with stakeholder participation and dialogue	Flexible The change is in focus Community-led decision-making, people-up seeking locally appropriate solutions
ACTORS	Experts Experts Top-down decision-making by experts	Policy makers A broader array of professional experts Top-down decision-making by experts with stakeholder participation and dialogue	Users Trans-disciplinary, academic / non-academic, locals / professionals Community-led decision-making, people-up seeking locally appropriate solutions
VALUE	Value The value of the past in a therapeutic capacity Universal values	Value/Reuse Historical values as assets in reuse Stakeholder values	Utility Constantly changing Community values

Fig. 1 The different paradigms or phases, and a comparison of outcomes for a chosen set of keywords.

Societal challenges such as gender inequality, poverty, nationalistic movements, climate change, flows of refugees, etc., formed instead the frame for problematizing heritage. In the best cases, heritage becomes an instrument for change. More often however, the tendency is that the representations of the AHD practice in the form of preserved objects and monuments, becomes relativized as examples of outdated historical narratives. In most cases, this is a very relevant critical approach for reinterpreting historical source material and thus gaining a deepened understanding of processes in history. However, there are also more disturbing possibilities that can result in disowning scholarly/scientifically-based heritage research and knowledge.

Two extremes of this that seem to gain space are that these objects either create the scene for artistically based reinterpretations, wherein the historical material becomes completely relativized, or the arena for political right-wing parties favouring traditional heritage, out-dated interpretations and misconceptions of history and heritage. The severe problem in the latter, right wing case is that such political interest tends to make historical objects societally and culturally infected, resulting in problems for heritage professionals, which also leads to critical perspectives on the critique of AHD.¹

When applying these different paradigms or stages on heritage processes within landscapes and built environments, it is obvious that they need to be combined and integrated into a comprehensive approach, based on the following facts:

- landscapes cannot be turned into museums although some areas and properties need to be preserved in a strict traditional sense,
- historically grounded skills, traditions, technical constructions, and functionalities of cultural landscapes and built environments represent cultural and historical properties to be adapted and used for modern needs, and
- heritage as a process integrated with sustainable development, becomes meaningless if it does not rely on stakeholder

¹See for example: González-Ruibal et al., 2018.

management that promotes inclusiveness, engagement, opportunities, and creativity from a peoples-based perspective.

Fig.2 Saline di Trapani e Paceco, Sicily. Salt production facility with long historical traditions, and an example of the different paradigms: the windmills need to be preserved as monuments, the instrumental qualities of the site, i.e., continued salt production, need to be developed, and for both the preservation as for the potential development, the engagement of local people is necessary. (Photo: Bosse Lagerqvist).

Stakeholder motivations for heritage formation

To combine heritage operations in this way based on a peoples-based engagement, an awareness concerning the different motivations for heritage designation presents a possible socio-cultural based structure that needs to be understood and negotiated. Different interests and stakeholders might have quite diverse intentions for defining and valuing something as heritage, whether the reasons are emotional or knowledge-based or if they represent individual or collective interests. Figure 3 presents a possible schematic overview of different motivations driving the formation of heritage.

Two tensions – stretching from emotional to knowledge based respectively from individually to collectively oriented – positioned perpendicular to each other, thus creates four areas each representing a certain interest and motivation for heritage formation. To some degree, these areas also represent the historical development of heritage practices and into which we could position the characterizations made by Gregory J. Ashworth (2011), Dean Sully (2013), and Joks Janssen et al (2017).

Fig. 3 Schematic overview of different motivations for heritage designation, often interlinked into each other.

The upper right area describes the early stages of heritage practices focusing on monuments, often linked to the creation of new nations during the 19th century. By the end of the century, the activities became to an increasing degree reliant on academic, scholarly based approaches, as illustrated by the bottom left area. These two diagonally positioned areas might also represent the stages described as the preservation paradigm (Ashworth 2011), materials-based conservation (Sully 2013), and heritage as a sector (Jansen et al. 2017). The upper left area describes the increasing instrumental needs for heritage to fulfil societal functions, specifically from the 1960s to 70s and onwards, and where we find the conservation

paradigm (Ashworth, 2011), the values-based conservation (Sully, 2013), and heritage as a factor (Janssen et al., 2017).

With the growing capacity of heritage to address options in societal development and be an asset for local and regional economies, an important success factor was the ability to engage people and the individual non-expert relation to heritage, as described by the bottom right area. In this corner of the Figure 3, rests the critique of AHD and we can place the heritage paradigm (Ashworth 2011), the peoples-based conservation (Sully 2013), and heritage as a vector (Janssen et al. 2017), in this area.

So, heritage practices, as this article argues for them, describe a creative combination of approaches and motivations as an everlasting community-based process creating the space for places, stories, activities, enhancing a creative, inclusive, and sustainable development where heritage are considered as assets and developable resources.

The guiding principle for the practice to be operated as a consequence of this understanding, has been exquisitely formulated by Sir Bernard Feilden at the conference “Air Pollution and Conservation” in Rome 1986:

“Conservation may be defined as the dynamic management of change in order to reduce the rate of decay. [...] Conservation requires comprehensive socio-economic, legal and cultural planning, integrated at all levels.” (Rosvall and Aleby 1986, 23).

This principle within the combined approaches needs to be applied throughout the heritage practice area. This is hampered though, since its division into a number of sub-areas, i.e., artefacts, buildings, cities, cultural landscapes, and natural landscapes, characterizes the practice area. This will be explored further down but first something about landscape.

The cultural landscape

During the period from fall 2017 to the end of 2020, the conservation department at University of Gothenburg was running the Erasmus+ Strategic Partnership on Sustainable Management of Cultural Landscapes, comprising 13 partners from nine countries (SUMCULA, 2021). The

project aimed at formulating a joint master's level course to address the increasing demand for generalist managers furnished with sufficiently wide education based on a holistic system of natural sciences, social sciences, heritage studies and project management to satisfy the professional requirements of the management and conservation of cultural landscapes from an evolutionary perspective. Within the project, the concept of *cultural landscape* was defined as:

“A cultural landscape is a geographic area, with all its cultural and natural resources, the wildlife and domestic animals, natural and artificial ecosystems, the built and intangible heritage therein, continuously shaped by historic and present-day evolutionary processes including the adverse or beneficial impacts of human activities, social relations and evolving cultures, which mirror the evolutionary trends of human society.” (SUMCULA, 2018, 11).

When talking about cultural landscapes it is natural to refer to the classic definition given by the American geographer Carl Ortwin Sauer in 1925, stating that the cultural landscape is fashioned from a natural landscape by a culture group. Culture is the agent, the natural area the medium, and the cultural landscape the result².

Landscape and Heritage

Following the European Landscape Convention (Council of Europe, 2000) ‘culture’ is not explicitly addressed as in ‘*cultural landscape*’ but is implicit within the notion of ‘landscape’ as a cultural expression manifesting the perception of the onlooker. The landscape can have a variety of unique or complex characteristics and attributes pertaining to the realms of nature, i.e., topography, geology, hydrology, and as well to

² See the Encyclopaedia Britannica entry titled: Carl O. Sauer, American geographer. <https://www.britannica.com/biography/Carl-O-Sauer> (Accessed, August 10th, 2021).

culture such as material properties (e.g., forestry, agriculture, constructed spatial structure), but also intangible qualities (e.g., memories, oral traditions), or other sensory qualities (sound, smell). Our ability to perceive one or several or all these diverse properties and qualities guides our capacity as social beings to identify landscape as specific phenomena.

Here there is to some degree a parallelism with the notion of 'heritage', which as previously described, according to present understanding gets its value and meaning through the eye of the beholder rather than being uncovered by an expert. In some circumstances, distinctions are made between cultural and natural heritage, but in analogy with the European Landscape Convention it is more relevant to just use 'heritage' since heritage is not neutral objects but the result of what we perceive and thus constitutes material and intangible effects of our activities as cultural beings.

To conclude: *landscapes* are materialised natural and cultural history with intangible qualities and phenomena, i.e., the *heritage* of landscapes. The reason for formulating and launching the European Landscape Convention is that the landscape, and hence the heritage of the landscape, is under threat. There are a number of driving forces that put pressure on the landscape in both the short and long term, such as markets and unsustainable economic development, urbanisation, technological development to name a few, and most of these are described by Feilden as drivers for the decay he urges conservators and heritage professionals to counteract or decrease. Originally based on a scheme by Plenderleith and Werner (1979), Feilden (2003) formulated a structure for understanding the different causes of decay, focusing on internal causes, external causes, and man-made causes. Internal decay implies factors inside buildings and comprises issues such as humidity, temperature, insects, and animals. The external situation is composed of climatic causes, natural disasters, and biological and botanical causes. Today we could perhaps put the climatic causes within the frame of man-made causes, which in Feilden's scheme consists of wars, politics, pollution, fashion, bureaucracy, economic interests, vandalism, and theft. To these we could include adaptive miss-use and, not the least, stupidity.

To work the landscape through a heritage perspective with the objective to manage these processes of change and address the severe challenges in order to decrease decay and increase sustainability, is in dire need of an integrated holistic approach. Instead, we find landscape issues normally subject for so called ‘silo-planning’ and the establishment of landscape observatories throughout Europe has the intention to improve this situation (Uniscape 2017; Council of Europe, 2013).

Heritage practice areas

A likewise fragmented area of heritage practices is obvious. Heritage (research as well as practice) is an issue of protecting, preserving, and managing the unique, as well as preserving, managing and developing the landscapes, the structures, the environments, which constitutes the contexts for the unique. This could be a city block, a townscape, a village, an agricultural landscape, or a transportation infrastructure, etc., and deserves the same attention to qualities and properties that applies for what is considered to be unique. This becomes a question of balancing between different stakeholder needs and implies that it is constantly performed in the realms of complex heritage dynamics (see Fig. 4). Mostly for historical reasons, the area is divided into a number of sub-areas like boxes within boxes according to ‘typical’ cultural heritage objects. These depends on differences in terms of social systems or contexts, such as laws, regulations, professions, economies and so on, (Fig. 4). There might be communication between the boxes to coordinate decisions and operations, but mostly activities operate independently in relation to neighbouring areas. In unfortunate situations, activities in one area might also be counterproductive or even destructive in other areas. The success of the different sub-activities in a broader societal context is dependent on more general attitudes to concepts such as preservation, recycling or circular economy, and these attitudes are in turn the consequences of ongoing socio-cultural processes in society that discuss and redefine the context for heritage work.

Rethinking heritage practice might start with identifying these boxes as problematic filters that hinder the ability to gain a more holistic perspective and thus what is needed is a model development based on an integrated approach. Such an approach would identify these boxes as interlinked sub-systems that are dependent on what attitude society as a whole takes toward memory, history, preservation and conflict resolution. In this way, the sub-systems might form one system – the heritage practices – that would continually integrate historical properties and qualities with contemporary needs and opportunities, underpinning a sustainable societal development. With increased integration and harmonisation between the sub-areas, the possibilities to drive socio-cultural processes in favourable directions could underpin heritage practices and heritage content as assets for sustainable development.

This typically concerns built environments and cultural landscapes created and shaped by the interplay between human activities, and the requirements, limitations, and possibilities provided by the natural landscape.

As a result, present day Europe has been provided with the broad array of landscapes in focus for the European Landscape Convention.

Fig. 4 The heritage practice area and the sub-systems.

As a hypothesis, the resilience of society will increase with increased integration of the different sub-systems, while at the same time this implies more complex heritage dynamics, following Feilden's definition of "dynamic management of change..." (Rosvall and Aleby, 1988, 23).

The Working Group 1 Contribution to the 6th IPCC Assessment Report (IPCC, 2021) stresses the importance of drastic measures to turn the development into a direction that might just provide the world with sufficient survival options, and an important strategic framework represents by the 17 SDG's by the UN.

Embracing these goals so as to include all the heritage sub-systems' goal and strategy formulations might be the incentive necessary to bring about an integration of the heritage practice area into a functioning holistic system, where heritage equals resilience, sustainability, and a hopeful future – and a survival of the landscape as the base arena for human creativity and interaction.

The UN SDGs has the potential to empower, in its positive sense, the different groups of the local society in place-specific and meaningful activities addressing the central challenges of our time (ICOMOS, 2016).

A possible model

Following Ashworth (2011), Sully (2013), and Janssen et al. (2017) we can clearly state that heritage is two-folded:

- As *processes* whereby objects, etc., derived from the near or distant past are continuously transformed, shaped, and re-transformed into experiences for the present. Heritage has in this perspective a process and organisational orientation where *decision rationales* are dependent on the societal context and ultimately dictates the outcome in terms of heritage content.
- As an *outcome*, a condition deliberately created in response to current social, political, cultural, or economic needs. Heritage is in this perspective content and outcome-oriented and represent thus

the *subject matter* for the decision rationales of the process orientation.

These two perspectives of heritage can be represented by two organisational models that through close cooperation might present a possible solution. The subject matter can be framed within the concept of *Ecomuseum*, and the decision rationales can be the driving motivation within a *Landscape Observatory*.

Ecomuseum

An ecomuseum is not an ordinary museum in the sense of a building with collections. Originally, the geographical territory was stated as the foundation for an ecomuseum, which has been criticised by Davis favouring instead the concept of ‘place’ where ‘sense of place’ represents the connection between the community and the place (Davies, 2011).

This has been further discussed and the notion of ‘space’ is proposed by Bowden for the geographic context of ecomuseums, arguing for a non-rigid interpretation of a place but rather the space as the totality of all possible histories, stories, memories, emotions, etc., linked to a place (Bowden, 2017). This notion of space builds on the work of Doreen Massey who describes space as socially constructed, contested, open and evolving where place is an event, a particular set of inter-connected stories as perceived by a person or a group at a given instant (Massey, 2005). The ecomuseum might thus become an extended, or complementary, sensitive assessment resource for a landscape observatory, see section below on landscape observatory.

The term ‘*éco*’ refers primarily not only to ecology, but foremost to a holistic interpretation of cultural heritage made available with new, interactive methods of museum education, embracing the natural environment, the built heritage, and the intangible heritage in opposition to a traditional focus on passively presenting specific items and objects (Corsane et.al. 2007). Ecomuseums are important institutions through which a community can take control of its heritage and develop new approaches by conserving its local distinctiveness.

Ecomuseums have a very important role in the establishment of sustainable development, considering their role in public, non-formal education and in the progressive preservation and development of heritage assets through the engagement of the local communities. Community involvement and active participation is therefore essential for the functionality of ecomuseums:

An ecomuseum strives beyond a simple set course designed on paper; it is about designing strategies, activities, and operations in real life that have the ability to change and improve the society and the landscape, through community involvement. Community means all possible persons within the concerned local society.

Community involvement does not mean that local administrations, a unique historical heritage of European democracy, are irrelevant. On the contrary, their role is synonymous with engaging and involving people, going far beyond the narrow circle of “authorized personnel”.

Preservation, interpretation, and management means the constant on-going interpretation, development, redevelopment, reconstruction and creation of heritage properties and qualities, as part of a basic everyday practice. Heritage is very close to the *Sense of Place*, including history of inhabitants, objects, and phenomena, the visible as well as the non-visible, both tangibles and intangibles, but also memories of the past and present and imaginations of the future.

Sustainable development is a central issue for ecomuseums and it also implies increasing the value of a place instead of diminishing it. Evidence from best practices identifies two key elements in this process: place-based development, and the improvement of local networks, where ecomuseums have to play a key role as catalysts of social capital development.

Landscape Observatory

The European Landscape Convention underlines that the landscape is a common asset and shared responsibility. The landscape meets many different values and assets - cultural, ecological, aesthetic, social and economic. Essentially, these interests in the landscape can interact in processes and through negotiation provide a basis for how the resources of

the landscape could be utilized and developed. Therefore, close cooperation is required between authorities, different organizations, civil society, companies, and individuals, in order to manage the diversity of values in a sustainable way (Uniscape 2017; Council of Europe 2013).

There is a basic feature of a bottom-up perspective in the convention in emphasising the social significance of the landscape, enhancing the importance of people actively participating in landscape valuation and management. Such a democratic aspect is also clearly identified in the convention's definition of landscape as “an area perceived by people whose character is the result of the influence and interaction between natural and / or human factors” (Council of Europe 2000). At the same time, there is a natural top-down perspective in that the landscape is a venue for national and regional exploitation interests, and where all plans and projects are not always necessarily coordinated with each other or with local interests.

A landscape observatory is an instrument for coordination, participation, and long-term perspective. However, all planning matters and implementation projects are not specifically subjects for a landscape observatory, but those with a high degree of complexity and opposing interests at several levels were nature and cultural values, as well as social and economic values should be weighed against each other, ought typically to be in the focus of a landscape observatory.

The rationales for the relation between the landscape observatory and the ecomuseum and decision-making rests on three principles: governance, stewardship, and management.

Identifying heritage as a process of integrated conservation provides the potential establishment of a governance structure, representing processes of interaction and decision-making among the actors involved in a collective problem that led to the creation, reinforcement, or reproduction of social norms and institutions. This is the role of the landscape observatory.

Through the governance structure the concept of stewardship will be enabled, carried by the principles of the ecomuseum and implying an *ethic* that embodies the responsible planning and management of resources, i.e., the acceptance or assignment of responsibility to shepherd and safeguard the valuables of others.

These structures and principles enable the frame for grounded, transparent, effective managerial *routines*, representing processes of dealing with or controlling things or people, handled by different local organisations.

Discussion and conclusions

The complexity to be addressed in approaching heritage, landscape, and sustainability can seek inspiration from Carl Ortwin Saur and his broad scholarly-scientific base. He stated in reference to the subject area Human geography that it exists because of the diversification in human ways and no approach to its questions is more rewarding than that of comparative culture history, soundly based on ecological and geographical principles and concepts (Parsons 2021). Following this, integrated conservation represents a viable starting point for defining needed research initiatives:

- The research is practice-led. Practice is the natural arena for inquiry and the methods of practice are applied as methods of inquiry.
- The research is cross-disciplinary, with the aim to explain and understand content, historical development, competing interpretations, procedures, and processes for bringing issues forward.
- The research is practice oriented. Operating research through exploratory methodologies and surveys includes the ability to execute procedures and control the processes.

The priority now, in terms of heritage and landscape studies and practices, is for interdisciplinary approaches with broad stakeholder inclusion, to align landscape character, landscape perception, and operationalised ecosystem services, leading to improved methodologies for assessment. Regarding the above proposed model, the *ecomuseum* comprises the subject matter of the landscape space, assessing, sampling, and interacting with histories, memories, intentions linked to people, objects and sites. The inclusive approach reducing social gaps and promoting

community feeling is important. Heritage processes preserves, maintains, develops and creates societal qualities and properties leading to employment opportunities and depopulation prevention. There is both an internal as well as external orientation in the activities of the ecomuseum, in the sense of addressing both the community and visitors to the area.

The *landscape observatory*, on the other hand represents support systems for decision rationales in all types of regional development and land-use planning, as receiver of subject matter made available through models applied for assessing the landscape space. The success factor rests on the ability to bring formal stakeholders, civil society organisations, the academia and school system, private businesses, and the general public, into joint processes for understanding the landscape providing informed decisions. The landscape observatory is in this way more obviously oriented towards internal functions compared with the ecomuseum.

There are similarities between the European countries in terms of structures for urban and land-use planning, as well as how heritage is protected and incorporated in societal activities, while at the same time there are significant differences (Petti et al., 2020). The establishment of landscape observatories across Europe shares the same incentive in terms of the ELC, however there are very different reasons, running periods, organisations and nature of activities represented by the observatories so far (Gotzman 2018). It is therefore a little early to try to compare results and effects from various activities in the subject field cross over the European continent. To date however, there has been no project or activity aiming at cooperation between the ecomuseum-principle and the landscape observatory structure.

To conclude: The division of the heritage practice area into sub-systems needs to be replaced with a holistic perspective on landscape as the arena for heritage, brought together by jointly addressing the 17 UN Sustainable Development Goals thus fulfilling the mission to manage dynamically the processes of change in order to reduce the rate of decay. The principles governing the practice brings together three stakeholder incentives:

- some areas, objects, properties, and phenomena need to be preserved in a strict traditional sense, while at the same time embrace a continued process of interpretation and re-interpretation,
- historically grounded skills, traditions, constructions, and functionalities of landscapes and built environments represent cultural and historical properties to be adapted and used for modern needs, and
- heritage as a process integrated with sustainable development, becomes meaningless if it does not rely on stakeholder management that promotes from a broad peoples-based perspective inclusiveness, engagement, opportunities, and creativity.

The *ecomuseum concept* could potentially frame a combination of studies, assessments, recordings, interpretations, creativity, development into heritage practice approaches, supplying a *landscape observatory* with means for facilitating decisions with an integrated conservation approach on sustainable development. To succeed in such venture, it is vital to understand landscapes from a holistic perspective as materialised natural and cultural history with present, past, and future material and intangible qualities and phenomena, i.e., as heritage, describing valuable assets and fundamental resources for increasing the resilience of society.

Bibliography

- Amsterdam Declaration adopted at the Congress on the European Architectural Heritage. Amsterdam, 21-25 October 1975. Council of Europe. <https://rm.coe.int/090000168092ae41> (Accessed, August 9th, 2021).
- Appleyard, Donald, ed. 1977. *The Conservation of European Cities*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
- Ashworth, Gregory. 2011. Preservation, Conservation and Heritage: Approaches to the Past in the Present through the Built

- Environment. *Asian Anthropology*, 10(1): 1-18. <https://doi.org.ezproxy.ub.gu.se/10.1080/1683478X.2011.10552601>
- Bowden, Alistair. 2018. Pushing the boundary of territory: ecomuseums as dynamic, open spaces. *Landscape Research*, Vol 43, 2018. Issue 2. <https://doi.org.ezproxy.ub.gu.se/10.1080/01426397.2017.1291921>
- Corsane Gerard, Davis Peter S., Elliott Sarah, Maggi Maurizio, Murtas Donatella and Rogers Sally. 2007. "Ecomuseum Evaluation: Experiences in Piemonte and Liguria, Italy." *International Journal of Heritage Studies*, Vol. 13, No. 2, March 2007: 101-116. <https://doi.org.ezproxy.ub.gu.se/10.1080/13527250601118936>
- Council of Europe, 2013. Recommendation CM/Rec (2013) of the Committee of Ministers to member States on the European Landscape Convention Information System of the Council of Europe and its glossary. https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c6d89 (Accessed, August 11, 2021).
- Council of Europe. 2000. European Landscape Convention. <https://rm.coe.int/european-landscape-convention-book-text-feb-2008-en/16802f80c6> (Accessed, August 10th, 2021).
- Davis, Peter. 2011. *Ecomuseums: A Sense of Place*. New York: Leicester University Press.
- Feilden, Bernard. 2003. *Conservation of historic buildings*. Oxford: Architectural Press.
- González-Ruibal, Alfredo, González Pablo Alonso and Criado-Boado Felipe. 2018. "Against reactionary populism: Towards a new public archaeology." *Antiquity*, 92(362), 2018: 507-515.
- Gotzman, Dirk. 2018. Oral presentation: overview of landscape observatories in Europe. Presented at the Inaugural Seminar for the landscape Observatory Västra Götaland, Mariestad, April 19, 2018.
- Uniscape 2017. *International Conference on Landscape Observatories*. Amersfoort, The Netherlands, 9-10 February 2017. Uniscape En-Route Vol. 2 – nr. 5 – 2017. <http://www.uniscape.eu/wp-content/uploads/2017/07/UNISCAPE-EN-ROUTE-n.pdf>
- ICOMOS, 2016. Cultural Heritage, the UN Sustainable Development Goals, and the New Urban Agenda. ICOMOS Concept Note for the

- United Nations Agenda 2030 and the Third United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development (HABITAT III). Prepared by Hosagrahar, Jyoti., Soule, Jeffrey, Girard, Luigi Fusco, Potts, Andrew.
- IPCC, 2021. Climate Change 2021, The Physical Science Base. Summary for Policymakers. Working Group I contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf (Accessed, August 10th, 2021).
- Janssen, Joks, Luiten, Eric, Renes, Hans, and Stegmeijer, Eva. 2017. “Heritage as sector, factor and vector: conceptualizing the shifting relationship between heritage management and spatial planning.” *European Planning Studies*, 25(9): 1654-1672. <https://doi-org.ezproxy.ub.gu.se/10.1080/09654313.2017.1329410>
- MaMo, 2021. “Materializing Modernity - Socialist and Post-socialist Rural Legacy in Contemporary Albania”. H2020-MSCA-IF 2019 funded project.
https://cordis.europa.eu/project/id/896925?fbclid=IwAR1MimGPFLLAfRc08jsAUUBmQLAJhBH3f_sy_FCF4GrijcngW1zrLfPbyLDIE (Accessed, August 10th, 2021).
- Massey, Doreen B. 2005. *For space*. London: SAGE.
- Parsons, James J. 2021. “Sauer, Carl Ortwin. Works by Sauer. Supplementary Bibliography”.
<https://www.encyclopedia.com/social-sciences/applied-and-social-sciences-magazines/sauer-carl-o> (Accessed, August 10th, 2021).
- Petti, Luigi, Trillo, Claudia, Makore and Busisiwe Ncube, 2020. “Cultural heritage and Sustainable Development Targets: A Possible Harmonisation? Insights from the European perspective.” *Sustainability*, 12(926) <https://doi.org/10.3390/su12030926>
- Plenderleith, Harold James and Werner, Alfred Emil Anthony. 1979. *The Conservation of Antiquities and Works of Art. Treatment, Repair, and Restoration*. (2nd ed.). London: Oxford University Press.

- Rosvall, Jan and Aleby, Stig, ed. 1988. *Air Pollution and Conservation. Safeguarding Our Architectural Heritage*. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V.
- Smith, Laurajane. 2006. *Uses of heritage*. London: Routledge.
- Sully, Dean. 2013. "Conservation Theory and Practice. Materials, Values, and People in Heritage Conservation". In *Volume IV: Practice. The International Handbooks of Museum Studies*, (1st Ed.) edited by Conal McCarthy. General Editors: Sharon Macdonald and Helen Rees Leahy.
- SUMCULA, 2021. "Sustainable Management of Cultural Landscapes". <https://www.ecocycles.net/sumcula/> (Accessed, August 10th, 2021).
- SUMCULA. 2018. Sustainable Management of Cultural Landscapes – Erasmus+ Strategic Partnership. Annual Report 2017-18. <https://www.ecocycles.net/wp-content/uploads/2021/06/IO-4-Annual-Report-2018.pdf> (Accessed, August 10th, 2021)
- Szabó, Matyas. 1986. *Some aspects of museum documentation*. Stockholm: Nordiska museet.

FEDERICA POMPEJANO

Department of Ethnology –Institute of Cultural Anthropology and Art Studies, Academy of Albanian Studies

READING THE TRACES OF 20th CENTURY RURALITY IN THE ALBANIAN RURAL LANDSCAPE

Abstract

This article makes use of the notion of *modernist rural landscape* conceived as the result of imprints that modernity left within different countries' territories. As an example, the Albanian rural landscape is introduced as a palimpsest in which the country's 20th century history acted as a visible mark on the territory. Socialist processes and transformations in the countryside generated what could be identified as an extensive Albanian *modernist rural landscape*.

Considered a palimpsest in which the tangible and the intangible are strictly intertwined, the landscape should be tackled through interdisciplinary methodologies and biographical approaches. The authorship of the modernist rural landscape is often primarily associated with ideological policies and engineering schemes implemented by governments during specific historic periods. However, by applying a *biographical approach* towards the study of the 20th-century Albanian rural landscape, emerges that the everyday authors are also the local communities and the people. The urbanization of the countryside was a clear and tangible goal of the communist regime that was reflected in the establishment of many new rural centres as part of the agricultural cooperatives or agricultural and livestock state farms. The aim was the reduction of socio-cultural differences between urban and rural contexts; a

modern living for the new socialist rurality that had to be realized also in the countryside through urban planning and architectural standardization.

In the late 1940s, among the first cooperatives, the livestock agricultural cooperative of Asim Zeneli was founded as the first of many others in the Drino Valley, Gjirokastra district, South Albania. What are the memories and narratives of those that experienced the socialist rural life in the cooperatives? What do they remember about the cooperative's establishment and the edification of the new rural centre of Asim Zeneli? What is left and still can be recognized in today's village urban texture? By adopting a biographical approach that considers the overlapping of local community narratives with historic published and unpublished sources, the last part of this article focuses on relocating and reconnecting memories of the inhabitants to the Asim Zeneli village's architectural and landscape legacy.

Keywords: Modernist Rural Landscape; Albanian Rural Landscape; Rurality; Landscape, Biography; Materializing Modernity.

Abstrakt

Në qendër të këtij artikulli është nocioni i peizazhit modernist rural që lidhet me gjurmët e lëna nga moderniteti në territor. Rastit të peizazhit rural shqiptar i qasemi duke e konsideruar si një palimpsest duke pasur parasysh që historia shqiptare e shekullit të 20-të veproi si një shenjë e dukshme në territor. Proceset dhe transformimet socialiste në fshat gjeneruan atë që mund të identifikohet si një peizazh modernist rural i zgjeruar. I konsideruar si një palimpsest në të cilin e prekshmja dhe e paprekshmja janë të ndërthurura ngushtësisht, peizazhi duhet trajtuar nëpërmjet metodologjive ndërdisiplinore dhe qasjeve biografike. Autorësia e peizazhit modernist rural shpesh lidhet kryesisht me politikat ideologjike dhe skemat inxhinierike të zbatuara nga qeveritë gjatë periudhave historike të veçanta. Megjithatë, duke aplikuar një *qasje biografike* ndaj studimit të peizazhit rural shqiptar të shekullit të 20-të, del se autorët e përditshëm janë edhe komunitetet lokale dhe njerëzit.

Urbanizimi i fshatit ishte një synim i qartë dhe i prekshëm i regjimit komunist që u reflektua në ngritjen e shumë qendrave të reja rurale si pjesë e kooperativave bujqësore apo ndërmarrjeve bujqësore ose blegtorale shtetërore. Qëllimi ishte zvogëlimi i dallimeve socio-kulturore midis konteksteve urbane dhe rurale; një jetë moderne për një fshatarësi të re socialiste që duhej të realizohej edhe nëpërmjet urbanistikës dhe standardizimit arkitektonik. Ndër kooperativat e para që u themelua në fund të viteve '40 ishte kooperativa blegtorale dhe bujqësore e Asim Zenelit, e pasuar nga shumë të tjera në luginën e Drinos, në rrethin e Gjirokastrës, në Shqipërinë e Jugut.

Cilat janë kujtimet dhe rrëfimet e atyre që përjetuan jetën socialiste rurale në kooperativa? Çfarë kujtojnë ata nga krijimi i kooperativës dhe ndërtimi i qendrës rurale së re të Asim Zenelit? Çfarë ka mbetur dhe ende mund të njihet në teksturën e sotme urbane të fshatit? Nëpërmjet një qasjeje biografike që merr në konsideratë mbivendosjen e rrëfimeve të komunitetit lokal me burimet historike, pjesa e fundit e këtij artikulli fokusohet në zhvendosjen dhe rilidhjen e kujtimeve të banorëve në trashëgiminë arkitekturore dhe peizazheve të fshatit rural të Asim Zenelit.

Fjalë kyçe: peizazhi rural modernist; peizazhi rural shqiptar; ruraliteti; grafia e peizazhit; materializimi i modernitetit.

Intertwining between the tangible and the intangible

In many European countries, *modernity* seems to have been regarded mainly as a state-based ideological and experimental project, providing an opportunity for imprinting the vision imposed by diverse ideologies on both urban and rural landscape, and new architectural ideas as well. Regardless of the nature of the political ideology, landscape in rural contexts underwent reshaping processes that reflected into tangible interventions and transformations, as well as intangible legacy. At different times and throughout the 20th century, many countries demonstrated all the difficulties involved in addressing and incorporating the memories, material

culture and societal evidence of those modernisation processes, and the remains they left.

These tangible traces of the past encompass cultural, societal, anthropological, and historical values and memories, still impacting people who live in those territories, experiencing the surrounding landscape (Pompejano 2021).

It is largely recognised that landscape is a combination of reciprocity and distinctness between human life and places (Kolen and Renes 2015, 21). It has the potential of absorbing people's life and, at the same time, shaping their life stories on diverse timescales that are imprinted by human existence. Ingold (2000, 189) says that landscape tells chronicles and stories of life and dwelling, and unfolds the past lives and times that played a role in its formation. Yet, it is a fact that 'today' life must be lived in an everchanging landscape. People are in the landscape and their act of remembering, forgetting, or anticipating has always been pivotal in the landscape formation process. In this sense, the landscape can be read as a sort of socio-cultural biography of a local community in a determined space and place. It is worthy mentioning the concept of *Landscape Biography* introduced by Samuels (1979) that affirmed that landscapes are accounts of the individuals who have occupied, worked, shaped, and lived them. He distinguishes among the two intertwined concepts of '*landscape of impression*' and '*landscape of expression*'. According to him, the former are representative of ideologies and space, and place representations, planning and design. Becoming the context in which landscape is formed, they result in the latter. Hence, the landscape is also an ethnographic and anthropological fact where stories and narratives are embodied in its physical elements. As Meschiari recalls, "it is not enough to understand what a landscape was, it is necessary to understand *what it can become*, what it 'asks' to become" (Meschiari 2012, 47). This means considering it a living system in which tangible and intangible elements are part of an on-going process. As Apaydin (2020) points out, memories and the material should not be engaged only with the past and with the only purpose of remembering. Substantially, landscape is a result of living contexts, thus under a *continuous process* of transformation that can be only managed; a complex system of

spaces, elements and natural and humans' phenomena in perpetual interactions (Antrop and Van Eetvelde, 2017).

Scholars' objective should be to try to understand how it came to be and how it may change in the future, leaving it open to present and future interpretation based on local community participation. This draws attention to the notion of *landscape as heritage* and consequently link it to the heritage-making processes and to the definition and implementation of conservation policies (ICOMOS IFLA 2017, 2; Scazzosi 2004). The many contributions given by research and studies that delve into historical processes, narratives, and memories can shed light on the multi-temporal dimension of landscape and, through analysis and interpretation, even turn difficult and/or vulnerable landscape into *resilient landscape* that embraces the present and future meanings, and changes without losing their past. Therefore, a *resilient landscape* means a sustainable complex system, that is "characterized by [the] capability to absorb adversity and continue to develop" (Holtorf 2018, 639). Embracing the ongoing change and stopping to think about legacy from the past as an inherited complete package would point the attention to the management of transformations based on the concepts of *sustainability* and *resilience*.

The Albanian rural landscape as a palimpsest

Landscapes are *documents*, in which the cultures of societies offer evidence of a history of centuries. It is a complex *palimpsest* to which it is necessary to pay close attention. Particularly, the rural landscape features the signs of the transformations of peasant societies, changes in economic assets, and the progress of techniques. Studies on rural landscapes as a specific form of *cultural landscape* began in the late 19th century and early 20th century when historical geographers considered them as an "expression of a long history of land organisation by humans, recognizable as successive layers of adaptation according to changing social needs and technology" (Antrop and Van Eetvelde 2017, 45). In this sense, the Albanian rural landscape should also be read as a palimpsest of the country's history.

However, it is the more recent history, unfolding in its 20th century's events, that mainly shaped today's Albanian rural landscape.

Socialist modernization processes and transformations in the countryside, indeed generated what shall be identified as an extensive *modernist rural landscape*¹. According to Breman, '*modernism*' qualifies those works or facts that intentionally endeavour to express the state of modernity. The character and the peculiarities of those modernization processes based on a specific ideology shaped for more than forty-five years the Albanian rural landscape (Hall 1994, 71). Traces and evidence can still be read in the territory at the architectural, urban, and rural landscape scales, as well as in the narratives and memories unfolded by the people who experienced those transformations. The modernisation of the countryside "look[ed] forward rather than backward, expressing the condition of modernity rather than the conditions [...] of prior '*eras*'" (Treib 2013, 7).

While observing the landscape when travelling through the Albanian territory, it is not difficult to recognise the traces left by the range of interventions that have been made during the dictatorship. The cultivated rural landscape of the main Albanian plains (Fig. 1), such as the Myzeqe Plain and the Korça Plain, are the result of the reclamation works and the rational use of water sources for irrigation purposes. The hills and halfway mountainous profiles are shaped in terraces that transformed the gentle slopes into bands of arable and cultivated land from North to South (Fig. 2) and mountain pastures into cultivated fields (Fig. 3).

Furthermore, by carefully observing the map of the geographic relief, it is possible to understand the extension of the vast water network that covers the territory. This water network is composed of pre-existing main rivers, waterways, and lakes to which new water basins and reservoirs were added during the communist regime. Following the reclamation of the marshy and saline lands, many works of arrangement, embankment, and

¹ The adjective '*modernist*' is borrowed from Marshall Berman's book *All That's Solid Melts Into Air: The experience of Modernity* listed in the bibliography of this article.

the deviation of water courses were carried out together with impressive construction works aimed at implementing the irrigated surfaces (Fig. 4).

Fig. 1 View of the fields in the Korça Plain (Korça) from the SH79 national road.
F. Pompejano, 2021 (CC BY-NC-SA 4.0)

Fig. 2 View of the hilly rural landscape in Fajza, Has (Kukës). In the background, traces of the terracing interventions. F. Pompejano, 2021 (CC BY-NC-SA 4.0)

Fig. 3 View of the Çajupi Plateau (Gjirokastër) that was transformed into first into pasture and then cultivated potato field. F. Pompejano, 2021 (CC BY-NC-SA 4.0)

Fig. 4 View of a tertiary drainage canal leading into the bordering secondary canal near Darëzëzë e Re (Fier). F. Pompejano, 2021 (CC BY-NC-SA 4.0).

Those engineering schemes envisaged a dense large-scale irrigation network composed of irrigation and drainage canals and ditches, and the construction of many dams and water reservoirs throughout Albania². The collectivisation of the land and the subsequent mechanisation of the agricultural sector also led to the rapid urbanisation of the countryside. The latter covered a long span of time and was conceived as a complex process strictly linked to and coordinated with the socialist political ideology, the industrialisation processes, the strengthening of the socialist production relationships, the intensification of the agricultural production, the country's electrification campaign, the implementation of cities' urban masterplans and the socio-cultural regime's propaganda. The maxim "Të bëjmë fshatin si qytet!" (Let's make the village as a city!) reflected the socialist goal of reducing the differences between the urban and rural areas, converging into an effort to create a new socio-spatial settlement for a new society.

In this context, the development of new rural settlements constituted a pivotal element in the rural landscape: the minor ones gravitating to the major ones and the major ones in connection with the main cities. All these constitute evident signs in the very specific schemes and designs that the socialist modernisation of the country left in the present rural landscape. What about the intangible?

In addition to the tangible traces, the intangible ones constitute the other pivotal source for examining and understanding the traces of a *planned modernity* (Lelaj 2015, 46). The stories told by local communities, if collected and analysed through anthropological methods and analysis, can shed light on the relationship people had in shaping and experiencing the 'construction' of that landscape and how was experiencing it in the everyday rural life during the regime and after its collapse.

² See for instance the construction of the irrigation canals of Vau i Dejës-Trush in the Shkodra area, Berat-Ura e Kuçit in the Berat area, the "Naum Panxhi" canal in the Elbasan area and the Vjosë-Levan-Fier canal in the Fier area and, among the water reservoirs for irrigation purposes are worthy of mention the Thana and Kurjan in the Fier district.

An interdisciplinary approach to the study of Albanian 20th-century rurality

This article is drawn from the wider project that was carried out by the author within the context of the EU-funded H2020 MSCA-IF research project “Materializing Modernity – Socialist and Post-socialist Rural Legacy in Contemporary Albania”, which aimed to explore 20th-century rurality and its legacy in contemporary Albania through the implementation of an interdisciplinary methodology spanning the disciplines of architectural preservation and landscape, architectural history, and ethnography. The research focussed on five representative macro rural areas geographically covering, from South to North Albania, the country’s territory. All the selected areas were strictly connected to some of the modernisation processes implemented by Enver Hoxha’s regime. The collection of data was carried out by the author through the development of archival research, the review of the main historic published sources, i.e., Albanian periodicals and publications, and fieldwork activities³. The latter involved a mixed methodology that made use of on-site GIS mapping, photographs, Go-along interviews, and semi-structured interviews with local communities.

In the following paragraphs, to briefly present the work carried out, the case of the establishment of the former agricultural and livestock cooperative of Asim Zeneli, Gjirokastra district, is introduced as an

³ MaMo participated in the Open Research Data Pilot (ORDP) in Horizon 2020 and addressed the relevant aspects of making data FAIR – findable, accessible, interoperable, and re-usable – by publishing outputs and datasets in the Materializing Modernity Community on Zenodo repository (See the link to the repository listed in the Bibliography). However, due to the qualitative nature of some data, the project guaranteed the definition of certain datasets to remain closed according to the principle “as open as possible, as closed as necessary”. For this reason, the audio and video files are stored and preserved at the Scientific Archive of Ethnography and Folklore at the Institute of Cultural Anthropology and Art Studies (IAKSA) in Tirana, Albania.

example of early urbanisation of the rural areas, and some inhabitants' memories collected during fieldwork are examined to briefly retrace the establishment of the cooperative and the construction of the village.

A new planned rurality: the case of the agricultural and livestock cooperative of Asim Zeneli

Simultaneously with the end of 1945's agrarian reform and the implementation of the land collectivization process, in 1947 specific directives for the establishment of the *katundeve të rijë*, i.e., new rural villages, were issued by the Directorate of the Agrarian Reform of the Ministry of Agriculture and Forests (Pompejano 2021, 951). The urbanisation of the countryside aimed at populating the rural areas by establishing new rural and urban centres in strategic positions near mineral deposits, reclaimed swamps, arable and productive land and pastures (Hall 1986, 355). The edification of new villages and the grouping of existing ones in collective economies also aimed at reducing the differences between urban and rural areas with the propaganda objective of guaranteeing better living conditions for the peasantry. During a discussion at the meeting of the Central Council of the Albanian Labour Party held in January 1965, the dictator, Enver Hoxha, instructed that to facilitate the building of socialism in the countryside, the new villages had to be defined according to economic criteria and that the establishment of new rural centres had to be realised in slightly hilly terrains, dry and protected from floods so that to save hectares of arable land from construction sites (Hoxha 1978, 436-437), *de facto* paving the way to the intensification of the agricultural exploitation of plain lands and a further mechanization of the agricultural production.

In the case of the Drino Valley most of the new rural centres were established starting from the early 1950s as part of the state-farms of Valare, Arshi Lengo, Bulo, and Nepravishtë, except for the new villages of Asim Zeneli (Fig. 5) and Vrisera that formed the respective agricultural and livestock cooperatives (Londo 2022, 40). In these new rural centres, the directives of the new socialist urbanity were reflected and, according to the

determined agricultural economy, the residential zones of the villages were realised depending on the position of the economic and productive zones, usually consisting of stables, agricultural machinery and products warehouses, pastures, arable land, etc. The residential zone was composed of dwellings – mainly one-storey single family houses in the cooperatives and multi-storey housing in the state-farms – administrative and socio-cultural buildings, and basic facilities. The expansion of the residential zone over time was regulated by the so-called *vija e verdhë*, (yellow line), drafted in the masterplans conceived by the Ministry of Construction, accordingly to the foreseen population growth.

Fig. 5 View of the rural village of Asim Zeneli and its surrounding landscape from Jerma hill. F. Pompejano. 2021 (CC BY-NC-SA 4.0).

Towards a promised land: memories from the establishment of the cooperative and the building of a new socialist rural village

The livestock and agricultural cooperative of Asim Zeneli⁴ was formally established in the year 1947 as the first of that type in the country (Haxhiu 1963, 6-7) based on the joint collective economy of a group of shepherds coming from Kurvelesh's villages of Progonat, Golem, Lekdush and Rexhin to the nationalised summer and winter pastures in the mountains facing the museum city of Gjirokastra:

“[...] this village [Asim Zeneli – ndr] was formed by three villages from the Labëria region; people who came mainly from the three villages of Progonat, Golem and Lekdush. [...] With the implementation of the agrarian reform, hence with the nationalization of all properties [...] state property took precedence and private property was reduced. In 1967 the collectivization ended in all of Albania [...] property became collective. [...]. People who came out of the war, people who were commanders in wartime became leaders in the country's districts [...], because they fought to come to power, fought to liberate it and necessarily had the moral, civic, and political rights to lead us. One of them was the brother of our Hero of the People, Asim Zeneli, whom the village was named after. This brother of Asim Zeneli was the chairman of the Executive Committee [Executive Committee of the Party of Labour of Albania in the Gjirokastra district - ndr], Sherif Zeneli, he gathered all in Progonat. He called those he knew better and said: “Tomorrow the collective will be established and some of you will leave the village of Progonat [...] your place cannot provide for you. [...] you will create the cooperative and will move to Gjirokastra. There, I will settle you [...]”, and twenty-seven families,

⁴ Asim Zeneli (3 May 1916 – 2 July 1943) was an Albanian partisan during World War II. He died in 1943 during the battle against Italian troops in Mezhgoran, near the citadel of Pmet. Posthumously, he was awarded the highest honour awarded by the communist regime, the Hero of the People medal.

representatives of twenty-seven families, [...] gathered there and agreed on the principle that: an agricultural cooperative will be created, it will be named after Asim Zeneli, and it will be in [the surrounding area of – ndr] Gjirokastra. Some of them didn't know where it was [the location for the cooperative – ndr]. However, they agreed in principle. [...] and from there in 1949 the final relocation took place.”⁵

Regardless of the migratory character of its collective economy, during the first years in the aftermath of the cooperative's establishment, it became necessary to build a new rural centre near the winter pastures located in the hilly landscape of Pesjak, in front of the historic citadel of Gjirokastra. An old shepherd remembers: “In 1947 we joined the cooperative and my grandfather delivered 350 sheep to the cooperative [...], and by order of Enver Hoxha a decree was issued giving Çajupi and Pesjak as pastures [summer and winter pastures - ndr]. Now, we have had these [pastures – ndr] around Pesjak, from Leven and up to the border with Suhë were ours [pastures].”⁶

During the years 1947-1950 the first provisional constructions were realized with local materials to provide shelters called *vllaqiko*⁷ (Haxhiu, 1963, 8). Later in 1951, thanks to the increase of the state cooperative funds, it was possible to start the construction of the first masonry one-storey single family houses in the village. The first masterplan prepared by the Ministry of Construction foresaw fifty houses to be completed within the year 1956 and other socio-cultural constructions to be built over time, which would constitute the centre of the village (Haxhiu, 1963, 8). The two main parallel roads are clearly visible in the handmade sketch of the

⁵ MaMo Project, 2021. Interview 04_AU-04_06a-210618, Asim Zeneli (Gjirokastra), 18 June 2021. Arkivi Shkencor i Etnografisë dhe Folklorit, Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe i Studimit të Artit (IAKSA), Tirana (Albania).

⁶ MaMo Project, 2021. Interview 04_AU-04_12a-210626, Asim Zeneli (Gjirokastra), 26 June 2021. Arkivi Shkencor i Etnografisë dhe Folklorit, Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe i Studimit të Artit (IAKSA), Tirana (Albania).

⁷ See also note 5.

village's masterplan provided by Haxhiu in his 1963's article and still well maintained today, as well as many of the first houses built in the 1950s (Fig. 6). On the contrary, slight variations can be observed with respect to what is foreseen in the sketched masterplan as regards the location of the socio-cultural, administrative, and public service buildings that constitutes the centre of the residential zone and the prosecution towards north of one of the main roads.

Fig. 6 Superimposition of the Google orthophoto (2021) with the handmade graphic sketch of the village masterplan published by Haxhiu in his 1963's article. Note the construction and permanence of the two parallel main roads and of many of the first houses built in the 1950s. F. Pompejano, 2021 (CC BY-NC-SA 4.0).

All building activity was carried out by a construction team composed of master builders (Fig. 7) that came from the nearby Zagoria region:

“Our old man was a master builder [...] Those in the village were looking for a master builder to lead construction works in the village, to build the village [...] and our old man came there with a couple of other friends who were taken from there [Zagoria – ndr] and came to the village, here in Asim Zeneli. There was nothing here. Our village has been empty. Some small buildings were created, then... then began the construction of houses in the new village of Asim Zeneli. [...] in 1951, he [his father - ndr] came here

from Doshnica. We, as a family, have been scattered. In fact, only dad came here as it was a craftsman and a master builder.”⁸

Each residential lot was around 300 m² and the houses were built in stone masonry, mortar and a wooden roof covered first in stone slabs, and later, in tiles. The one-storey single family house had a simple scheme with two rooms, a corridor, and a small cooking annex.

“[...] the topographers of that time came [...], the engineers did the masterplan and did the houses’ projects, the streets were 8 meters wide, the houses would be in a straight line [...] - there was no exception - and the yard’s entrance in front of the house was 6 meters [from the door of the house – ndr]. [...] this was the basic criterion [...] and the first three houses were made according to this model, hence with a square plan with two rooms and one, let’s say, kitchen, and a veranda in the front [...]. Then it [the model – ndr] changed and became a model called “Elbasan”, that is, it became a square house, 4x4 meters inside, and composed accordingly to number of members forming the family [...]”⁹.

In the same years the construction of the first elementary school of the village also started, along with a small basic medical facility, and in the year 1958 the *shtëpia e kulturës* (the house of culture) was ultimately built. Socio-cultural constructions, administrative buildings, health-care buildings, and facilities were centrally positioned and given more importance within the village urbanized texture. With the construction activity in the new socialist village proceeding and the cooperative production and economy increasing, in the early 1960s, three existing villages, i.e., Krinë, Saraqinishtë and Treneshishtë, joined the cooperative thus forming the Kooperativa Bujqësore i Bashkuar “Asim Zeneli”. The cooperative continued to grow

⁸ MaMo Project, 2021. Interview 04_AU-04_03a-210615, Asim Zeneli (Gjirokastra), 15 June 2021. Arkivi Shkencor i Etnografisë dhe Folklorit, Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe i Studimit të Artit (IAKSA), Tirana (Albania).

⁹ See also note 5.

over the following years by including the existing villages of Suhë and Stegopul, and finally in the 1969 the village of Lazarat.¹⁰

Fig. 7 The village of Asim Zeneli under construction. Historic photograph preserved by an inhabitant. It was once exhibited as part of the permanent exhibition of the Village Museum, i.e., Muzeu i Fshatit. F. Pompejano, 2021 (CC BY-NC-SA 4.0).

“[...] problems arose after Lazarat joined us [...] they were a very large cooperative, but they were without any kind of assets, they did not offer anything in the cooperative except workforce, and necessarily, from 200/220/250 lek per working day it [the salary – ndr] dropped to 80 lek per working day. [...] Seeing this, they started to correct something, but it was too late. Around 1986-1987 they broke away, 3 or 4 years before the system collapsed [...] and then Asim Zeneli remained as it was at the beginning with the three

¹⁰ AQSh i RSh, Fund: 490, Folder 469, Year: 1970, pp. 1-109; AQSh I RSh, Fund: 490, Folder 316, Year: 1969, pp. 1-99.

villages above [Krinë, Saraqinishtë and Treneshishtë – ndr] [...] until the beginning of the year 1992.”¹¹

The end of Enver Hoxha’s regime found the agricultural cooperative of Asim Zeneli discussing about how to distribute the cooperative assets and land. On July 26, 1992, the territory of the former cooperative was converted into the municipal territory of Antigone¹² which included, besides Asim Zeneli, the villages of Krinë, Saraqinishtë, Treneshishtë and the near village of Arshi Lengo.

Conclusion

The village of Asim Zeneli represents an early example of the attempt to urbanize rural areas in socialist Albania and relocate population. The narratives referred by the inhabitants are convergent with some details already stated in 1963 by Haxhiu concerning the relocation of the Kurvelesh people to the new site decided by the Party for the foundation of the new rural village. Asim Zeneli village also represents an interesting case study concerning the planned relocation of population from one geographical region to another. In this specific case, it is also interesting to note the evolution of the agricultural and livestock economy of the cooperative, from a practice of transhumant sheep flocks breeding, to one of semi-transhumance aimed at intensifying the breeding activity and the

¹¹ MaMo Project, 2021. Interview 04_AU-04_04a-210615, Asim Zeneli (Gjirokastra), 15 June 2021. Arkivi Shkencor i Etnografisë dhe Folklorit, Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe i Studimit të Artit (IAKSA), Tërana (Albania).

¹² Antigone is a former municipality in the Gjirokastrë district, southern Albania. Following the 2015 local government reform, it became a subdivision of the municipality Gjirokastrë (See Law 115, July 31, 2014 “Për ndarjen administrativo-territoriale të njërive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”). The municipality was named after the ancient city of Antigonea which archaeological remains are in the Jerma hill once used as winter pasture.

exploitation of the new pastures obtained following the collectivization of the lands.

From the interviews carried out during the fieldwork in Asim Zeneli village, it emerged that recollections concerning the cooperative establishment and the construction of the new village were handed down not only within the family context, but also through regime's propaganda tools, such as the *muzeu i fshatit*, (the museum of the village). In this sense, the building of memories attached to the establishment of the cooperative and the construction of the new village was also affected by the debris of the regime's propaganda. In general, this is what emerged from the narratives collected especially in those villages that, like the agricultural and livestock cooperative of Asim Zeneli, were among the so-called “fshatrat e përkëdhelur nga sistemi”, i.e., villages for which the system had a sort of preference, albeit on that was always manipulated for socialist propaganda purposes¹³.

Narratives attached to the construction of the villages often underline the change in the rural life of the families brought about the introduction of modern facilities and services, like the electrification of the area in the 1960s and the construction of new architectural types in the village, such as the socio-cultural buildings with the community's activities that were carried out, the educational and primary health services, the basic retail shops, and the importance of maintaining and curating the common public spaces. Memories connected to the rural landscape are instead strictly linked to the breeding activity of the shepherds and constitute probably the most genuine and interesting legacy to document and pass on. The paths and the still standing *stan*¹⁴ and *lerë*¹⁵ constitute evidence of the transhumance activity in the summer pastures and a few shepherds from

¹³ See note 11 and note 5.

¹⁴ The *stan* is a place located in the pastures where temporary huts for sheep and shepherds are built during the summer transhumance.

¹⁵ The *lerë* is a medium-large water pothole that collects rainwater for flocks watering. During the regime, some *lerë* were built in concrete, whilst the traditional ones had the cavity lined with stones.

Asim Zeneli still use them in the summer, keeping active the breeding activity in a semi-transhumance regime (Fig. 8).

Fig. 8 The stan of the Subash pasture is located at the end of the route which has its starting point near the fountain located on the Fusha e Çajupit and it is still used by local shepherds. F. Pompejano, 2021 (CC BY-NC-SA 4.0).

Finally, people reported that women of the village had a strong textile tradition of producing carpets and shepherds' clothing, although not for commercial purposes¹⁶. Inhabitants still remember the presence of the typical *tezgjah* (loom), in each house of the village at that time and an old woman reported on the entire wool manufacturing process that it is now lost.

¹⁶ MaMo Project, 2021. Interview 04_AU-04_01d-210624, Asim Zeneli (Gjirokastra), 24 June 2021. Arkivi Shkencor i Etnografisë dhe Folklorit, Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe i Studimit të Artit (IAKSA), Tiranë (Albania).
MaMo Project, 2021. 04_AU-04_02a-210615, Asim Zeneli (Gjirokastra), 15 June 2021. Arkivi Shkencor i Etnografisë dhe Folklorit, Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe i Studimit të Artit (IAKSA), Tiranë (Albania).

To briefly conclude, the narratives analysed and cited in this article, interlaced with the historic published and unpublished sources and with the on-site mapping and analysis of material evidence, reveal how landscapes are accounts of the individuals who have occupied, worked, shaped, and still inhabit them. Asim Zeneli village exemplifies the two intertwined concepts of '*landscape of impression*' and '*landscape of expression*' (Samuel 1979). The village was founded to reflect a specific ideology into a place predetermined by the Party, early materialising the socialist agricultural economy, urban planning, and architectural design. The new constructed village with its masterplan and architecture, and its collectivised pastures became the context in which a modernist rural landscape was shaped. By remembering, forgetting, or anticipating it, Asim Zeneli's inhabitants continue to experience and process the inherited landscape, imprinting their *biography* in a determined space and place that continues to evolve.

Evidence and memories from all periods count equally

The recent history of Albania does not end with the collapse of the regime in the early 1990s. In the aftermath of the dictatorship's end, the country entered a deep *transformation phase* (Bardhoshi 2011, 117). At the territorial level, this transformation phase encountered the imprint of the spread of the so-called *informal areas* that affected the rural and the urban landscape as well. There is no Albanian city, village or public space that was not been affected by unplanned and spontaneous construction. Yet, these *informal areas* constitute new *human landscapes*, layers in a multi-temporal landscape.

Nevertheless, the phenomena of migration towards the major cities and foreign countries, begun in the early 1990s and still ongoing, continue to constitute the real scourge of the Albanian countryside. An uncontrollable and incessant migratory flow severely contributed to the abandonment of the rural settlements and, consequently, to the abandonment of the reclaimed and cultivable rural areas. It seems that if the urbanization and modernization of the countryside was a very specific plan in Socialist

Albania, the de-ruralisation is an evident condition that originates from failed agricultural reforms and socio-cultural policies.

The present Albanian rural landscape is clearly imbued with different memories and personal experiences of the people who experienced the landscape both under the harsh dictatorship and its modernization processes, and during the transformation towards democracy. Every landscape evolves with the society that inhabits it and is the mirror of its historical and social events, economic and political problems, and of cultural contrasts and nuances.

By adopting a *biographical approach* towards the study of the 20th-century Albanian rural landscape, one comes to understand that the everyday authors were, and still are, the local community and the people. It was through the hands of the peasantry that modernist rural landscape in Albania was shaped; it is through the people and local communities that Albania continues to materialise its history in its landscape. It is an *authorship* that might be difficult to accept since it is strictly connected to the visions and schemes imposed by the dictatorship and to the difficult transformation period. But providing that the meaning of a landscape or a monument should be in its future and not in its past (Holtorf 2015, 174), purging from the peasantries and people's authorship, the ideological and political influences would reveal an authorship from below that shaped the modernist rural landscape with its daily actions and experiences.

It is a legacy that should not be ignored by today's society. Preserving the traces of the modernist rural landscape in the Albanian territory should be considered as a critical exercise of knowledge which, on the one hand, faces the dimension of a difficult recent history and, on the other, extends into a possible future.

Acknowledgements

This article is part of a project that has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 896925. The author is thankful to the oral presenters who contributed to the MaMo

Webinar Cycle and to those who participated in the online webinar. The author is also grateful to Prof. Nicola Scaldaferrì (UNIMI), Prof. Nebi Bardhoshi (IAKSA) and Dr Olsi Lelaj (IAKSA) for their support during the implementation of the MaMo Webinar Cycle.

Bibliography

- Antrop, Marc and Veerle Van Eetvelde. 2017. *Landscape Perspectives. The Holistic Nature of Landscape*. (Landscape Series). Dordrecht: Springer Science+Business Media B.V.
- Apaydin, Veysel. 2020. The interlinkage of cultural memory, heritage and discourses of construction, transformation and destruction. In *Critical Perspectives on Cultural Memory and Heritage. Construction, Transformation and Destruction* edited by Veysel Apaydin: 13-29. London: UCL Press. DOI:10.14324/111.9781787354845
- Bardhoshi, Nebi. 2011. "The 'Citizen' and the 'Transformation' Period in Albania: The case of Tirana's Periphery". In *Citizenship and the Legitimacy of Governance - Anthropology in the Mediterranean Region* edited by Italo Pardo and Giuliana B. Prato: 115-132. London: Routledge.
- Bardhoshi, Nebi and Olsi Lelaj. 2018. *Etnografi në Diktaturë. Dija, Shteti dhe Holokausti Ynë*. Tirana: Akademia e Shkencave e Shqipërisë.
- Berman, Marshall. 2012. *Tutto ciò che è solido svanisce nell'aria. L'esperienza della modernità*. Translated by Valeria Lalli. Bologna: Il Mulino.
- Ferrarini, Lorenzo and Nicola Scaldaferrì. 2020. *Sonic Ethnography. Identity, heritage and creative research practice in Basilicata, southern Italy*. Manchester: Manchester University Press.
- Hall, Derek R. 1986. "New towns in Europe's rural corner". *Town & Country Planning*, 55(12): 354-356.
- Haxhiu, Fiqiri. (1963). "Kooperativa Blegtorale-Bujqësore "Asim Zeneli" (1947-1959) (Nga materialet e mbledhura në terren)". *Etnografia Shqiptare*, II: 3-49.
- Holtorf, Cornelius. 2018. "Embracing change: how cultural resilience is increased through cultural heritage". *World Archaeology*, 50(4), 639-650. DOI:10.1080/00438243.2018.1510340

- Holtorf, Cornelius. 2015. "What Future for the Life-History Approach to Prehistoric Monuments in the Landscape?". In *Landscape Biographies: Geographical, Historical and Archaeological Perspectives on the Production and Transmission of Landscapes*, edited by J. Kolen, H. Renes and R. Hermans: 167-181. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Hoxha, Enver. 1978. "Fshatin e ri ta ndërtojmë në vend të përshtatshëm, ekzistuesin ta zbukurojmë – Diskutim në mbledhjen të Sekretariatit të KQ e PPSH – 23 janar 1965". In *Vëpra 28* edited by Instituti i Studimeve Marksiste-Leniniste: 430-437. Tiranë: 8 Nëntori.
- King, Russel and Vullnetari, Julie. 2016. "From shortage economy to second economy: An historical ethnography of rural life in communist Albania". *Journal of Rural Studies*, 44, 198–207 DOI: 10.1016/j.jrurstud.2016.02.010.
- Kolen, Jan. and Hans Renes. 2015. "Landscape Biographies: Key Issues". In *Landscape Biographies: Geographical, Historical and Archaeological Perspectives on the Production and Transmission of Landscapes* edited by Jan Kolen, Hans Renes and Rita Hermans: 21-47. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- ICOMOS IFLA. 2017. Principles concerning Rural Landscape as Heritage. GA 2017 6-3-1 – Doctrinal Texts, Version July 30th, 2017. Retrieved from https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/General_Assemblies/19th_Delhi_2017/Working_Documents-First_Batch-August_2017/GA2017_6-3-1_RuralLandscapesPrinciples_EN_final20170730.pdf (Accessed, December 16th, 2021).
- Ingold, Tim. 2000. *The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill*. London: Routledge.
- Lelaj, Olsi. 2015. *Nën Shenjën e Modernitetit*. Tiranë: Pika pa Siperfaqe.
- Londo, Elena. 2022. Trashëgimia Socialiste në Peisazhin Rural. Studim mbi hapësirat publike të ish-fshatrave të rinj socialiste. Supervisors: Gjergji Islami, Federica Pompejano. Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Arkitekturës (Unpublished MSc Thesis).

- Materializing Modernity - Socialist and Post-socialist Rural Legacy in Contemporary Albania (MaMo). 2020-2022. In Community Research and Development Information Service (CORDIS) website, H2020-MSCA-IF 2019 funded project.
https://cordis.europa.eu/project/id/896925?fbclid=IwAR1MimGPFLAfRc08jsAUUBmQlAJhBH3f_sy_FCf4GrijcngW1zrLfpbyLDIE
 (Accessed, September 14th, 2021).
- Meschiari, Matteo. 2012. *Terra sapiens. Antropologie del paesaggio*. (2nd Ed.). Palermo: Sellerio Editore.
- Pompejano, Federica. 2022. “Materializing Modernity - Socialist and Post-socialist Rural Legacy in Contemporary Albania”. Zenodo Community.
<https://zenodo.org/communities/materializingmodernity-mamoproject/?page=1&size=20> (Accessed, December 15th, 2021).
- Pompejano, Federica. 2021. “Materializimi i modernitetit – trashëgimia rurale socialiste dhe post-socialiste në Shqipërinë bashkëkohore”. *Antropologjia*, 3(1): 155–164. Retrieved from <https://albanica.al/antropologji/article/view/183> (Accessed, December 8th, 2021).
- Pompejano, Federica. 2020. Materialising Modernity in Rural Socialist Albania. In: *Inheritable Resilience: Sharing Values of Global Modernities - Proceedings of the 16th Docomomo 2020+1 International Conference*. Tokyo: Docomomo International & Docomomo Japan. 950-955. Retrieved from <https://my.ebook5.net/casabella/JVc9z6/> (Accessed, September 18th, 2021).
- Rugg, Dean S. 1994. “Communist legacies in the Albanian landscape”. *Geographical Review*, 84(1), 59-73.
- Samuels, Marwyn S. 1979. “The biography of Landscape. Cause and Culpability” In *The Interpretation of Ordinary Landscapes. Geographical Essays* edited by Donald W. Meinig: 51-88. New York/Oxford: Oxford University Press.
- Scazzosi, Lionella 2004. “Reading and Assessing the Landscape as Cultural and Historical Heritage”. *Landscape Research*, 29(4), 335–355. DOI:10.1080/0142639042000288993.

- Treib, Marc. 2013. "Landscapes transitional, modern, modernistic, modernist". *Journal of Landscape Architecture*, 8(1), 6-15. DOI:10.1080/18626033.2013.798917.
- Vigotti, Francesca and Federica Pompejano. 2020. A matter of transitions: heritage-making processes and time. In *Heritage Future – 5th Association of Critical Heritage Studies Biennial Conference Book of Abstracts*, August 26-30, 2020. London: University College. Retrieved from https://www.ucl.ac.uk/archaeology/sites/archaeology/files/achs_20_20_book_of_abstracts_reduced.pdf (Accessed, December 16th, 2021).

Archival sources

- Arkivi Qendror Shtetëror i Republikës së Shqipërisë (AQSh i RSh). 1970. "Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor mbi ndarjen administrative tokësore të RPSH dhe vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndryshime në kategorizimin e disa qyteteve", Fund no. 490 "Këshilli i Ministrave", folder no. 469, 1-103.
- Arkivi Qendror Shtetëror i Republikës së Shqipërisë (AQSh i RSh). 1969. "Vendime të Këshillit të Ministrave, me relacionet dhe korrespondencën përkatëse, mbi shpërndarjen e riorganizimin e kooperativave bujqësore dhe kalimi i tyre NBSH (farnave) dhe krijimin e NBSH-ve", Fund no. 490 "Këshilli i Ministrave", folder no. 316, 1-99.
- MaMo Project, 2021. Interview 04_AU-04_12a-210626, Asim Zeneli (Gjirokastra), 26 June 2021. Arkivi Shkencor i Etnografisë dhe Folklorit, Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe i Studimit të Artit (IAKSA), Tiranë (Albania).
- MaMo Project, 2021. Interview 04_AU-04_01d-210624, Asim Zeneli (Gjirokastra), 24 June 2021. Arkivi Shkencor i Etnografisë dhe Folklorit, Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe i Studimit të Artit (IAKSA), Tiranë (Albania).
- MaMo Project, 2021. Interview 04_AU-04_06a-210618, Asim Zeneli (Gjirokastra), 18 June 2021. Arkivi Shkencor i Etnografisë dhe

Folklorit, Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe i Studimit të Artit (IAKSA), Tiranë (Albania).

MaMo Project, 2021. 04_AU-04_02a-210615, Asim Zeneli (Gjirokastra), 15 June 2021. Arkivi Shkencor i Etnografisë dhe Folklorit, Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe i Studimit të Artit (IAKSA), Tiranë (Albania).

MaMo Project, 2021. Interview 04_AU-04_04a-210615, Asim Zeneli (Gjirokastra), 15 June 2021. Arkivi Shkencor i Etnografisë dhe Folklorit, Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe i Studimit të Artit (IAKSA), Tiranë (Albania).

MaMo Project, 2021. Interview 04_AU-04_03a-210615, Asim Zeneli (Gjirokastra), 15 June 2021. Arkivi Shkencor i Etnografisë dhe Folklorit, Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe i Studimit të Artit (IAKSA), Tiranë (Albania).

CRISTINA PALLINI,

Department of Architecture Built Environment and Construction
Engineering (DABC), Milano Politecnico

ALEKSA KOROLIJA,

Department of Architecture Built Environment and Construction
Engineering (DABC), Milano Politecnico

MODERNIST RURAL LANDSCAPES ALONG ANCIENT ROADS

Abstract

This contribution addresses the notion of “Uses of Past” against two “modernist rural landscapes” examined in the framework of the MODSCAPES project.¹ Both covering a rather short timeframe, the cases of Northern Greece (1920s) and of the Pontine Plain in central Italy (1930s) represent polar opposites in this respect. In the aftermath of the Greco-Turkish war (1919-1922), rural modernisation of Northern Greece was implemented as a response to a geopolitical and humanitarian crisis. In Fascist Italy, instead, “integral reclamation” of the Pontine Marshes, finalised in 1935, was part of Mussolini’s ruralisation policy, a step towards national self-sufficiency, setting agriculture and related “healthy industries” against the disastrous effects of industrial urbanism. Many scholars

¹ Uses of the Past is the title of the Humanities in the European Research Area (HERA) call launched in 2016, which funded the MODSCAPES consortium (2016-2019). Inviting participants to reflect upon the past to gain a better understanding of today’s societal questions, the HERA call aimed at taking account of how cultural ideas, traditions and practices were constructed, transferred and spread among different agents and regions. MODSCAPES addressed a number of agricultural colonisation projects implemented during the 20th century, claiming that such projects, however conceived in different political and ideological contexts as part of a nation building strategy, are a distinctive feature of recent European history, and provided a supra-national testing ground for experts from many disciplines.

questioned the monolithic perception of architecture and town planning of the Fascist period, yet the idea of modern Italy empowering the legacy of the ancient Roman Empire was a fundamental part of the political propaganda underpinning major interventions. In Greece, there was no room for rhetorical narratives. The decision to concentrate the majority of Asia Minor refugees in the newly acquired border regions set the priority on cost-efficient standard projects and bottom-up community development. Additional aspects may lead to consider these two case studies as poles apart. The Pontine region was a true repository of projects partially or fully implemented over the long period, whereas Northern Greece emerged from four centuries of Ottoman rule and only some decades of agricultural development triggered by the construction of railway lines. Apparently similar responses to radically different problems, these rural modernisation processes do present a common denominator in the presence of an infrastructural scaffolding (Zarecor 2018) inherited from the distant past, namely the *Via Appia* and *Via Egnatia*, part of the same route from the Adriatic to the Black Sea. Both maintained a strategic role in the new schemes, favouring resettlement operations and the logistics of reclamation. Identifying which elements of the historical palimpsest played a vital part in large-scale resettlement and reclamations schemes, this contribution aims at challenging the very notion of heritage, admitting its functional and symbolic potential as an asset, as part of a “latent order” awaiting future interpretations.

Keywords: Rural modernisation; reclamation; inner colonization; Pontine Plain; Northern Greece

Abstrakt

Artikulli trajton nocionin e “përdorimit të së shkuarës” përkundrejt dy “peizazheve rurale moderne” të marra në shqyrtim në kuadër të projektit MODSCAPES. Ndonëse mbulojnë një hark kohor mjaft të shkurtër, rastet e Greqisë veriore (1920) dhe e fushës e Pontinos në Italinë qendrore (1930) paraqiten të kundërta në shumë drejtime. Pas luftës greko-turke (1919-1922), modernizimi rural i Greqisë së Veriut u zbatua si një përgjigje

përkundrejt një krize gjeopolitike dhe humanitare. Në Italinë Fashiste, në vend të kësaj, “bonifikimi integral” i kënetave Pontine finalizuar në vitin 1935, ishte pjesë e politikës së ruralizimit të Musolinit, një hap drejt autarkisë kombëtare, duke bërë bashkë bujqësinë dhe “industrinë e shëndetshme” kundër efekteve katastrofike të urbanizimit industrial. Shumë studiues vunë në pikëpyetje perceptimin monolit të arkitekturës dhe urbanistikës së periudhës fashiste, megjithatë ideja e Italisë moderne që fuqizonte trashëgiminë e Perandorisë së lashtë Romake ishte një pjesë themelore e propagandës politike që mbështeti ndërhyrjet e mëdha. Në Greqi nuk kishte vend për retorikë. Vendimi për të përqendruar pjesën më të madhe të refugjatëve të Azisë së Vogël në rajonet kufitare të sapo përfituara vendosi përparësinë në projektet standarde me kosto efektive dhe për zhvillimin e komunitetit nga poshtë-lart. Aspekte të mëtejshme mund të çojnë në konsiderimin e këtyre dy rasteve studimore si të kundërta. Rajoni Pontino ishte një depo e vërtetë e projekteve të zbatuara pjesërisht ose plotësisht gjatë një periudhe të gjatë, ndërsa Greqia e Veriut doli nga sundimi katër shekullor osman me vetëm disa dekada zhvillimi bujqësor të ndikuar nga ndërtimi i linjave hekurudhore. Përgjigje në dukje të ngjashme ndaj problemeve rrënjësisht të ndryshme, këto procese të modernizimit rural paraqesin një emërues të përbashkët sa i takon një skele infrastrukturore (Zarecor 2018) të trashëguar nga e kaluara e lashtë, e cila gjurmohet konkretisht te Via Appia dhe Via Egnatia, pjesë e së njëjtës rrugë nga Adriatiku deri në Detin e Zi. Të dy ruajtën një rol strategjik në skemat e reja, duke favorizuar operacionet e zhvendosjes dhe logjistikën e bonifikimit. Duke identifikuar se cilët elementë të palimpsestit historik luajtën një rol jetik në skemat e sistemit dhe rikuperimit në shkallë të gjerë, ky artikull synon të sfidojë vetë nocionin e trashëgimisë, duke pranuar potencialin e saj funksional dhe simbolik si një aset, si pjesë e një "urdhri latent" që pret interpretime të ardhshme.

Fjalë Kyçe: Modernizimi rural; bonifikimi; kolonizimi i brendshëm; Fusha e Pontinës; Greqia e Veriut

Introduction

Italian journalist Paolo Rumiz (2016) published an account of a journey from Rome to Brindisi concluding that, despite neglect and dilapidation, the founding myth of the Appian Way still resounded through its vestiges. Its decline paralleled the decline of Rome, leading to a revival of the earlier foothill road from Velletri, Ninfa, Piperno and Terracina, away from which there were only trails, sheep tracks, rivers and canals, seasonal and permanent swamps (D’Erme 1983, 159). Rumiz’s travelogue turns into a space-time diorama, shifting from daily occurrences to historical events: Italic peoples, consuls and emperors, enemies and legions, the apostle Peter and his successors and, in addition, the protagonists of a lost everyday life: horse guards, shepherds, cowboys gathering rushes, owl hunters, carters and farm labourers. Rumiz, however, keeps stressing the irreplaceable importance of first-hand experience. Even more so – we may add – when reflecting upon the relationship between place identity and future scenarios. Some landscapes do bear witness to the interwoven threads of recent and distant pasts, revealing the “latent order” which oriented their transition into future spatial assets. Approaching buildings and landscape in their complementary relationship may help us venture beyond the linearity of descriptive analyses, understanding some modernist rural landscapes as a repository of projects. Our overarching goal here is to reassess the distinctive features of a given territory that reclamation and rural colonisation schemes activated as potential resources throughout history.

For what concerns the Appian Way, while topographical memories of earlier travellers² may help us recapture its long-term dimension, some of its sections reveal *per se* the immanence of the past in the construction of modernist rural landscapes. This happens along the straight parallel to the Linea canal, whose aura of Romanness was our trigger and shall be our focus. Along this line of thoughts, we shall also consider the Egnatia Way,

² Including the British archaeologist Thomas Ashby who explored the ancient routes in Latium and their surviving monuments (2003).

extending the route to Byzantium,³ thereby defining "the suture line between the Faith of the East and that of the West" (Rumiz 2016, 76).

Based on repeated journeys,⁴ we shall compare two itineraries across regions subject to land reclamation and inner colonisation in the early decades of the 20th century. The first from Cisterna di Latina to Ponte Maggiore along the Appia Way, the second from Thessaloniki to Giannitsa along the Egnatia Way. Building on personal experience in conjectural mapping, this contribution also aims at showing how a map may condense knowledge to orient transformations to come (Fig.1).

Fig. 1 Map of the *Via Appia* and *Via Egnatia* from Rome to Byzantium. Drawing by A. Korolija.

³ Originally, the road only went as far as Formia (312 BCE), reaching Capua in 307 BCE. Half way through the 3rd century BCE, the Appian Way extended to Beneventum and, around 190 BCE, to the ports of Tarentum and Brundisium. The construction of the Egnatia Way across the Adriatic begun some decades later, in 146 BCE.

⁴ Our research implied on-site surveys, often guided by friends, colleagues and local experts in search of every possible physical evidence, and abiding crosschecking of cartography, photographs and literally sources of different kinds.

In the footsteps of Goethe

In February 1787, Johann Wolfgang Goethe crossed the Plain at dawn on a trip to Naples and, having reached Fondi, entrusted to a letter all his amazement at finding the road in a far better state than expected.

“Conceive to yourselves a wide valley, which, as it stretches from north to south, has but a very slight fall, but rises again considerably towards the sea on the west. Running in a straight line through the whole length of it, the ancient Via Appia has been restored. On the right of the latter, the principal drain has been cut [...]. By means of it the tract of land to the right has been drained and is now profitably cultivated. As far as the eye can see, it is either already brought into cultivation or evidently might be so, if farmers could be found to take it [...].” (Goethe, 1817, 190-191)

On approaching Terracina, large patches planted with willows and poplars increased Goethe’s confidence in the success of the whole enterprise. In fact, he had the chance to admire the seemingly Roman grid of canals and roads perpendicular to the Appian Way only ten years after its construction. In 1776, Pope Pius VI had entrusted the work to engineer Gaetano nico⁵ who proposed excavation of a canal - Linea Pio – collecting a network of ancillary drains and running parallel to the Appian Way for 21 km (Rappini 1777; Nicolaj 1800; Folchi 2002), thereby facilitating the transfer of people and goods to the port of Terracina.⁶ Trade was back on the Appian Way, whose remaining monuments staged the reclamation scheme. The metrics of the new canal and ancillary drains, embankment, deviation and widening works were only some of the technical problems at hand. Many bridges had to be repaired and new ones built. The timing of the operations and related logistics depended on the Appian Way. Once rebuilt, it became a key axis for the supply chain and the organisation of workers’ accommodation, religious and sanitary facilities (Folchi 2002).

⁵ Hydraulic engineer Gaetano Rappini (Bologna, 1734 - 1796) had made a name for himself for the canalisation of Comacchio.

⁶ At Terracina, Pope Pius VI promoted construction of Borgo Pio, the lower town by the port.

The parallel narrative extolled the new embankment on the old stone roadbed, the Linea Pio embedding the ancient *Decennovium*,⁷ and the distance between drains dictated by Roman milestones.

Getting back to Goethe, he noticed with much appreciation the embryos of future staging posts: long thatched sheds and the masonry structure at the centre of the level, identifying the operational and symbolic centre of reclamation near the ruins of a Roman mausoleum. Rappini himself advocated its construction instead of the portable wooden sheds used at the time in malaria-ridden sites. So far from Rome, a masonry structure was much safer for both men and tools.

Crossing the Pontine Plain from Cisterna to the Portatore Canal

Anyone driving to the Pontine plain from Termini station misses the first monumental stretch of the Appian Way (Fig. 2). Thereby the threshold of the Eternal City shifts to the much-discussed architectural/urban ensemble of Rome's 1942 Universal Exposition. After about 60 K, passed the National Park of the Castelli Romani, we reach Cisterna, where Rumiz spotted the languages of India and Pakistan spoken by immigrant farm laborers and a number of Italian dialects (2016 71). At Cisterna, back in the 1930s, delegates of the Opera Nazionale Combattenti (from now on ONC)⁸ received families from the provinces of Ferrara and Treviso, providing them with livelihood and working tools (Folchi 2013) before reaching their assigned farms west of the Appian Way. Those to the east were mainly for settlers from the nearby foothill towns. Lined with slender pine trees framing opposite views, the road marked a boundary. In the aftermath of the First World War, when the Rome-Naples railway line was near completion, Gelasio Caetani launched an earlier reclamation scheme, whereby the family palace at Cisterna acted as a logistic centre.⁹ It

⁷ The *Decennovium*, mentioned by Latin historians and by many 18th century travellers, was a canal for towing boats parallel to the Appian Way.

⁸ National Organisation of ex Service Men.

⁹ Built from 1560 to 1574 on the ruins of a pre-existing fortress. The Caetani family, originally from Gaeta, has controlled the Pontine Plain since the late 13th

also hosted the Committee for Peasant Literacy,¹⁰ advocating an educational approach based on the appreciation of the local environment, art, and architecture (Cantatore 2021, 67-68). Its teachers commuted daily in gigs, bicycles and mules along the semi-flooded Appia Way to hold classes in huts or demountable cabin-schools scattered in the quadrangle formed by the Alban foothills, the Lepine Mountains, the wooded coastal dunes and Mount Circeo (Caetani 1924, 361). At Casal delle Palme, facing each other across the road, we still find the long two-storey farmhouse, which, in the late 1930s, hosted the Red Cross anti-malaria centre¹¹ and the small rural school built in 1921 for the children of seasonal peasants, reclamation workers and, since 1927, new settlers living in ONC farms.¹² This is just one of the cottage schools in the Roman countryside, often integrated by an experimental field, the teacher's apartment or the doctor's office, and a small bell tower. They all looked like chapels against the austere beauty of the plain with its ubiquitous reed huts (Morpurgo 1921, 366). Unlike urban schools, they had a domestic character meant to evoke the social role of the family (Corradini 1911).

Up to Terracina, the Appia Way (Fig. 3) runs straight through a perspective gallery of maritime pines. Some 2 km before the Epitaph Road,¹³ it crosses Rio Martino, cut through the dune in 204 BCE and reused as an outlet for the Collector of mid-height waters in the 1930s.¹⁴

century. In the early 1920s, Gelasio Caetani conceived a reclamation scheme hinged on family properties, which the Italian Government intended to undertake with all the latest technical means. See: Caetani 1924; Sottoriva 2014.

¹⁰ The *Ente morale Le Scuole per i contadini dell'Agro Romano e delle Paludi Pontine* recognised in 1921.

¹¹ The Italian Red Cross run eleven anti-malaria centres in the area; some providing day-hospital facilities, others functioning as hospitals for workers and settlers.

¹² A few years after its construction, this school accommodated up to one hundred children. It gradually lost importance with the raise of new villages.

¹³ The name refers to a marble aedicule with an inscription from 1786 celebrating the reclamation undertaken by Pope Pius VI.

¹⁴ The 32-km-long Collettore delle Acque Medie collects water from minor creeks and small rivers.

Vestiges of the ancient past and functional infrastructure were equally essential to finalise integral reclamation. The Epitaph Road was an earlier *decanville* linking the railway station, the stone-quarry of Monticchio, and the road intersection of Quadrato, a repairing and storage station with a water tower, upgraded in 1927 as an antimalarial station with a school and a small church, the embryo of Littoria/Latina.

Some 5 km north of Latina, at Tor Tre Ponti (ancient *Tripontium*)¹⁵, the road widens up into a square encompassed by three buildings concatenated at right angles, all dating back to the last decade of the 18th century. Francesco Navone, architect of the Reverend Apostolic Chamber, designed the imposing church, whose gable-less façade framed by pilasters and cornices resembles that of a palace. Gaetano Rappini, the hydraulic engineer in charge, designed the adjacent Capuchin convent, which also served as a barn. On entering the building, we still find a lifting hole in the ceiling. At full capacity, Tor Tre Ponti could accommodate engineers and technicians, a cavalry district and a picket for riflemen. In Gelasio Caetani's plan, the complex (now seat of the Roffredo Caetani Foundation) was meant as a storage centre for the nearby Eschido Farm. Tor Tre Ponti, however, is the first of the five staging posts from Cisterna to Terracina at the confluence of pre-existing watercourses into the Linea Pio Canal. Differing in size and rank yet sharing the same three-arched portico, all corresponding to Roman *stationes*.

The next, after four Roman miles (nearly 6 km), is Foro Appio. Recently converted into a Spa Hotel it originally housed the maintenance technicians at the confluence of Cavata River. It corresponds to ancient *Forum Appii*, where travellers could board barges pulled by mules or horses and reach Terracina when the Appia Way was impassable (Rumiz 2016). Recent archaeological findings have shown that *Forum Appii* was also a service and exchange centre for the surrounding area.¹⁶ A road loop across

¹⁵ The old toponym refers to a nearby three-arched bridge across Ninfa River dating back to Theodoric the Great, including a tower (now disappeared), a mill, farmland, and a fish farm.

¹⁶ Widely documented in literary sources, Foro Appio has been excavated by a team of archaeologists from Groningen University since 2012. See: Fabi 1856, 47.

the road takes us to Borgo Faiti, a small village belonging to the Ferraioli family, upgraded in 1933 with the addition of stores and the "dopolavoro" recreation centre.

The nearby Migliara 43 lines a late-18th- century drain and blends into the Road of the Lepine Mountains (Via dei Monti Lepini). When lined with trees acting as windbreaks, the abstract geometry of the one-roman-mile grid (which does not follow the line of maximum incline) turns into spatial units that the eye can perceive, related to ONC farm-houses¹⁷ hovering between the original standardised vernacular and its subsequent customization.

After two miles, we reach Bocca di Fiume (Rivermouth), a second-rank staging post at the crossing with Migliara 45, connecting the logistic centres of Borgo Capograssa and Borgo Grappa with Casal Traiano, an experimental farm built in the aftermath of Pius VI's reclamation. At the crossroads with Migliara 48, we find another abandoned anti-malarial clinic of the Italian Red Cross, a complex of small pavilions (in line with the then cutting-edge principles of hygiene and functionality in hospital architecture) built when land subdivision was under way in 1933.¹⁸ This small roadside clinic also served the surrounding countryside, confirming the interdependency of healthcare facilities and infrastructural network. After eradication of malaria, the complex would be available for road maintenance services.

In its close proximity, on 18 December 1935, Mussolini laid the first stone of Pontinia. That day he stood next to the camera on a podium in

¹⁷ Ugo Todaro, chief engineer of the ONC, Opera Nazionale Combattenti, conceived about twenty standard types, in order to avoid excessive monotony, and to meet the progressive differentiation of production.

¹⁸ For a detailed description of this clinic see the report by the Pontine Reclamation Consortium (1935) entitled *Opere Complementari alla Bonifica - Lotto XII Ponte di accesso a Pontinia ed opere varie a scopo igienico*, 29 May 1935. The building programme - an outpatient clinic for a maximum of 7 beds and a doctor and two nurses in residence - changed in the works, adding a secondary unit for 14 beds. The main building was expandable and had three entrances in connection with adjoining pavilions, which hosted the garage, the laundry and the kitchen.

front of a blackening crowd. With the new political course, public life regained an order made tangible by the geometric voids of the new towns, moulding peasant masses into solid blocks.

Some scholars (Ciucci 1980; 2002; Tentori 2006) have questioned the location of Pontinia in the quadrangular area intercepted by Migliara 47 and 48 in between the Appia Way and the late-16th century Sisto River. Moreover, a recent exhibition at the National Museum of 21st Century Arts (MAXXI) in Rome brought back in the limelight Le Corbusier' ambitions on the new rural town (Talamona 2012). We should not overlook its vicinity to the main staging post halfway through the marshes, corresponding to ancient *ad Medias*, mentioned in the Peutinger Map.¹⁹ Sheltering the functional units necessary to carry out reclamation works and their subsequent maintenance, this monumental multipurpose building was intended as the embryo of a new town, whose model to scale aroused the enthusiasm of Archduke Ferdinand on his way to Naples in January 1780 (Folchi 2002, 151-153). Its fine symmetrical façade conceals the internal complexity: granaries, ovens and wheat grindstones, lodging for managers, employees, soldiers and permanent workers, a tool store and a smithy forge, a hospital and a prison.²⁰ The church, the guardhouse and the main staircase graft onto the double-height Greek-cross atrium accessed by the giant portal framed by Roman milestones. Upon entering, we find ourselves in an antiquarium, in front of Roman vestiges embedded in the walls, just few meters from toiled fields and drainage canals. Ponte Maggiore, the last stop before Terracina, corresponds to Migliara 53

¹⁹ The Groningen Institute of Archaeology produced conjectural maps depicting ancient *Forum Appii* and *ad Medias*, exhibited at the Museo dell'Agro Pontino MAP. Both sites appear in the late-18th century watercolour views by Carlo Labruzzi.

²⁰ According to the 1820 survey, the wing towards Rome housed a large oven and a bakery, the henhouse, the woodshed, the pantry, a stable, as well as a barn and a contingent of soldiers. The southern wing towards Terracina consisted of the staging post proper with its large stable, a garage for coaches, saddlery, various barns, and the prisons; the inn and related activities occupied a separate unit. Workers and employees lived on the upper floors, leaving the attics for the barns.

cutting through the plain from Sabaudia to Mazzocchio pumping station. If Mazzocchio was a flagship in reclamation technology,²¹ Sabaudia epitomised the successful integration of architecture, planning and urban design. Rightfully, engineer Cesare Albertini singled out Littoria, Sabaudia and Pontinia as “cities of roads” (1934, 241). Indeed, these urban structures appeared as junctions integrating new and pre-existing roads. Located on the shores of Lake Paola, in close proximity to Domitian’s villa, Sabaudia grafted onto Migliara 53 with a series of squares framing views of Cape Circeo, the scene of the legendary encounter between Ulysses and Circe, the Sorceress.

This interplay of roads shifting into a longitudinal system of squares and the calibrated proportions between public buildings and open spaces, led Piero Bottoni to consider Sabaudia the best example of Italian rationalist planning, heralding the success of the overall reclamation (Carfagna 2009, 304).

Fig. 2 View of the Appia Way at the crossing with Migliara 47. Photo by C. Pallini, November 2021.

²¹ Mazzocchio was the biggest pumping station in Europe at the time, including seven pumps produced by RIVA and Franco Tosi from Legnano which made it possible to drain the 9,000 hectares from the Quartaccio basin by raising the water by almost 5 m into the Ufente River and eventually into to the sea.

Fig. 3 Map of the Plain from Cisterna to Terracina, showing the rectilinear stretch of the Appia Way lined by the Linea Pio canal, the perpendicular drains and the staging posts. Elaboration by A. Korolija, from D. Pronti, *Pianta topografica del Circondario Pontino*, 1788, Rome State Archive.

The Egnatia Way in northern Greece, from Thessaloniki to Giannitsa

The *Via Egnatia* extended the Appian Way across Illyria, Macedonia, Thrace and the Hellespont, forming the axis of the Roman Empire, the only good road on that route for more than 2,000 years (O'Sullivan 1972, 11; Zachariadou 1996). It provided southern Italy with a short-cut to the Aegean starting from Apollonia (Valona) and Dyrrachium (Durrës) and reaching Asia at Byzantium. Halfway was the port of Thessaloniki, where the western and eastern routes formed a wedge merging into the *decumanus maximus*. Modern Vardar Square has replaced the Golden Gate portrayed by Cousinery (1831). Some years ago, though, anyone driving eastbound in front of the railway station could spot some half-ruined *hans*²² and an

²² In the Ottoman Empire, a *han* was a roadside inn where travellers could rest, recover and trade.

endless row of bus terminals,²³ a meeting point for daily labourers search of jobs in the *Campania*, as many used to call the alluvial plain of the Thermaic Gulf (Leake 1835, 259; Cvijić 1918, 50; Ancel 1930, 194). A bit further, there were: the railway yard, the old textile and food industries, leather factories, tobacco manufactures, and just beyond the artificial drain of the Eastern Railway Company there were the refinery, petrochemical and steel plants. In front of the industrial area of Sindos, across the road, is the village of Anchialos, whose grid layout reveals at once its *raison d'être* and date of birth: a settlement for the rural refugees who arrived from Asia Minor in 1923 after the Greco-Turkish War, destitute people whose only asset was the common origin from the same village.²⁴ Most of them settled in the New Lands of the North, doubling the percentage of Greek population (Hastaoglou-Martinidis, Pallini 2021).

Drawn by the exceptional challenge where the doctor and the engineer, the architect and the merchant had their place near the settler himself, French geo-politician Jacques Ancel left us a priceless account of the physical transformation entailed by this process (Ancel 1930). New settlements like Anchialos followed a regular grid layout drawn on-site by the engineers and surveyors of the colonisation service. The first settlers came from the homonymous wine-growing village on the Black Sea, followed by others from Stenimacho, Pyrgos and Sozopol. Nearby Agios Athanasios (former Cavacli) - recently come to the forefront for the discovery of two frescoed Macedonian tombs - received refugees from 25 villages of Eastern Thrace and 7 villages of Asia Minor, who found their first shelter in the pre-existing farms around the small church of Saint George, now the oldest building in town.

After the junction with the national highway, we finally reach Gefyra ("bridge" in Greek), a synecism of Topsis, Néa Sozoupolis and Néa Métraï

²³ Now moved to the Macedonia Intercity Bus Station inaugurated in 2002.

²⁴ The Peace Treaty of Lausanne, signed on 24 July 1923 between Greece and Turkey, established the compulsory exchange of population between the two countries. This imposed 1.2 million Christian Orthodox (50,000 families) to leave Turkey and resettle in Greece, where their number amounted to almost one fourth of the total population.

dating back to the 1920s. While Toposin, dating back to the 15th century, was inhabited by native families of Vlachs, Sarakatsans and Kastaneriotes²⁵ (Garde 1996, 119), Néa Sozoupolis was established by 300 families of Bulgarian wine growers and Néa Métraï by 230 families of farmers from the Eastern Thrace. West of Ano Gefyra, along the old Vardar road, is the Museum of the Balkan Wars housed in Jacob Modiano's eclectic mansion (1906) where Greek and Ottoman generals discussed the handover of Thessaloniki to Greece (1912). This fine building was part of a model farm bearing witness to the rural turn that Ottoman reclamation plans (Hastaoglou-Martinidis, Pallini, 2021) induced in the local commercial elite. Jewish entrepreneurs like Modiano bought land from Turkish or Albanian owners and resettled Greeks from Chalkidiki or Vlachs from Pindos, whereas *Donmeh* like Hamdy Bey²⁶ built villages on the opposite bank for Greeks from Chalkidiki, Olympia and the Islands (Bérard 1897, 204-205). At the turn of the 20th century though, only one-twentieth of the vast flood-threatened plain was under cultivation, despite the natural asset provided by the Vardar valley as a channel for modern trade (Bérard 1897, 15, 155). About 30 km from Thessaloniki, the Egnatia Way passes the new bridge over the Vardar, from where one can catch sight of the old ruined Vierendeel bridge set on the artificial embankments which inaugurated the reclamation works. Before anything else, it was a matter of protecting from floods the marshy lowlands of the plain and working fast to avoid failures on site. Reclaiming the plain for agriculture and protection of

²⁵ Vlachs is a term used to define the populations of the southern Balkans (Greece, Albania and Macedonia) who spoke dialects close to Romanian. The Sarakatsans were transhumant shepherds living in the mountainous regions of continental Greece. Kastaneriotes were people from Kastaneri, a small village north of Kilkis (we owe this piece of information to prof. Vilma Hastaoglou-Martinidis).

²⁶ The *Donmeh* community emerged in the second half of the 17th century following a massive conversion to Islam of Jews living in the large cities of the eastern Mediterranean. Their increasing importance in late 19th century Thessaloniki is testified by the fact that, in 1893, Hamdi Bey became mayor and managed the extension of the city and the procurement of major urban services: water supply, gas lighting, public transport.

communication²⁷ entailed large-scale embankments works, damming, river realignment and repair, drainage of swamps and lakes, as well as building and repair of bridges and roads (Pepelasis, Minoglou 1993). In 1925, the Foundation Company of New York, a world leader in hydraulic and sanitation works, roads, railway and bridge construction, undertook reclamation works in the plain and the lower Vardar Valley. The swampy lake was drained by December 1937, but the overall works achieved completion only in the 1940s, due to the lack of detailed plan and long-term financing arrangements, and to the high incidence of malaria.

Off the main road before Chalkidona (former Iéladjik), a neo-Byzantine hall church built with demolition stones (possibly from the nearby minaret) overlooks a lawn quilted with carved stone disks, backed by curtain of trees following the Vardarovassi Canal. This is an abandoned cemetery of the Bogomili (Fig. 4), a medieval Christian sect, whose influence on heretical movements in Western Europe awaits further clarifications (Tashkovski 1975, 8). At Chalkidona, we find the junction to the old national road to Athens, cutting through the whole extent of the reclaimed plain.

Fig. 4 View of the Church of St. Peter and Paul in the Cemetery of the Bogomili (9th-10th century). Photo by C. Pallini, 1999.

²⁷ These included the Egnatia Way, the railway lines to Athens and Belgrade, as well as the port of Thessaloniki, which risked silting.

The Egnatia Way (Fig. 5) branches off into a secondary road almost dovetailing the contour line at +10 m above sea level. Some two kilometres ahead, we cross a narrow canal with concrete banks, draining water from the Vardar into the plain near the village of Paralymni, “by the lake,” possibly one of the few fishermen hut villages encompassing the former marshy. Refugee settlement, predating reclamation, turned the *Campania* upside down. Each village, either renovated or created from scratch, had its own experimental field so that, with the help of the agricultural experts of the colonisation service, the cultivated area increased considerably (Ancel 1930, 195).

In antiquity, the greater part of the *Campania* was either submerged or waterlogged. Over time, waters from the Voras, Vermio and Paiko mountains silted what was once a sea inlet (Hammond 1972; 1979; 1988). Pella, the capital of ancient Macedonia, stretched from the port to the Egnatia Way, holding a favourable position to access the route along the right bank of the Vardar.

At this point, we cannot but follow the British geographer William Martin Leake, who travelled the region extensively, spotting its few remaining vestiges with the help of ancient sources. In 1835, on his way to Edessa, he only met some small caravans of camels and found the plain sparsely populated and poorly cultivated, yet feeding a great number of herds and flocks, hares, plovers and woodcocks. One hour and 10 minutes after crossing the Vardar, he noticed a tumulus on the right, then five more nearly in a line, the last at a stone's throw from Alaklisi: Allah Kilise (Church of God) in Turkish. This village, also called Agii Apostoli (Holy Apostles) in Greek, or Postol in the local Slavic language, had replaced the fortress of ancient Pella rising amphitheatrically on the hill (Leake 1835, 260-266). Seen from afar, the tumuli marked the intersections of secondary roads (Schmidt-Dounas, 2016). On the left, an immense marsh extended southward towards the sea and westward towards Mount Olympus. Descending from Alaklisi into the main road, fragments of former buildings emerged from the fields and the foundations of a wall – whose edge was parallel to the road at the distance of half a mile – faded into the marsh. Polybius was true: Pella stood upon a southwest-sloping height bounded by impassable marshes, from which the citadel rose like an island

built upon an immense embankment. In 1918, refugees from Bulgaria preceded those from Eastern Thrace and in 1926 Agii Apostoli was renamed Pella.

Three kilometres to the west lies Néa Pella, which Jaques Ancel (1930, 152) described as a village of thatched cottages for refugees from Tsiflikioi in Eastern Thrace. Before reaching the roadside park with a playing field and the chapel of Agia Paraskevi (after an icon from Tsiflikioi), the Egnatia Way laps the site of Roman Colony of Iulia Augusta Pella (45-30 BCE). Néa Pella well epitomises the grid of perpendicular roads whose width indicates their hierarchy, forming identical blocks for small houses, all the same, row on row, each with its backyard. Uphill along the main road is the early-1940s neo-Byzantine church, the school and, further up, the football ground.

After just 9 km, we reach Giannitsa, our final destination, lying on the foot of Mount Paiko. It is not easy to recognise the few remaining vestiges of Yenice-i Vardar (literally the “new town by the Vardar”) in what now appears to be a provincial agricultural centre. The Ottomans founded it in the late 14th century as a bridgehead towards the Balkans (Kiel, 1971) and, in 1430, Sultan Murad II moved from here to conquer Thessaloniki. Ancel reported that Giannitsa - centre of the Colonization district since 1923 - bore little resemblance to the small Turkish town he once knew. A town that travellers extolled for its vast market and huge caravanserai (Demetriades 1975; Nomikos, 1993). Some vestiges were to be found on the elongated hill above the plain; to the south, the old city spread out in rubble, with a last minaret still standing. Turks and Bulgarians had left the field clear for Thracian refugees, still wearing their brown knickerbockers, tight at the ankles, a red belt, a waistcoat and a short brown jacket. They were all sturdy planters of tobacco, corn and vines. White rural houses identified the Thracian neighbourhood of the north, whereas a new district of grey workers' houses was rising towards the south-west. Out of 9,128 inhabitants, 5,383 were refugees, of whom 4,501 were farmers (Ancel 1930, 193-194).

Fig.5 Map of the Egnatia Way from Gefyra to Giannitsa, showing a detail of Giannitsa (A), Pella (B) and Gefyra (C). Elaborations by A. Korolija based on maps by the Greek Military Geographic Institute (1977) and re-drawings by D. Erdim and C. Pallini.

[A]. Map of Giannitsa superimposing late-1920s plans to the pre-existing layout.

Legend. 1. Great Mosque, 1510; 2. Evrenos Bey hammam (1390-1400); 3. Mausoleum of Evrenos Bey; 4. Clock tower (1753-54); 5. Mausoleum of Ahmad Bey, late 15th c.; 6. Evrenosoglu Ahmad Bey hammam, ca. 1490; 7. Evrenosoglu Ahmad Bey Mosque, ca. 1490; 8 Thracian refugee quarter.

[B]. Map of Pella, former Agii Apostoli, near the archaeological site of ancient Pella (in red):

Legend: 1. Royal Palace; 2. Agora close to the Egnatia Way.

[C]. Map of Gefyra. Legend: 1. Egnatia Way; 2. Old Vardar Road; 3. Former Modiano Farm; 4. Lower Gefyra (former Topsin); 5. Sozopol (Upper Gefyra); 6. Metres (Upper Gefyra).

Concluding remarks

When approaching rural development and colonisation processes, we often come across narratives (imbued or not with the rhetoric of the time) presenting modernisation to a decisive leap forward, almost equating it to an erasure of the past.

The case studies of the Pontine Plain and Northern Greece differ in many ways: the overall purpose of the reclamation scheme in the nation-building process, the extension and significance of the regions concerned, the number of settlers and new settlements, and the part played by architecture and town planning. In fact, a comparison between the wilderness heartland region of the Pontine Marshes and the newly acquired border territories of Northern Greece shows how vestiges of the distant, and most recent past played a key functional role while also making the past - in general - available for new identity narratives.

We believe that a project-oriented-approach may greatly contribute to unravel these complex dynamics, trying to understand the process from within, the actual sequence, and rationale of each physical transformation. For this, the late-18th century reclamation of the Pontine Marshes provides a good example of a project based on the thorough interpretation of the permanent and variable physical features in a dynamic relationship with the pre-existing infrastructure. Incidentally, the significance of the Appia Way - with its staging posts also serving the nomadic and scattered rural population – was re-framed: a modern infrastructure of the Papal State.

Crossing modernist rural landscapes along two sections of the same long-distant route, we understood that the reciprocity of town planning, architecture, and urban design owes much to the “latent order” embedded in the historical landscape palimpsest. Obviously, we are borrowing this notion from Andre Corboz (1983), who referred it to the land, as the result of natural and artificial transformations, a sequence of superimpositions and erasures of natural-artificial elements, thereby shifting the focus from the outcome to the process and moving beyond the dichotomy between new and old.

Endless reclamation attempts of the Pontine Marshes deposited not only a conspicuous body of knowledge and data, but also roads and canals

eventually embedded in the 1930s reclamation scheme, rather more pragmatic than Rappini's. Those attempts dovetailed catchment areas, embedding natural and artificial waterbodies and functional infrastructure, be it the Rome-Naples railway, a decauville or an old sheep track.

The rural modernisation in Macedonia generated a slightly different narrative. The little Greek nation, then consisting of four and one-half million people, had its numbers increased, within the space of a few weeks to nearly six million, while losing, simultaneously, part of its territory. In such conditions of emergency, the combined standardisation of planning and architecture produced a dramatic landscape change, achieving a new category of monumentality in the relationship with the monumental tumuli and the legendary archaeological sites uncovered ever since.

Thinking of the "land" – to put in Corboz' words - as a never-ending construction site, we may also refer to Italian urbanist Gian Franco Di Pietro (2002), who conjured the metaphor of landscape as a literary text where the vestiges of the past are as in-text quotations. By using the powerful metaphor of landscape as "the remains of homeland," Di Pietro referred to the palimpsest as a distinguishing feature of the Europe, whereby physical traces of antiquity and more recent past stand side to side in stark opposition to waves of mass-urbanization.

Some fifty years ago, anthropologist Clifford Geertz (1973) coined the notion of thick description referring to interdisciplinary contextual interpretations common among social scientists, but not so much among expert on spatial sciences and architecture. Nonetheless, we can hardly approach any spatial aspect of large-scale reclamation and agricultural colonization schemes without venturing into thick descriptions. This because the conspicuous economic and political efforts were paralleled by a broad spectrum of technical knowledge, but also by imaginative and cultural challenges.

Bibliography

Albertini, Cesare. 1934. "Città di strade". *Le strade*-Touring Club Italiano, XVI (5), 241-247.

- Ancel, Jaques. 1930. *La Macédoine, étude de colonisation contemporaine*. Paris: Delagrave
- Ashby, Thomas. 2003. *Sulla Via Appia da Roma a Brindisi: le fotografie di Thomas Ashby: 1891-1925*. Roma: L'Erma di Bretschneider.
- Bérard, Victor. 1897. *La Macédoine*. Paris: Calmann Lèvy.
- Caetani, Gelasio. 1924. "The Story and the Legends of the Pontine Marshes". *The National Geographic Magazine*, 45 (4): 357-374.
- Cantatore, Lorenzo. 2021. "Dai 'covili umani' alla 'casa della scuola', passeggiata tra le scuole storiche di Roma capitale". In *Nascita di una capitale 1870-1915* edited by Flavia Pesci, Federica Pirani, Gloria Raimondi: 62-68. Roma: De Luca.
- Carfagna, Daniela, ed. 2009. *Sabaudia tra sogno e realtà. Nella letteratura, nella poesia, nell'arte e nella storia*. Roma: Gangemi Editore.
- Ciucci, Giorgio. 2002. "Una mancata committenza a Le Corbusier". In *Metafisica Costruita. Le città di fondazione degli anni Trenta dall'Italia all'Oltremare*, edited by Renato Besana, Carlo Fabrizio Carli, Leonardo Devoti, Luigi Prisco: 87-91. Milano: Touring Club Italiano.
- Ciucci, Giorgio. 1980. "A Roma con Bottai". *Rassegna*, n.3, 66-71.
- Corboz, André. 1983. "Il territorio come palinsesto". *Casabella*, n.516, 22-27.
- Corradini, Camillo. 1911. *L'istruzione primaria e popolare in Italia: le sorprese di una inchiesta ufficiale / Relazione presentata al Ministro della pubblica istruzione, completamente riassunta e chiarita da Beniamino Rinaldi ed Emidio Agostinoni*. Milano: Vallardi.
- Cousinery, Esprite Marie. 1831. *Voyage dans la Macedonie*. Paris: Imprimerie Royale.
- Cvijić, Jovan. 1918. *La Péninsule Balkanique*. Paris : Armand Colin.
- D'Erme, Francesco. 1983. *Storia e storie dell'Agro Pontino nel XVIII secolo*. Napoli: Società editrice Napoletana.
- Demetriades, Vassilis. 1975. "Οι συνοικίες και οι δρόμοι των Γενιτσών κατά τα τέλη του 19ου αιώνα." [The neighbourhoods and streets of Yannitzà until the end of the 19th century]. *Makedonika* 15(1): 160-170. DOI: <https://doi.org/10.12681/makedonika.611>.
- Di Pietro Gian Franco. 2002. "Paesaggio o ambiente?". In *Progettare il paesaggio nella crisi della modernità. Casi, riflessioni, studi sul senso del*

- paesaggio contemporaneo*, edited by Daniela Poli: 23-36. Sesto fiorentino: Edizioni All'insegna del Giglio.
- Fabi, Massimo. 1856. *Corografia antica e dei secoli di mezzo dell'Italia per la prima volta compilata sugli scritti di que' tempi*. Milano, Verona: Stabilimenti di Civelli Giuseppe e compagni.
- Folchi, Annibale. 2002. *Le Paludi nel Settecento*. Formia: Edizioni D'Arco.
- Folchi, Annibale. 2013. *Agro pontino. Nelle corti dell'ONC*. Formia: Edizioni D'Arco.
- Garde, Paul. 1996. *I Balcani*. Milano: Il Saggiatore.
- Genio Civile- Ufficio di Latina, Consorzio di Bonifica Pontina. 29/05/1935. *Opere Complementari alla Bonifica - Lotto XII Ponte di accesso a Pontinia ed opere varie a scopo igienico*. Fascicolo 1280.
- Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. New York: Basic Books.
- Goethe, Johann Wolfgang. 1817. *Italianische Reise*. Reprint, 1914; reis, Im Insel Verlag.
- Hammond, Nicholas Geoffrey Lemprière. 1972. *A History of Macedonia*, vol. 1. Oxford: Clarendon Press.
- Hammond, Nicholas Geoffrey Lemprière. 1979. *A History of Macedonia*, vol. 2. Oxford: Clarendon Press.
- Hammond, Nicholas Geoffrey Lemprière. 1988. *A History of Macedonia*, vol. 3. Clarendon Press, Oxford.
- Hastaoglou-Martinidis V., & Pallini C. 2022. "Colonizing New Lands: rural settlement of regugees in Northern Greece (1922-1940)". *Clara. Architecture/Recherche*. [forthcoming issue].
- Leake, William Martin. 1835. *Travels in Northern Greece*, vol. 3. Rorwell: London.
- Kiel, Machiel. (1972). "Yenice-i Vardar (Vardar Yenicesi – Giannitsa): a Forgotten Turkish Cultural Centre in Macedonia of the 15th and 16th Century". In *Studia byzantina et neobellenica neerlandica*, (fasciculus 3) edited by Williem Friederik Bakker, Arnold van Gemert, Johan Willem Johan: 300- 329. Leiden: E.J. Brill Edition.
- Margione, Emanuela. "Costruire luoghi e comunità/ Construction Places and Communities." PhD diss., Politecnico di Milano, 2021.

- Morpurgo, Vittorio. 1921. "Gli edifici scolastici e la minerva". *Architettura e arti decorative. Rivista d'arte e di storia*, I (IV), 357-374.
- Nicolaj, Nicola Maria. 1800. *De Bonificamenti delle Terre Pontine Libri IV. Opera storica, critica, legale, economica, idrostatica*. Roma: Stamperia Pagliarini.
- Nomikos, Mihalis E. 1993. "Restoration-reuse of a neoclassical building in Giannitsa". *Monument & environment*, 1, 26-40.
- O'Sullivan, Firmin. 1972. *Egnatian Way*. Harrisburg: Stackpole Books.
- Rappini, Gaetano. 1777. *Relazione e voto dell'ingegnere Gaetano Rappini sopra il disseccamento delle Paludi pontine alla Santità di N.S. Papa Pio VI*. Reprint, 1983, Roma: Regione Lazio.
- Pepelasis Minoglou Ioanna. "The Greek state and the International financial community, 1922-1932: Demystifying the *foreign factor*". PhD diss., London School of Economics and Political Science, 1993. <http://etheses.lse.ac.uk/2590/>
- Rumiz, Paolo. 2016. *Appia*. Milano: Feltrinelli.
- Schmidt-Dounas, B. 2016. "Macedonian Grave Tumuli". In Henry O., Kelp, U. (Eds.), *Tumulus as sema: space, politics, culture and religion in the first millennium BC*. *Topoi - Berlin Studies of the Ancient World/Topoi - Berliner Studien der Alten Welt* (vol. 27, pp.101-142) Berlin: De Gruyter. DOI: 10.1515/9783110267501-010.
- Sottoriva, Pier Giacomo. 2014. *Gelasio Caetani (1877-1934). Il realismo dell'utopia*. Roma: Palombi.
- Talamona, Marida. 2012. *L'Italia di Le Corbusier 1907-1965*. Milan: Electa.
- Tashkovski, Dragan. 1975. *Bogomilism in Macedonia*. Skopje: Macedonian Review Editions.
- Tentori, Francesco. 2006. "Le Corbusier contro Sabaudia". *Architettura Città*, 14, 72-76.
- Tol, Gijs, Tymon de Haas, Kayt Armstrong, and Peter Attema. "Minor centres in the Pontine Plain: the cases of forum appii and ad medias." *Papers of the British School at Rome* 82 (2014): 109-34. DOI: 10.1017/S0068246214000063.
- Smith, Tyler Jo, & Plantzos, Dimitris, ed. 2018. *A Companion to Greek Art*. Hoboken: Wiley Blackwell.

Zachariadou, Elizabeth, ed. 1996. *The Via Egnatia under Ottoman Rule (1380-1699)*. Rethymnon: Crete University Press.

Zarecor, Kimberly E. 2018. "What Was So Socialist about the Socialist City? Second World Urbanity in Europe." *Journal of Urban History* 44 (1): 95-117. DOI:10.1177/0096144217710229.

ANNEX

THE MAMO WEBINAR CYCLE: PROGRAMME AND ABSTRACTS

The webinar cycle *Materializing-Modernity: Landscape, Architecture and Anthropology Intersections in 20th Century Rurality*¹ was organized and implemented from April 12, 2021, to May 6, 2021. It has been realized and implemented within the framework of the EU-funded project *Materializing Modernity – Socialist and Post-socialist Rural Legacy in Contemporary Albania (MaMo)*, by Federica Pompejano (MSCA-IF Researcher, Academy of Albanian Studies), the Institute of Cultural Anthropology and Art Studies (IAKSA), the Department of Cultural Heritage and Environment and the Laboratory of Ethnomusicology and Visual Anthropology (LEAV) of the University of Milan (UNIMI), Milan, Italy.

The MaMo Webinar Cycle was part of a project that received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 896925.

The following pages contain the programme of the MaMo Webinar Cycle and the abstracts (in English and Albanian languages) of each oral presentation in order to give a more complete and a better understanding of the topics covered during the implementation of the webinar.

Prepared by Federica Pompejano

¹ All the graphic materials and webinar recordings are available in the MaMo Community webpage on Zenodo at:
<https://zenodo.org/communities/materializingmodernity-mamoproject/about/>.

CIKLI I UEBINAREVE MAMO: PROGRAMI DHE ABSTRAKTET

Cikli i uebinareve *Materializing-Modernity: Landscape, Architecture and Anthropology Intersections in 20th Century Rurality* u organizua dhe u realizua nga data 12 prill 2021 deri më 6 maj 2021, nga Federica Pompejano (kërkuese MSCA-IF, Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimeve të Artit - IAKSA, Akademia e Studimeve Albanologjike, Departamenti i Trashëgimisë Kulturore dhe Mjedisit dhe Labororit i Etnomuzikologjisë dhe Antropologjisë Vizuale - LEAV) të Universitetit të Milanos (UNIMI), Milano, Itali, në kuadër të projektit “Materializimi i Modernitetit – Trashëgimia Rurale Socialiste dhe Post-socialiste në Shqipërinë Bashkëkohore (MaMo)”, financuar nga Bashkimi Evropian.

Cikli i Uebinareve MaMo ishte pjesë e një projekti që mori fonde nga programi i kërkimit dhe inovacionit Horizon 2020 i Bashkimit Evropian Marie Skłodowska-Curie Action nën marrëveshjen Nr. 896925. Për të pasur një kuadër sa më të detajuar, në faqet në vijim gjendet programi i ciklit të Uebinareve MaMo dhe abstraktet (Anglisht dhe Shqip) për kumtesat e mbajtura dhe temat e trajtuara.

Përgatitur nga Federica Pompejano

MaMo Webinar
April-May 2021

Materializing Modernity

Landscape, Architecture and
Anthropology intersections
in 20th-century rurality

In many European countries, **modernity** seems to have been regarded chiefly as a state-based ideological and experimental project, providing an opportunity for new rural landscape and architectural ideas converging on the vision imposed by diverse ideologies.

In this context and regardless of the nature of the political ideology, the pre-existing *rural landscape* underwent reshaping processes that reflected into tangible transformations and interventions.

During **20th-century** and at different times, many countries demonstrated all the difficulties involved in addressing and incorporating the memories, material culture and societal evidence of those modernisation processes, and the remains they left into the new democratic present. These *tangible traces of the past* represent remembrances of unsuccessful economic policies and lost political bets, encompassing cultural, societal, anthropological, and historical values and memories, still impacting people who live in those territories. How can we **explore, document, investigate and interpret** these rural realities? This webinar wishes to bring together experts in the field of architecture, ethnography, visual anthropology, cultural landscapes and heritage and discuss different methodological and multidisciplinary approaches to the study of **modernist rurality through different lenses**.

This webinar is part of the project that has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 844652

LEAV....
Laboratorio di Etnoarcheologia e Archeologia Visiva
Università degli Studi di Milano

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI
E AMBIENTALI

IAKSA
Istituto di Archeologia e Scienze Antiche

Fig. 5 Introduction to the MaMo Webinar Cycle, F. Pompejano, 2021

MaMo **Materializing Modernity**
 Landscape, Architecture and
 Anthropology intersections
 in 20th-century rurality

Webinar Programme*

April 12, 2021|17:00-19:00 [GMT +2:00] Rome|Event code [01W]|ID MEETING: 885 7741 2108 |PASSCODE: 536619

MaMo: an introduction to Albanian Socialist and Post-Socialist rurality

Federica Pompejano, MSCA-IF Fellow | Department of Ethnology, Institute of Cultural Anthropology and Art Studies, Academy of Albanian Studies, Albania

The Albanian Village as an anthropological encounter of modernity

Nebi Bardhoshi, Associate Professor | Department of Ethnology, Director of the Institute of Cultural Anthropology and Art Studies, Academy of Albanian Studies, Albania

Olsi Lelaj, Researcher | Department of Ethnology, Institute of Cultural Anthropology and Art Studies, Academy of Albanian Studies, Albania

April 20, 2021|17:30-19:00 [GMT +2:00] Rome|Event code [02W]|ID MEETING: 816 5431 0504|PASSCODE: 283424

Exploring Rurality in Southern Italy: the experience of "Sonic Ethnography"

Nicola Scaldaferrì, Associate Professor | Department of Cultural and Environmental Heritage, Università Statale di Milano, Italy

Lorenzo Ferrarini, Lecturer in Social and Visual Anthropology | Granada Centre for Visual Anthropology, University of Manchester, United Kingdom

April 22, 2021|17:00-19:00 [GMT +2:00] Rome|Event code [03W]|ID MEETING: 863 9792 7066|PASSCODE: 176601

Embedding the Past into Modernist Rural Landscapes

Cristina Pallini, Associate Professor | Department of Architecture, Built Environment and Construction Engineering, Politecnico di Milano, Italy

Figures in a landscape: notes for a history of rural planning and village design in the Eastern bloc

Axel Fischer, Associate Professor p.t. | Université libre de Bruxelles, School of Architecture La Cambre Horta, horticen lab for architectural history, theory and criticism, Belgium

April 29, 2021|17:00-18:30 [GMT +2:00] Rome|Event code [04W]|ID MEETING: 815 2266 8030|PASSCODE: 047217

Concepts integrated conservation as inroads to sustainable management of cultural landscapes

Bosse Lagerqvist, Associate Professor and Senior Lecturer | Department of Conservation, Göteborgs Universitet, Sweden

May 6, 2021|17:00-18:30 [GMT +2:00] Rome|Event code [05W]|ID MEETING: 832 5238 4150|PASSCODE: 323986

Socialist Modernism in the former Eastern Bloc (1955-1991)

Dumitru Rusu, President of B.A.C.U. Association- Birou pentru Art si Cercetare Urbana (Bureau for Art and Urban Research), Romania

More information?

Please, send an e-mail to Federica.pompejano@asa.edu.al

Search for **@MaMoProject** on Facebook

Scan the Instagram nametag **@mamo_materializingmodernity**

* time of each event to be confirmed

HARD.MATERIALIZINGMODERNITY

This webinar is part of the project that has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 896625

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
 DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Fig. 6 The programme of the MaMo Webinar Cycle, F. Pompejano, 2021.

THE ALBANIAN VILLAGE AS AN ANTHROPOLOGICAL ENCOUNTER OF MODERNITY

Abstract

There are two ways to discuss the Albanian village as an anthropological encounter of modernity. The first encounter is when the Albanian village became the subject of ethnographic explorations and anthropological reflections. From the 20th century onward, rural life was observed as the gateway to understanding Albanian culture and society within the modern discourses of anthropology. After the foundation of the modern Albanian nation-state, the village underwent several state-oriented modernization processes that significantly changed peasants life. These “great transformations” underline the nature of the second encounter. They demand anthropological attention to understand the profound impact that modernity as a state project has had on the rural way of life in Albania. During this presentation, we will critically assess both encounters by specifically observing a) how rural life was subject to ethnological/anthropological discourses, and b) in what ways the modern state and its modernization processes have impacted the Albanian village.

FSHATI SHQIPTAR SI NJË TAKIM ANTROPOLOGJIK I MODERNITETIT

Abstrakt

Ka dy mënyra për të diskutuar fshatin shqiptar si një takim antropologjik të modernitetit. E para është kur fshati shqiptar u bë objekt i eksplorimeve etnografike dhe reflektimeve antropologjike. Në shekullin e 20-të, jeta rurale u pa si porta për të kuptuar kulturën dhe shoqërinë shqiptare brenda ligjërimeve moderne të antropologjisë. Nga ana tjetër, pas themelimit të shtetit-komb modern shqiptar, fshati iu nënshtrua disa

proceseve modernizuese të orientuara nga shteti që ndryshuan ndjeshëm jetën e fshatarëve. Këto “transformime të mëdha” nënvizojnë natyrën e dytë të takimit. Ata kërkojnë vëmendje antropologjike për të kuptuar ndikimin e thellë që moderniteti si projekt shtetëror ka pasur në mënyrën e jetesës rurale në Shqipëri. Gjatë këtij prezantimi, do t’i shqyrtojmë në mënyrë kritike të dy takimet duke vëzhguar në mënyrë specifike: a) sesi jeta rurale iu nënshtua diskurseve etnologjike/antropologjike dhe b) në çfarë mënyrash shteti modern dhe proceset e tij modernizuese kanë ndikuar në fshatin shqiptar.

Oral presenters: Nebi Bardhoshi, Associate Professor and Director of the Institute of Cultural Anthropology and Art Studies (IAKSA), Academy of Albanian Studies, and Olsi Lelaj, Researcher, Department of Ethnology, IAKSA, Academy of Albanian Studies, Albania.

Fig. 7 Images sources: Topographic map 1960s, ASIG; Kristo S. & Kodheli N., 1982, *Bujqësia ne RPSSH*, Tirana: 8 Nentori; Qerimi, V. 1964, *Lulëzo Shqipëria*, Tirana: Naim Frasher. Graphic processing: F. Pompejano, 2021.

EXPLORING RURALITY IN SOUTHERN ITALY: THE EXPERIENCE OF “SONIC ETHNOGRAPHY”

Abstract

Based on research spanning thirty years, our recent book *Sonic Ethnography* reveals how sound plays a central role in the performance of local identities in the southern Italian region of Basilicata. By exploring the

soundscape of tree rituals, carnivals, pilgrimages, informal musical performances, and sound archives, the book focuses on the relational and experiential aspects of sound that momentarily bring together acoustic communities. It provides an innovative take on an area that has been studied by Italian and foreign scholars starting from the 1950s, in which these classic studies have become one of the forces at play in the local politics of heritage. In this presentation we focus on some of the sonic and visual markers of rurality - in particular carnival bells and wheat festivals - and on their current social role in people's sense of identity.

HULUMTIMI I RURALITETIT NË ITALINË JUGORE: PËRVOJA E “ETNOGRAFISË TINGULLORE”

Abstrakt

Bazuar në kërkimin që përfshin tridhjetë vjet, libri ynë i fundit *Sonic Ethnography* zbulon se si zëri luan një rol qendror në performancën e identiteteve lokale në rajonin jugor italian të Basilicata-s. Duke hulumtuar peizazhin tingullor të ritualeve të pemëve, karnavaleve, pelegrinazheve, shfaqjeve muzikore joformale dhe arkivave të tingullit, libri fokusohet në aspektet relacionale dhe eksperimentale të tingullit që bëjnë bashkë për momentin komunitete akustike. Libri ofron një qasje novatore në një fushë që është studiuar nga studiues italianë dhe të huaj duke filluar nga vitet '50-të, kontribute tanimë klasike, të cilat janë bërë një nga forcat më ta pranishme në politikën vendase të trashëgimisë. Në këtë prezantim, ne fokusohemi në disa nga shenjat tingullore dhe vizuale të fshatit - në veçanti, kambanat e karnavaleve dhe festat e grurit - dhe në rolin që këto aktualisht luajnë në identitetin e njerëzve.

Oral presenters: Nicola Scaldaferri, Associate Professor, Department of Cultural and Environmental Heritage, Università Statale di Milano, Italy;

Lorenzo Ferrarini, Lecturer in Social and Visual Anthropology, Granada Centre for Visual Anthropology, University of Manchester, United Kingdom.

Fig. 8 Ferrarini L., Scaldaferrri N., 2020. Sonic ethnography - Identity, heritage and creative research practice in Basilicata, southern Italy, Manchester: Manchester University Press. Graphic processing: F. Pompejano, 2021.

EMBEDDING THE PAST INTO MODERNIST RURAL LANDSCAPES

Abstract

This lecture addresses the notion of “Uses of the Past” in the conception and implementation of modernist rural landscapes, with a focus on the case studies of Italy (Pontine Plain and Apulia) and Northern Greece. Here the Pontine Plain and Northern Greece stand out as polar opposites: one as a repository of projects, which left their mark on subsequent geographic works, the second as an (almost) neglected region stepping into modernisation out of a refugee crisis and backed by international institutions. A common denominator lies in the interplay of different levels: a territorial vision entailing vestiges of antiquity as a “latent order,” the technicalities of reclamation, and related architectural landmarks. The problem of heritage shifts in perspective. Questioning relevant precedents to discover which elements of the historical palimpsest could still play a part in a new scheme may greatly contribute to an operational understanding of the vital relationship between landscape and architecture.

PËRFSHIRJA E SË KALUARËS NË PEIZAZHET RURALE MODERNE

Abstrakt

Ky leksion trajton nocionin e “përdorimeve të së kaluarës” në konceptimin dhe realizimin e peizazheve rurale moderniste. Në fokus janë rastet studimore të Italisë (fushat Pontine dhe Pulia) dhe Greqisë Veriore. Këtu rrafshnalta e Pontinës dhe Greqia Veriore shquhen si të kundërta: njëra si një depo projektesh, që lanë gjurmët e tyre në punimet e mëvonshme gjeografike, e dyta si një rajon (pothuajse) i lënë pas dore që po shkon drejt modernizimit pas krizës së refugjatëve dhe i mbështetur nga institucione ndërkombëtare. Një emërues i përbashkët qëndron në ndërveprimin e niveleve të ndryshme: një vizion territorial që përfshin gjurmët e antikitetit si një “rend latent”, teknikat e bonifikimit dhe monumentet arkitekturore të lidhura me to. Problemi i trashëgimisë ndryshon në perspektivë. Vënia në pikëpyetje e precedentëve përkatës për të zbuluar se cilët elementë të palimpsestit historik mund të luajnë ende një rol në një skemë të re, mund të kontribuojë shumë për të kuptuar në një mënyrë më të plotë marrëdhënien jetike midis peizazhit dhe arkitekturës.

Fig. 9 Pontina, Pontine Plain, Italy. Courtesy of Pallini, Cristina. Graphic processing: F. Pompejano, 2021.

Oral presenter: Cristina Pallini, Associate Professor, Department of Architecture, Built Environment and Construction Engineering, Politecnico di Milano, Italy.

FIGURES IN A LANDSCAPE: NOTES FOR A HISTORY OF RURAL PLANNING AND VILLAGE DESIGN IN THE EASTERN BLOC

Abstract

This lecture addresses the oblivion of rural planning and village design expertise in the former Eastern bloc. To this end, the major issues at stake in this field of expertise across the short 20th-century will be singled out. “Figures” of two different natures – quantitative and visual – are discussed in parallel. On one side, official agricultural statistics concerning average surfaces and populations of state and collective farms allow the identification of major shifts and breaks in socialist countries’ agricultural modernization policies and outline major chronological eras. Against this framework, model planning schemes and architectural layouts drawn from a limited number of reference publications on socialist rural architecture and planning acquire deeper historical meaning. Over all, this contribution aims to outline a number of research questions for further inquiry, which may be of interest for a general reevaluation of 20th-century rural planning and village design expertise, but also to situate rural built heritage artefacts in a wider historical perspective.

FIGURA NË NJË PEIZAZH: SHËNIME PËR NJË HISTORI TË PLANIFIKIMIT RURAL DHE PROJEKTIMIT TË FSHATIT NË BLOKUN LINDOR

Abstrakt

Kjo ligjëratë trajton braktisjen e ekspertizës së planifikimit rural dhe projektimit të fshatit në ish-blokun lindor. Për këtë qëllim, do të veçohen çështjet kryesore që paraqiten si më të rrezikuara në këtë fushë të ekspertizës, gjatë shekullit të shkurtër të 20-të. “Figura” të dy natyrave të ndryshme – sasiore dhe vizuale – diskutohen paralelisht. Nga njëra anë, statistikave zyrtare të bujqësisë në lidhje me sipërfaqet mesatare dhe

popullsinë e fermave shtetërore dhe kolektive lejojnë identifikimin e ndryshimeve dhe ndërprerjeve të mëdha në politikat e modernizimit bujqësor të vendeve socialiste dhe përshkruajnë epokat kryesore kronologjike. Kundër këtij kuadri, skemat modele të planifikimit dhe paraqitjet arkitekturore të nxjerra nga një numër i kufizuar botimesh referuese mbi arkitekturën dhe planifikimin socialist rural fitojnë kuptim më të thellë historik. Mbi të gjitha, ky kontribut synon të përvijojë një sërë pyetjesh kërkimore për studime të mëtejshme, të cilat mund të jenë me interes për një rivlerësim të përgjithshëm të ekspertizës së planifikimit rural të shekullit të 20-të dhe projektimit të fshatit, por edhe për të vendosur artefaktet e trashëgimisë së ndërtuar rurale në një perspektivë historike më të gjerë.

Fig. 10 Collage of: [above] “Sown areas of State and Collective and Individual Farms, 1913-1932” (from: L. Kogan (ed.) *The Struggle for Five Years In Four*, Izostat Institute – State Publishing House of Fine Arts, 1932) & [below] “Grain state farm Gigant in the Rostov-on-Don oblast, panorama, 1928” (from: N.V. Baranov (ed.), *General history of architecture*, vol.12, book 1, *Architecture of the USSR*, Moscow, Stroyizdat, 1975). Graphic processing: F. Pompejano, 2021.

Oral presenter: Axel Fischer, Associate Professor p.t., Université libre de Bruxelles, School of Architecture La Cambre Horta, hortence lab for architectural history, theory and criticism, Belgium.

CONCEPTS OF INTEGRATED CONSERVATION AS INROADS TO SUSTAINABLE MANAGEMENT OF CULTURAL LANDSCAPES

Abstract

The concept of integrated conservation emerges in the 1970s with the increased understanding of historical environments' importance as resources in urban and land-use planning, which cannot be delimited as a secondary issue in societal development. Sir Bernard Feilden defined the concept in 1986 as the dynamic management of change in order to reduce the rate of decay. Apart from more or less nature-given external and internal causes of decay, the most troublesome are manmade causes such as fashion, wars, pollution, and not the least – stupidity. These factors drive landscape change, but other factors are also important: for example technology development, market dynamics, urbanisation, 'silo planning', or policy interventions. Integrated conservation relates to notions of heritage and the lecture will discuss heritage research and operative practices and the relation between top-down and bottom-up processes. One question that is raised regards whether it is possible to define a governance structure providing stewardship to operate managerial routines.

KONCEPTET E RUAJTJES SË INTEGRUAR SI RRUGË DREJT MENAXHIMIT TË QËNDRUESHËM TË PEIZAZHEVE KULTURORE

Abstrakt

Koncepti i ruajtjes së integruar qëndron në rritjen e ndërgjegjësimit, në vitet '70-të të rëndësisë së mjediseve historike si burime në planifikimin urban dhe në përdorimin e tokës, çka nuk mund të kufizohet si një çështje dytësore në zhvillimin shoqëror. Sir Bernard Feilden e përcaktoi konceptin në 1986 si menaxhim dinamik i ndryshimit në mënyrë që të reduktojë shkallën e degradimit. Përveç shkaqeve pak a shumë të jashtme dhe të brendshme të degradimit nga natyra, ato më shqetësueset janë shkaqet e

krijuara nga njeriu si: moda, luftërat, ndotja dhe po ashtu, marrëzia njerëzore. Këta faktorë nxisin ndryshimin e peizazhit, por i rëndësishëm është gjithashtu, për shembull, zhvillimi i teknologjisë, dinamika e tregut, urbanizimi, “planifikimi i siloseve” ose ndërhyrjet e politikave të ndryshme. Ruajtja e integruar lidhet me nocionet mbi trashëgiminë dhe ligjërata do të diskutojë rreth kërkimeve mbi trashëgiminë, praktikat operative dhe lidhjen ndërmjet proceseve nga lart-poshtë dhe nga poshtë-lart. Një çështje e hapur është nëse mund të përcaktohet një strukturë qeverisëse që siguron administrimin e një rutine menaxheriale.

Fig. 11 Former open lignite pit, Saxony, Germany. Photo courtesy of Bosse Lagerqvist. Graphic processing: F. Pompejano, 2021.

Oral presenter: Bosse Lagerqvist, Associate Professor and Senior Lecturer, Department of Conservation, Göteborgs Universitet, Sweden.

SOCIALIST MODERNISM IN THE FORMER EASTERN BLOC (1955-
1991) THE SOCIALIST MODERNISM MAP:
SOCIALISTMODERNISM.COM

Abstract

Socialist architecture and more precisely the modernist tendencies of the 1955-1991 period, as a concept, are becoming more and more popular in specialists' circles. In our case, “Socialist Modernism” is a research

platform created by the B.A.C.U. Association. It focuses on modernist trends from Central and Eastern Europe that are insufficiently explored in the broader context of global architecture. Modernism in architecture first arose in Western European capitalist societies, following a series of essential principles such as “form follows function”, the use of mass-produced materials, the adoption of industrial aesthetics, simplicity and formal clarity, and the elimination of unnecessary details, etc. In post-war Eastern European socialist countries, on the other hand, modernist trends first influenced the professional sphere, and through that influence, they were able to penetrate borders and the limits imposed by the Socialist ideology. In Central and Eastern Europe there are several important architectural monuments, representative of the post-WWII identity of each country and expressing the aspirations of socialist architects. Examples include the “Romanita” Collective Housing Building-Chisinau, the Buzludzha Memorial - Bulgaria, the Emilia Pavilion – Warsaw, etc. The objective of the project is an interactive map that would display the most valuable examples of Socialist Modernist architecture from 1955 to 1991. The interactive map is a community-driven tool focused on increasing our database, as well as promoting awareness to preserve these buildings. Anyone who is passionate about this historical period can join our cause by supporting it on Instagram, Tumblr, Twitter, and Pinterest, by posting with the #socialistmodernism hashtag. All important socialist modernist landmarks will be included on this platform, so they can be easily accessed by anyone interested in such vestiges.

MODERNIZMI SOCIALIST NË ISH-BLLOKUN LINDOR (1955-1991)

HARTA E MODERNIZMIT SOCIALIST:

SOCIALISTMODERNISM.COM

Abstrakt

Arkitektura socialiste dhe, më saktësiht, prirjet moderniste të periudhës 1955-1991, si koncept, po bëhen gjithnjë e më të njohura në rrethet e

specialistëve. Në rastin tonë, “Modernizmi Socialist” është një platformë kërkimore e krijuar nga Shoqata B.A.C.U, e cila fokusohet në tendencat moderniste të shfaqura në Evropën qendrore dhe lindore dhe që, përgjithësisht, janë eksploruar në mënyrë të pamjaftueshme në kontekstin më të gjerë të arkitekturës globale. Modernizmi në arkitekturë u ngrit fillimisht në shoqëritë kapitaliste të Evropës perëndimore, duke ndjekur një sërë parimesh thelbësore si: “forma ndjek funksionin”, përdorimi i materialeve të prodhuara në masë, adoptimi i estetikës industriale, thjeshtësia dhe qartësia e formës dhe eliminimi i detajeve të panevojshme. Në vendet socialiste të Evropës lindore të pasluftës, tendencat moderniste ndikuan fillimisht sferën profesionale dhe, nëpërmjet këtij ndikimi, mundën të depërtonin në kufijtë dhe limitet e vendosur nga ideologjia socialiste. Në Evropën Qendrore dhe Lindore ka disa monumente të rëndësishme arkitekturore, përfaqësuese të identitetit të çdo vendi të pas Luftës së Dytë Botërore dhe shprehin aspiratat e arkitektëve socialistë. Shembujt përfshijnë: Ndërtesën e Banesave Kolektive “Romanita”- Kisinau, Memorialin Buzludzha – Bullgari; Pavijonin Emilia – Varshavë, etj. Objektiv i projektit është një hartë interaktive që do të shfaqë shembujt më të vlefshëm të arkitekturës socialiste moderniste nga 1955 deri në 1991. Harta interaktive është një mjet i drejtuar nga komuniteti i fokusuar në rritjen e bazës së të dhënave tona, si dhe në promovimin e ndërgjegjësimit për ruajtjen e këtyre ndërtesave. Kushdo që është i interesuar pas kësaj periudhe historike mund t’i bashkohet kauzës sonë duke e mbështetur atë në Instagram, Tumblr, Twitter dhe Pinterest, duke postuar me hashtagun *#socialistmodernism*. Në këtë platformë do të përfshihen monumente të rëndësishme moderniste socialiste, në mënyrë që të mund të konsultohen lehtësisht nga kushdo që është i interesuar për gjurmë të tilla.

Fig. 12 Photo: B.A.C.U. Association, www.socialistmodernism.com. Graphic processing: F. Pompejano, 2021.

Oral presenter: Dumitru Rusu, President of B.A.C.U. Association - Birou pentru Art și Cercetare Urbană (Bureau for Art and Urban Research), Romania

MIKAELA MINGA

NJË ZË PËRTEJ EULOGJISË

U shfaq një ditë në shtëpinë tonë. Ishte viti 1989. Dukej si i ardhur prej kurrkundit e njëherazi sikur kishte qenë aty, vetëm se kish munguar prej kobësh. E thërrisnim xhaxhi Maksi. Kështu e prezantoi im atë para meje dhe sime motre.

Iu “nënsbtrua” menjëherë tekave tona feminare, gjithmonë buzagaz dhe i gatsbëm për të luajtur. Ngjante me gjigantin e madh të mirë, me trupin e bëshëm, krabharorin e gjerë dhe qëndrimin kryelartë. Kishte një zë kumbues, por me një ton të qetë dhe të ëmbël. Në kokë mbante një kasketë të vogël, që ia fshihnte pak fytyrën dhe sidomos flokët e rëna që nuk kishte fort dëshirë t’i dukeshin.

Xhaxhi Maksi nuk ishte një mysafir i zakonshëm. Dallohej nga afriteteti me tim atë, nga familjariteti që kishin prindërit me të; qenia e tij mes nesh, si njeri i shtëpisë. Në atë kobë, isha ende e vogël për të kuptuar çka mbartte me vete ky njeri. Edhe çastin kur “e morën”, fill pasi ra busti i Enver Hoxhës në Korçë do ta mësoja shumë më vonë. Jeta e tij do të më shpërfaqej pak e nga pak: me copëza rrëfimesh rreth kalvarit 16-vjeçar në burgjet e Spaçit dhe Burrelit; rreth arrestimit dhe ri-dënimit gjatë burgut; dy tentativat për vetëvrasje; punën në minierë, por edhe për miqësitë, ato shpirtëroret me Dom Simon Jubanin e Dom Nikollë Mazrekun. Pastaj ndodhitë e përditshmërisë, mësimi i gjuhëve të huaja që i bëhej spirancë mbijetese. Do doja t’i kisha regjistruar këto momente; për të fiksuar atë emocion të tijin gjatë rrëfimit, shpeshherë duke u ngritur më këmbë, sepse edhe trupi ngarkohej e donte të shprehej.

M’u shpërfaq nga vizitat në shtëpinë e tij të vjetër. Ishim në vitet’90-të, megjithatë ajo e ruante ende përkatësinë e dikurshme të një prej familjeve më të njohura tregëtare korçare: shkallët e gurta, veranda impozante dhe dhomat e larta e plot dritë. Në ato vite, gëlonte nga zërat e njerëzve, shumë të sapokthyer nga vendet e internimit. Jetonin bashkë disa familje, por zonjë e saj mbabej Yli, nëna e tij. Shkodrania flokëbardhë kish një vështirësi si të veshur nga lotët, ku bëheshin bashkë trishtimi dhe dhembshuria, durimi dhe përkushtimi.

Ende sot mendoj se dëshira për të kuptuar më mirë të shkuarën komuniste, jetën në një sistem totalitar, njeriun, muzikën e tij nisi në mënyrë të pandërgjegjshme gjatë atyre

viteve kur, gradualisht, fillova të zbuloja se prapa “xhaxhi Maksit”, gjigantit të madh të mirë qëndronte Sherif Merdani.

* * *

Sherif Merdani ngjiti suksesshëm skenën e këngës së lehtë rreth fundit të viteve '60.¹ Kishte mbaruar shkollën pedagogjike në Korçë, duke spikatur si këngëtar në rrethe miqsh. Me dy prej tyre, Thanas Bicollin dhe Aleko Prodanin, mblihdeshin më shpesh për të kënduar. Punoj mësues në fshatrat e Skraparit dhe, pas disa vitesh, fitoi të drejtën e studimit për histori-gjeografi në Tiranë. Në vit të dytë (më 1965) emri i djaloshtit që dinte të këndonte mbërriti në dyert e Estradës. Filloi të merrte pjesë në spektaklet e fundjavës. Kjo i hapi rrugën drejt pjesëmarrjes në Festivalin e 4-ët tek i cili iu caktuan këngët “Ne jemi tre”, “Valsi i lumturisë”, ku dublonte Vaçe Zelën dhe “Qeshu rini”.² Por, pas mbarimit të provës gjenerale i hiqet emri dhe zëvendësohet nga Avni Mula (te “Valsi i lumturisë”) dhe Qemal Kërtusha (tek “Ne jemi tre”). Shkak, sipas rrëfimit të tij, ishte reagimi tepër entuziast i publikut gjatë interpretimit të këngës “Qeshu rini” që nuk iu pëlqeu organizatorëve.

Do të kalonin disa vite – ndërkohë kishte përfunduar universitetin dhe kishte filluar punë si mësues gjimnazi në Librazhd – kur merr ftesë sërish

¹ Për realizimin e këtij shkrimi kam bërë bashkë një sërë bisedash personale me Sherif Merdanin të zhvilluara kohë pas kohe. Thelbësore kanë qenë edhe kujtimet e Josif e Diana Mingës, si dhe disa miqve të tij të afërt. Prej tyre veçoj: Lirika Bicollin, Luljeta Gërmenjin, Spartak Gjinin, Luan Zhegun. Po kështu më kanë ndihmuar edhe dy regjistrime video në Youtube. Këto janë:

<https://www.youtube.com/watch?v=WcL-5LY6cfl&t=2399s>

<https://www.youtube.com/watch?v=7qY1vlSyh-A>

Konsultuar për herë të fundit në shtator 2021.

Për regjistrimet muzikore i jam referuar materialeve që zotëron arkivi i RTSH-së. Shpreh mirënjohje për drejtorin e Arkivit, z. Devis Xhaja, si dhe përgjegjëset e fonotekës së Radio Tiranës: Santana Xheladinin e Juliana Samarxhiun.

Falënderoj gjithashtu Josif Mingën, Jessie Hong-un, Joana Mingën dhe Blerina Shalarin për diskutimet frymëzuese në analizat e këngëve, si dhe Aida Baron për leximin e kujdesshëm.

² Deri në Festivalin e 11-të këngët interpretoheshin nga dy artistë.

për të interpretuar në Festivalin e 8-të. Bëhet fjalë për këngën “Shokë të pandarë” me muzikë të Agim Prodanit dhe tekst të Robert Shvarcit.³

Me një emetim të relaksuar të zërit, edhe në kulminacione, Merdanit duket sikur çdo gjë i vjen natyrshëm. Për më tepër, këngën “e lezeton” me disa thyerje si, për shembull, kur i kthen *parlato*, regjistër të folur: dashurinë, miqësinë, si dhe prerjet që iu bën zanoreve në kulminacione. Kënga rimerr shumë modele nga *Non son degno di te* e Gianni Morandi-t (në melodi, harmoni dhe orkestracion).⁴ Por, ka një frymë pak më marciale në orkestrim, çka kontraston bukur me melodinë sentimentale. Poezia i përgjigjet standardeve të kohës: jeta e idealizuar e aksionit, njohjet dhe miqësitë e reja, megjithëse kapim me pak vështirësi se për çfarë shokësh të pandarë është fjalë. Kënga nuk fiton çmim, por fakti që ai përzgjidhet për të interpretuar një kompozim të Agim Prodanit, emër eminent i këngës së lehtë na shtyn ta vendosim në zërat e kërkuar të kompozitorëve shqiptarë (sidomos të atyre që kishin peshë në përzgjedhjen e interpretuesit).⁵

Rrugëtimi i Sherif Merdanit drejt skenës së këngës së lehtë ndodh gjatë asaj periudhe që përjetohet si liberale dhe e hapur ndaj muzikës perëndimore. Merdani nuk kishte kryer ndonjë shkollë muzike, por siç ndodh shpeshherë me zërat e shenjuar, nuk është e thënë që edukata e institucionalizuar muzikore të shërbejë si kusht për të qenë muzikant. Trashëgimia familjare e kishte lënë gjurmën e vet te Merdani.

Sait Hoxha, këngëtar i njohur i ahengut tradicional shkodran ishte gjyshi i tij nga nëna. Megjithatë, zëri i të nipit nuk do të qëndronte në këtë “brumë” kënge, por do të projektohej drejt modernitetit të muzikës së lehtë. Si një grishje fillestare për interesin e tij ndaj muzikës, ai veçon

³ <https://www.youtube.com/watch?v=mO5eGBUxraw>, Konsultuar për herë të fundit në shtator 2021

⁴ Dhe është me interes të vërejmë këtu se kënga është orkestruar nga Ennio Morricone, që në atë kohë punonte për etiketën diskografike RCA Italia.

⁵ Në një intervistë të vetën, Merdani ia atribuon këtë ftesë Zhani Cikos dhe Nikolla Zoraqit, të cilët sipas tij u kujtuan për ta thirrur. Nikolla Zoraqi ishte udhëheqës artistik në festivalin në fjalë, si dhe ata vijues, deri tek i 11-ti.

<https://www.youtube.com/watch?v=WcL-5LY6cfl&t=2399s> (00: 22: 53).

Konsultuar për herë të fundit në shtator 2021

plakati e gramafonit me këngë operistike (canzoni d'opera), mjaft popullore në vitet '30 – '40 të shekullit të kaluar që, me shumë gjasë, e kanë orientuar drejt vokalitetit të këngëtarit lirik, dhe asaj lloj kënge tek e cila udhëheq melodija, çka ishte në themel edhe të këngës korçare.

Gjithsesi, e veçova këtë detaj të pllakave për të treguar se, një praktikë dëgjimi mund të shërbejë njëherazi edhe si përvojë të mësuarit e të impostuarit. Ndonëse Merdani vetë, i atribuon edhe fizarmonikës një rol thelbësor në formimin e tij si këngëtar, unë do të doja të ndalesha pak më gjatë tek kjo përvojë dëgjimi që bëhet referenciale. Me shumë gjasë, kjo ka vijuar ta pasurojë Sherif Merdanin edhe përtej viteve të fëmijërisë. Kam parasysh lidhjet shpirtërore e referenciale me muzikën italiane, me figura të tilla si Gianni Morandi, por sidomos me një artist konkret që ai e konsideronte si idhull: britanikun Tom Jones. Në ato pak vite popullariteti, ai pati kënduar disa këngë të tij, në koncerte *live*.

Në qoftë se do të përpiqeshim ta vendosnim Merdanin në një tipologji këngëtarit, mund të themi se ai është mjaft afër vokalitetit të një *crooner*-i. Megjithatë, kam rezervat e mia ndaj këtij përcaktimi.⁶ I tiji është një vokalitët mashkullor, i cili pavarësisht timbrit të plotë në interpretim, vjen i butë dhe shumë intim në interpretim. Mbart elemente nga belcanto-ja, por të trajtuara në një formë shumë më “të lehtë”, le të themi, më “pop”. Melodia mbetet në plan kryesor, e shoqëruar me një arranzhim jo shumë të ngarkuar orkestral dhe herë pas here, pasurohet nga zëra të dytë (backing vocalist), që e mbështesin në mënyrë harmonike.

Në Amerikë një format i tillë u klasifikua brenda gjinisë “easy listening” dhe ishte veçanërisht në modë nga vitet '40-të deri në fillim të viteve '70-të. Një rol jo të parëndësishëm, ndonëse jo gjithmonë vihet re, e luan mikrofoni. Nga një dëgjim i kujdesshëm i Merdanit, e kam fjalën për regjistrimet historike, vëren, krahas cilësive fonozhenike të zërit, edhe aftësinë e tij për të menaxhuar raportin mes zërit e mikrofonit.

⁶ Ndër shembujt më ikonikë të *crooner*-it konsiderohen Frank Sinatra e Bing Crosby, Nat King Cole etj. Edhe Tom Jones për një farë kohe iu afrua këtij modeli. Gjithsesi, shumë prej tyre – Sinatra dhe Crosby për shembull – nuk është se identifikoheshin edhe aq me këtë lloj përcaktimi. Këtu po e përdorur në kuadër analitik dhe krahasues, brenda zhvillimeve globale e lokale të këngës.

Merdani arrin të kultivojë vetveten duke qëndruar në këto modele. Ma ka pohuar shpeshherë që këngëtari nuk mund të kopjojë zëra të caktuar, sesa të përvetësojë e të përshtatë teknika vokale. Konkretisht, ai e arrin këtë përmes kalimit shumë elastik mes regjistrave të ndryshëm vokalë, qartësisë në artikulimin e tekstit, të menaxhimit të kulminacioneve dhe artikulimit të zanoreve në regjistra të ndryshëm, si dhe përdorimit të një vibratoje të kursyer e të pranishme aq sa duhet. Rezultati është pikërisht kjo përmasë intime e zërit, tek e cila performativiteti i këngës duket si i natyrshëm. Nga një dëgjim i i vëmendshëm i këngëve të tij të asaj periudhe, kupton gjithashtu edhe veshin harmonik të tij në raport me vertikalishtet e melodisë, një aftësi të cilën jo të gjithë këngëtarët e zotërojnë. Ndërkaq, kolegë dhe bashkëpunëtorë të afërt përmendin edhe kërkesat që ai kishte ndaj kompozitorëve për zgjidhje të caktuara brenda këngës. Për shembull, në rastin e “Portretit” të Aleksandër Lalos, ai sugjeroi që një linjë melodike e orkestrës t’i vihej këngës si zë back-vocalist-i.⁷

Merdani hyn në atë grupi këngëtarësh, që sillnin një zhvillim tjetër brenda të kënduarit të muzikës së lehtë, e cila krahas shkëputjes nga zërat lirikë operistikë mashkullorë – shkëputje që kishte filluar njëfarësoj me Tonin Tërshanën, Qemal Kërtushën, Besnik Taraneshin – prirë drejt një këngëtari me një zë melodioz, por intim e sa më spontan njëherësh. Kjo spikaste në mënyrë të përveçme te Merdani krahasuar me bashkëkohës të tjerë si, Vladimir Muzha, Nevruz Yzeiri, apo Zija Saraçi.⁸

Deri në fund të viteve ’60-të, zërat mashkullorë më “pop” në këngën e lehtë ishin ato të Qemal Kërtushës dhe sidomos ai i Tonin Tërshanës. Në këtë pikë është interesante të shohim që Merdanin dhe Tërshanën i vendosnin gjithmonë ballë për ballë në festivale. Ata dublojnë të njëjtat këngë (“Mes jush”, në Festivalin e 9-të, “Këngën e nënës”, në të 10-in). Kjo pranëvënie zërash që timbriksht janë të afërt të kujton atë mes Frank Sinatra-s dhe Bing Crosby-t. Të dy japin e marrin nga njëri-tjetri, një shkëmbim që në rastin e Merdanit mendoj se e ndikon edhe më shumë për të lëvruar atë karakteristikë intimiteti në të kënduar.

⁷ Falënderoj Josif Mingën për këtë detaj.

⁸ Në këtë linjë zërash “pop” hyn edhe Dorian Nini, i cili kishte një cilësi të veçantë vokali, por ngjarjet e Festivalit të 11-të nuk ia mundësuan zhvillimin.

Festivali i 8-të i hap rrugën e plotë drejt suksesit. Në Festivalin e 9-të spikat me “Mes jush” dhe merr çmimin e tretë, ndërkohë që në të 10-tin është fitues i çmimit të parë me “Këngën e nënës”. Megjithatë, rrëfimet e spektatorëve për këtë edicion të çojnë te dueti “Ne të dy”, me Justina Aliajn, si një moment ikonik. Kënga me muzikë të Agim Krajkës dhe tekst të Agim Shehut “noton” plotësisht në *rock 'n' roll* dhe dallohet për energjinë vallëzuese të saj. Kjo gjë e bën edhe disi sfiduese në interpretim, si për orkestrën, ashtu dhe këngëtarët, gjë që vihet re kur dëgjon regjistrimin direkt nga festivali.⁹ Ky ishte edicioni i parë televiziv i festivalit dhe ata të paktë që kishin mundësinë ta shikonin në televizor, kujtojnë interpretimin e Merdanit dhe Aliajt jo të vendosur përballë publikut, por të kthyer me fytyrë nga njëri-tjetri, ndërkohë që Justina Aliaj mbante në dorë edhe një sister (tambourine). Kjo lloj pranëvënie që shprish konvencionet standarde skenike përballë mikrofonit dhe publikut lidhet me tekstin e këngës që bënte fjalë për dy personazhe që kërcenin ballë përballë dhe midis tyre kish veç muzikë.¹⁰

Gjithsesi, përpos festivaleve, mendoj se një nga pikat më të forta të sukseseve të veta muzikore, sikundër edhe të përsosjes edhe më të madhe të këtij personaliteti vokal ishte partneriteti artistik me Kastriot Gjinitin. Kam parasysh këtu disa këngë të Kastriot Gjinit që të marra së bashku të shtojnë ta konsiderosh Sherif Merdanin si zërin e Kastriot Gjinit. Ai i interpretoi në spektaklet e Estradës, në Anketën Muzikore, si dhe në Festivalin e këngës: “Kartolina”, “Kabina nr. 3”, “A do vish sivjet në plazh”, “Duart e tua”, “Fqinja”.

Janë të gjitha këngë që mbajnë plotësisht përkatësinë *pop*; këngë të përditshmërisë; që luajnë me gjuhën e flirtimit, të detajeve shpesh krejt të zakonshme, por edhe të një gjuhe poetike më spontane, veçori që e

⁹ Në Youtube qarkullon variant i dubluar i këngës nga Kleopatra Skarço dhe Nevruz Yzeiri, të cilën po e vendos për ilustrim këtu.

https://www.youtube.com/watch?v=YjcezOo_WBQ Konsultuar për herë të fundit në shtator 2021.

¹⁰ Nga bisedat që kam bërë me të, Merdani ia atribuon këtë zgjidhje skenike, Justina Aliajt e cila sipas tij e kishte këtë lloj vokacioni spektakli dhe atij iu duk shumë tërheqëse për ta bërë së bashku.

dallonin Gjinin dhe kompozimet e veta. Në të gjitha rastet, këngëtari bëhet një me protagonistin e këngës. Luajnë përmes tekstit si ndodh, për shembull, me pyetjen: A do vish sivjet në plazh?, e cila shtrohet mbi një melodi që i ka krejtësisht të qarta referencat nga modelet e melodisë tradicionale të jugut, por që “brumose” me të tjerë përbërës tingullorë. Këngëtari luan me regjistrat vokale, duke i mëshuar pyetjes, ndërkohë që ritmi militant përzhohet me atë *rock 'n' roll* dhe krijon një atmosferë padurimi, insistimi. Harmonia është e thjeshtë, por efektet më interesante realizohen përmes aranzhimit (tingulli i organos elektrike, si *hammond* që e gjejmë përgjithësisht te këngë të asaj kohe, tunxhi, back vocal-et).¹¹

Të gjitha këngët e sipërpërmendura i bën bashkë një lloj fryme rinie, e cila të kujton Beatles-at e hershëm me atë lloj optimizmi dhe energjie rinore dhe që lidhet me konceptin e “kulturës së rinisë” (*youth culture*). Kam folur edhe më parë për këtë, tek shkrimi për Françesk Radin¹², por dua t’i rikthehem sërish sepse jemi në të njëjtat “ujëra”. Ndonëse edhe një nga hitet e para të Radit mban emrin e Kastriot Gjinit, në rastin e lidhjes Gjini – Merdani, kjo lloj kulture rinie shpërfaqet më e shtresëzuar dhe e lëvruar muzikalisht. Pra, modele që lëvizin nga *rock 'n' roll*-i, te *blues*-i, te kënga italiane e viteve ’60-të me “të rinjtë” e saj; te *easy listening* e *crooner*-i, apo edhe te profile specifike këngëtarësh si Tom Jones, Elvis Presley, Gianni Morandi, Adriano Celentano. Dhe sërish dua të rikthej në vëmendje metaforën e “fëmijëve të rritur” të Fatmir Hysit mbi brezin e muzikantëve të fillim viteve ’70, që atë frymë spontaniteti dhe eksperimentimi të modeleve muzikore po e çonin nga mbrëmjet muzikore, tek estrada, tek anketat dhe sidomos te skena “serioze” e festivalit të këngës.

“Duart e tua”, e kënduar në Festivalin e 11-të ka një përkorje dhe pasuri harmonike, megjithëse melodizmi vazhdon të jetë udhëheqës. Kurse poetikisht (nga Agim Shehu), ajo është një lloj himni për duart e vajzës, si

¹¹ https://www.youtube.com/watch?v=ZFx785iAa_w Konsultuar për herë të fundit në shtator 2021.

¹² Shih për këtë: <https://peizazhe.com/2021/04/28/francesk-radi/>. Konsultuar për herë të fundit në shtator 2021.

bartëse e të gjitha ndjeshmërive dhe, mbi të gjitha, të frymës tërësisht njerëzore brenda këngës së lehtë shqiptare.¹³

Parë nga perspektiva e asaj çka erdhi pas Festivalit të 11-të, materialet e interpretuara atje përfaqësuan deri diku “këngën e mjellmës” për Sherif Merdanin. Brenda 4-5 vjetësh karriere muzikore, Sherif Merdani kishte artikulluar një repertor të vetin që, ndonëse sot nuk kemi të dhëna specifike për të vlerësuar sasinë e suksesit, prapëseprapë kanë rezultuar thelbësore për ta bërë atë një zë “të pakëndshëm” për diktaturën; një zë që, për më tepër, po e zhvillonte karrierën e vet duke qëndruar larg qendrës së muzikëbërjes. Merdani vazhdonte punën e tij si mësues në Librazhd, duke u marrë, ndër të tjera, edhe me pjesën e aktiviteteve muzikore aty. Në këtë pikë, merita që ky zë arrinte të shkonte kudo iu shkon transmetimeve radiofonike.

Këngët që ai interpretoi gjatë kësaj kohe tregojnë se kjo kulturë e rinisë po riformësonte disa procese të brendshme brenda muzikës së lehtë, procese që lidheshin me muzikën *popular* perëndimore, por që vinin të filtruara, duke fituar identitet. Në nivelin interpretativ ky është shembulli i Sherif Merdanit, këngëtarit të ndërgjegjshëm për statusin e vet me krijuesit e këngës dhe spektatorin, ndonëse, siç e pranon edhe vetë pas shumë vitesh, jo shumë “të kujdesshëm” për të kuptuar se ky popullaritet dhe sukcesi i tij mund të rezultonin jo të pranueshëm për shtetin diktatorial. Reflektonte në bisedë rreth mungesës së “autocensurës” dhe vetësigurisë se ajo çka kishte fituar e kishte bërë të paprekshëm. Prej kësaj rrjedh edhe autoironia e tij e, nëse Tom Jones, falë muzikës, nga minator u bë këngëtar, Sherif Merdani, për shkak të muzikës, nga këngëtar u bë minator.

Festivali i 11-të mund të ketë pasur rolin e vet në rrokullimën e ngjarjeve, por rasti i Sherif Merdanit të fton ta lexosh situatën me një vesh pak më të kujdesshëm dhe me sy më të vëmendshëm. Për këtë, ndihmojnë shumë edhe regjistrimet e tij historike në arkivin e Radio Tiranës dhe “fati” i tyre, pasi Merdani u arrestua. Normalisht, këngëtarit duhet të “zhdukej” edhe nga transmetimi. Kësisoj, ato hyjnë në fondin e hequr të lehtë (FHL), prej nga do të dalin vetëm pas viteve ’90-të (kur, për ironi, në po të njëjtin

¹³ <https://www.youtube.com/watch?v=3-d0rbZszCY>. Konsultuar për herë të fundit në shtator 2021.

fond do të vendosej tipologjia e repertorit me referenca të drejtpërdrejta nga periudha diktatoriale). Teksa konsulton bobinat, vëren shënime të tipit: “Sekret Këngëtari dënuar” ose “Jo kënga dhe këngëtari.” Interesant ndër to janë të dhënat e kësaj bobine ku, me sa kuptohet nga shënimet me laps, është bërë një dëgjim nga komisioni në vitin 1972 dhe kënga është cilësuar si “jo-originale”, pra, e papërshtatshme për t’u transmetuar.

*Sekret
këngëtari dënuar.*

DREJTORIA RADIOS BRENDSHME
ARKIVI I FONOS

FLETA E PËRSHKRIMIT TË REGJISTRIMIT ZANOR

INDEKSI _____	NR. BOBIN. <i>192</i>	TITULLI <i>Et do vish sizyet ni plazh</i>
MINUT <i>3</i>	XHIROT _____	
AKTE _____	VITI <i>1972</i>	
GJINIA <i>e lehtë</i>		
LLOJI SHIRITIT _____		<i>(jo kënga dhe këngëtari)</i>
REDAKSIA <i>muzikës</i>		KOMPOZIT <i>Kastriot Gjini</i>
AUTORI <i>Tekst. Shaban Haxhi</i>		INTERPET <i>Sherif Merdani</i>
DIRIGJENT _____		ROLI KRYESOR _____
EKZEKUT <i>Reg. kompl. inst. amator i Pallatit Rinia Durrës</i>		<i>dëgjues Maj P. Komisioni</i>

(Kënga origjinale)

Foto nga arkivi i Radio Tiranës. Foto nga Mikaela Minga

Duke e integruar repertorin e tij në peizazhin tingullor të viteve diktatoriale, mund të vërejmë se nuk ishte vetëm kënga. Para së gjithash, ishte zëri të cilit kjo këngë i përkiste –ky emetim intim, i kënduar e ëmbël dhe e qetë – ai që ishte i papranueshëm për diktaturën. Duke perifrazuar Milan Kundera-n, zëri i Sherif Merdanit **mbartte një lloj lehtësie të papërbalueshme të dëgjimit, atë lehtësi për të cilën vetë muzika e përcaktuar si “e lehtë” është keqkuptuar shumë, historikisht, por që**

pikërisht nëpërmjet kësaj force lehtësie ka arritur të shoqërojë pazgjidhshmërisht jetët tona. Një “lehtësi” e tillë kishte përballë “rëndesën” muzikore të diktaturës dhe këtu nuk e kam fjalën vetëm për “kitsch”-in e saj muzikor, por për të gjitha format e shtrëngesave që shoqëronin qoftë muzikëbërjen, ashtu edhe dëgjimin e muzikës shqiptare.

Ky vokalizet mashkullor **i lehtë**, intim u largua nga skena prej Festivalit të 11-të. Ndërkaq, edicionet pasuese rikthyen bindshëm modelin mashkullor të këngëtarit lirik operistik, monumental kryesisht, ose atë që nuk e komprometonte formatin agjitativ të këngës së lehtë. Edhe ata që sillnin një lloj thyerjeje – kryesisht gjatë gjysmës së dytë të viteve ’80 – prapëseprapë nuk arritën dot të ndryshonin këtë lloj standardi.

Sherif Merdani iu rikthye skenës pas viteve ’90 me disa këngë. Nga këto, do të veçoja baladën “Se kënduam let it be”, një dedikim biografik që autorët Zhuljana Jorganxhi dhe Luan Zhegu krijuan mbi jetën e tij, baladë që sot mund të merret parasysh në analizën e atij repertori, i cili u krijua në ato vite pragu e kalimi.¹⁴

Gjithsesi, ky mbetet një rikthim që ashtu si emra të tjerë, kërkonte të rilidhte fijet e shkëputura me muzikën festivalore dhe skenën në përgjithësi, por pa mundur të risjellë veçse një jehonë nostalgjike të atij zëri të lehtë e komunikativ që jetëzoi në mënyrën e vet origjinale këngën e lehtë shqiptare në fillim vitet ’70-të.

* * *

Ngjarjet rrodbën të tilla që takimi im i fundit me Sherif Merdanin të ishte në funddhjetorin e vitit 2019. Sapo kishte përfunduar Festivali i këngës në RTSH, tek i cili kisha qenë anëtare jurie. Mënyra ime e vlerësimit u bë shkakë kritikash, duke u shoqëruar edhe me një fushatë haters-ash, me një gjuhë urrejtjeje të pashembullt. Dhe ardhja e tij në shtëpi në vazhden e kësaj ngjarjeje, m’u duk shumë kuptimplotë, aq më tepër që edhe e kisha menduar herë pas here, gjatë festivalit. Sot, teksa mendoj atë takim të fundit me gjigantin e madh të mirë dhe jam e mbushur me zërin dhe këngët e tij historike, gjykoj sërish fatin e madh që ka njeriu që të ketë njohur nga afër artistë të tillë. Kanë ç’të të mësojnë mbi të vërtetat.

¹⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=MXQxxmafWAs> . Konsultuar për herë të fundit në shtator 2021.

PROJEKTI KËRKIMOR “ATLASI ETNOGRAFIK I FSHATIT SHQIPTAR SOT”

PËRGJATË VITIT 2021

Projekti “Atlasi Etnografik i Fshatit Shqiptar Sot” (AEFSS) ka vijuar programin e vet përgjatë vitit 2021. Projekti mbështetet nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI), programi kombëtar *Sbkenca Sociale dhe Albanologjike*. Në të janë angazhuar studiuesit si vijon: Dr. Olsi Lelaj (edhe në cilësinë e drejtuesit shkencor), prof. as. Dr. Nebi Bardhoshi, prof. dr. Afërdita Onuzi, dr. Mikaela Minga, dr. Edmir Ballgjati, dr. Ervin Kaçiu, dr. Jonida Sela (Çunga), dr. Ledia Dushi dhe ma. Eros Dibra. Studiuesit operojnë të ndarë në dy grupe të pavarura.

Projekti ka si objektiv kryesor realizimin e një platforme kërkimore në fushën e antropologjisë së shoqërisë bashkëkohore, e cila ndërthur problematikat teorike me ato konkrete me fokus etnografinë e fshatit shqiptar sot. Në rrafshin shkencor, ky projekt synon të sjellë risi metodologjike dhe teorike në kërkimet antropologjike shqiptare mbi fshatin si njësi sociale, kulturore, politike dhe ekonomike. Në rrafshin aplikativ, synohen propozime në lidhje me zhvillimin e turizmit kulturor rural. Institucionalisht projekti mundëson zhvillimin e mëtejshëm të dijes etnografike/antropologjike shqiptare, duke gjeneruar të dhëna konkrete mbi efektet që kanë pasur palosjet e modernitetit mbi fshatin shqiptar.

Pasurimi me të dhëna etnografike dhe folklorike i arkivave shkencorë të IAKSA-së nga puna në terren është një tjetër objektivi i projektit. Mbi këto të dhëna po ndërtohet një *databazë* me materiale përshkrimore, audiovizuale, skica, incizime dhe fotografi, mbi të cilat do të ngrihet argumenti shkencor mbi debatet antropologjike, me fokus fshatin, modernitetin dhe bashkëkohësinë.

Nga kjo pikëpamje, AEFSS nuk është vetëm një projekt, por edhe një platformë kërkimore afatgjatë, produktet e së cilës nuk i shërbejnë vetëm zhvillimit të mëtejshëm të shkencës etnologjike dhe antropologjike në Shqipëri, por dhe kontribuon në zhvillimin e turizmit kulturor, duke shquar

dhe izoluar elemente të kulturës materiale dhe shpirtërore të komuniteteve rurale, që mund të zhvillohen në produkte për tregun e turizmit kulturor.

Gjatë vitit 2021 ka vijuar puna kërkimore, duke u fokusuar në mbledhjen e dhënave, bazuar në pyetësin e standardizuar të ndërtuar posaçërisht për këtë projekt. Kushtet e diktuar nga Covid-19 kanë vijuar të kushtëzojnë punën në terren. Gjatë këtij viti është riparë harta e fshatrave, për arsye metodologjike dhe praktike. Metodologjikisht grupet e punës aplikuan në disa raste “thellime zonale”. Në raste të tjera, puna në terren në disa fshatra nuk u zhvillua për mungesë aksesit. Për këto arsye disa destinacione u zëvendësuan me të reja, brenda hartës së “100 fshatrave” që janë objekt i programeve qeveritare mbi rilindjen rurale.

Punë kërkimore u zhvillua në fshatrat Zerqan, Vuno, Dhërmi, Pojan, Libofshë, Cakran, Hekal, Krutje, Ardenicë, Kaninë, Tragjas, Zvërnec, Kuç, Shishtavec, Roshnik, Shënvllash, Radë, Shetaj, Qafëdardhë, Kapinovë, Valbonë. Të marra bashkë grupet e punës zhvilluan rreth 480 ditë punë kërkimore në terren, me një mesatare prej 60 ditë pune për studiues, nga ku u mblodh lëndë etnografike dhe folklorike e rëndësishme. Kjo përfshin dhjetëra orë regjistrime audio dhe video, si dhe qindra fotografi. Të gjitha bashkë ato krijojnë një ide të mirë dhe të thelluar etnografike për gjendjen e fshatit shqiptar sot, duke dokumentuar edhe proceset historike, të cilat e kanë ndryshuar atë. Pyetësi i njësuar vijon të jetë baza mbi të cilën mbledhet e dhëna etnografike dhe folklorike. Paralelisht studiuesit u ndalën edhe në tema që lidhen me interesin e tyre të ngushtë kërkimor.

Shënojmë se projekti “Atlasi Etnografik i Fshatit Shqiptar Sot” u mor si model për zhvillimin e një projekti të ngjashëm nga Departamenti i Etnologjisë - Instituti Albanologjik, në Prishtinë. Në këtë kuadër, në maj të vitit 2021 u nënshkrua edhe një marrëveshje ndër-institucionale mes Institutit Albanologjik të Prishtinës dhe Akademisë së Studimeve Albanologjike, në bazë të së cilës u vendos edhe *Atlasi Etnografik i Fshatit Kosovar*, si një bashkëpunim konkret mes Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit dhe Departamentit të Etnologjisë, Instituti Albanologjik-Prishtinë.

Përgatiti: Olsi Lelaj

ARDHJA, SHTËPIA, VARRI: NJË ANTROPOLOGJI E PËRJETIMEVE TË TË
ARDHURVE DHE VENDASVE
PUNISHTE E LABORATORIT TË ANTROPOLOGJISË URBANE
KAMËZ, 1 – 4 tetor 2021

Ardhja, Shtëpia, Varri janë tre shtigjet tematike të konceptuara dhe të trajtuara përgjatë punishtes 4 ditore (1-4 tetor 2021) të Laboratorit të Antropologjisë Urbane (LAU) që kërkonin të ndërtonin një analizë mbi proceset krijuese të të ardhurit dhe vendasit në qytetin e Kamzës. Grupi Ata në bashkëpunim me Institutin e Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit, me ndjekjen dhe mentorimin e antropologut Nebi Bardhoshi, mblodhi rreth këtij laborator 20 studiues, arkitektë, artistë, studentë e aktivistë brenda dhe jashtë Kamzës. Duke i dhënë më shumë peshë kërkimit etnografik, pjesëmarrësit u njohën me disa prej zonave të qytetit (Bathore, Çerkezë, Laknas etj.) të cilat rrinë në zgrip të urbanes. Rrokja e qytetit me sy, mikpritja nëpër shtëpi, bisedat me banorët dhe rimarrja e historive dhe ndjesive me vete ishin përvoja përplotësuese që përftoi secili prej pjesëmarrësve.

Gjatë ditëve të punishtes grupi u prezantua me arkivat familjare, fotografi dhe imazhe lëvizëse që kanë fiksuar kohën e ardhjes dhe ndërtimit të shtëpisë. Me një kamera dore që sot ka dalë jashtë qarkullimi, filmi i vetëtitulluar “*shpia e dajs Baram*”, filmuar nga Bajram Qema dhuroi imazhe të jashtëzakonshme të një emigranti shqiptar që rikthehet në Bathore në vitin 2000 për të çelë themelet e shtëpisë së tij. Regjisori i filmit është njëherazi kryefamiljari që themelon shtëpinë, e bashkë me të i jep themelet të forta kujtesës urbane. Për Kamzën, që e jeton të 26-in vit si qytet, është dhuratë e vyer. Nga ana tjetër, për të përcjellë një pjesë historie që mungon, filmi i etnografes Berit Beker “Njerëzit e Rrogamit” - shfaqur gjatë këtij Laboratori - rrëfeu se çfarë ka ndodhur pak para se banorët të vendosnin të “çoheshin” nga aty ku ishin për të ardhur më pas në Kamëz, duke pasqyruar dilemat pas-socialiste mes tyre mbi rishpërndarjen e tokës së kolektivizuar gjatë diktaturës. Pjesa më e madhe e laboratorit u fokusua në

bisedat e pjesmarrësve në oborret e disa familjeve, me anëtarët e tyre dhe vizitat në disa prej lagjeve të qytetit duke përfshirë varrezat, tregun, e rrugica të ndryshme.

Qëllimi i kësaj punishteje të LAU-t ishte krijimi i një platforme dialoguese rreth tematikës së ardhjes në një truall të ri, duke i dhënë zërin kryesor të ardhurit dhe vendasit në kuptimin lokal. Prandaj, ditët e punishtes u fokusuan krejtësisht në Kamëz, vendi më i përfolur nga jashtë dhe nga lart, e ku zëri i të ardhurit dhe vendasit, që fqinjëzuan dhe ndërthurën jetët e tyre, ka folur ndoshta më pak se askush tjetër.

Organizimi i punishtes krijoi kushtet për një mjedis krijues, me fokus kryesor studimet, reflektimet dhe propozimet mbi hapësirën urbane. Si rrjedhojë, më 12 tetor 2021, një javë pas kryerjes së punës në terren, pjesëmarrësit prezantuan punët e tyre paraprake përgjatë dhe pas laboratorit në një workshop pranë IAKSA-së.

Dritan Kapo përgatiti një prezantim me ngritje çështjesh dhe hipotezash mbi zhvendosjen arketipore të tipareve të banesës, bashkë me lëvizjen e popullsisë, herë-herë të ndërëgjegjshme, por, më së shumti, ashtu si vepronë arketipet. Antonela Pepkolaj trajtoi ndryshimin e truallit të njerëzores dhe ritruallërimin e së shenjtës, referencave morale dhe përkatësitë identitare sajë zhvendosjes së familjeve në Kamëz. Pavjo Gjini bëri një ndajvendosje mes një eseje nga Ervin Hatibi dhe etnografisë ku diskutohet flora dhe fauna private e publike në qytet për të parashtruar një tezë për kulturën e estetikës përtej kulturës së mbijetesës apo skamjes. Një kritikë dhe një ftesë për reflektim për hisen e munguar të gruas në shtëpi, duke hedhur vështrimin në mes asaj që vjen si traditë kanunore dhe interpretimeve ligjore, u shtrua nga Aurora Leka. Lori Lako ndau reflektimet e saj mbi një vepër arti që po përgatit, mbi varrin, si shtëpi e "betonit të lehtë", metaforë që lëshohet si një ftesë për reflektim mbi betonizimin e vendit të fundit të banimit, pas vdekjes. Ndryshimet në "soundscape" e në të gjithë "landscape"-in në mes asaj bote negociatëplotë të pazarit, të improvizuar prej të ardhurve në Kamëz, krahasuar me kontrollin, puritanizimin dhe aspekte të tjera të një qendre tregtare në Tiranë u regjistruan dhe prezantuan nga Arnold Kapinova. Një sinops filmi etnografik, i vendosur teknikisht në mes realizmit etnografik, e që trajtohet edhe si dokumentar metaforik, mbi një shtëpi që dikur ishte stallë lopësh

dhe, më pas, u shndërrua në shtëpi me shumë shije, por ende e palegalizuar, u përgatit dhe paraqit nga Ronald Qema. Dorina Pllumbi ndau disa shqyrtime dhe kritika teorike mbi konceptin e informales për të parë dimensionet estetike në terma vendorë, analizë dhe ftesë kjo për të shqyrtuar më tej koncepte si: shtëpi imagjinare apo shtëpi pezull etj. Ndërsa Entenela Ndrevataj realizoi dhe shfaqti një intervistë të përzgjedhur, ku na vjen një zë, ai i një 80-vjeçari, kritik ndaj kanunit e kanunores, sidomos kur vjen puna te mënyra se si është trajtuar vajza, gruaja.

Disa prej materialeve të prezantuara do të vijojnë të zhvillohen më tej nga autorët, me qëllim botimin e tyre nëpër medime, organe të ndryshme shkencore dhe artistike, përfshirë edhe revistën *Antropologji*, organ i IAKSA-së. Disa të tjera kanë gjetur dritën e publikimit në platforma alternative, si ajo e gazetës elektronike të Kamzës, Nyje.al. Materialet vizuale dhe audio janë arkivuar pranë Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit, si dhe pranë Qendrës ATA, në Kamëz.

Kjo punishte nëpërmjet antropologjisë së përjetimeve të të ardhurve dhe vendasve nxori në pah shtresëzimet e jashtëzakonshme kulturore që mbart një qytet dhe potencialet që mbrijnë hapësira të ngjashme urbane, të cilat jo rrallë rrezikojnë të klasifikohen si inferiore me një lexim të nxituar. Studimi i këtyre shtresëzimeve zbulon anë të përmohuara e skajuara të qytetit dhe përvojave njerëzore. Falë entuziasmit të këtyre mësimeve, diskutimeve dhe përvojave studimore në qytet synohet që Laboratori i Antropologjisë Urbane të jetë i përvitshëm, dhe të zhvillohet në hapësira urbane periferike, në Kamëz dhe hapësira të tjera të ngjashme, gjithmonë i hapur për studiues, akademikë, artistë dhe aktivistë.

Përgatiti Diana Malaj

TRASHËGIMIA SHPIRTËRORE E TIRANËS NË MUZIKË

Vasil S. Tole

Tiranë: Mediaprint (2020, ISBN 978-9928084347)

Trashëgimia shpirtërore e Tiranës në muzikë ka si objekt muzikëbërjen tradicionale në Tiranë. Autori vëren që në fillim se për Tiranën është shkruar pak sidomos në rrafshin muzikor (fq. 11). Si rrjedhojë, ai merr përsipër të jetë sa më gjithpërfshirës dhe gjithashtu deskriptiv sa i takon fenomeneve që kanë gjalluar historikisht në qytetin e Tiranës. Këto ai i përfshin në suazën e trashëgimisë shpirtërore në muzikë (intangible cultural heritage), e njohur si e tillë përmes UNESCO-s dhe politikave shtetërore mbi kulturën. Me këtë trashëgimi, Vasil Tole ka parasysh: praktika muzikore të ndryshme, rituale, përfaqësues dhe figura të përveçme, instrumente si dhe formacione instrumentale e vokale dhe repertore e gjini karakteristike. Libri ndahet në pesë pjesë kryesore dhe është i pajisur me një CD me regjistrime tingullore. Pjesa e parë, bën bashkë aspekte të natyrës historike me analiza etnomuzikologjike mbi veglat

popullore tradicionale, muzikën vokale dhe veçoritë e secilës. Një kapitull i përveçëm i kushtohet ritualit të dasmës, si rituali qendror në jetën tradicionale të qytetit, nga i cili veçon repertoret dhe gjinitë kryesore muzikore. Në pjesën e dytë njihemi me artistët dhe formacionet muzikore që kanë formësuar muzikën popullore gjatë dy periudhave kryesore historike, para dhe pas Luftës së Dytë botërore. Në vëmendje të dinamikave historike janë edhe lidhjet me qendra të tjera urbane, nga të cilat spikasin sidomos lidhjet me Elbasanin dhe Shkodrën. Një rol të rëndësishëm, Tole iu mvesh edhe përfaqësuesve të muzikës me saze, të Shqipërisë së jugut, të cilët duke u vendosur në Tiranë, integrohen në mënyrën e tyre brenda jetës urbane të qytetit. Edhe Muharrem Gurra, pa dyshim, figura më e rëndësishme për muzikën tradicionale tiranase, zë vend të përveçëm në këtë histori. Ndërkaq, në kapitullin dedikuar muzikës në Tiranë pas Luftës së Dytë Botërore do të

kish qenë e nevojshme që autori të ishte zgjeruar edhe pak më shumë sa i takon rolit që politikat shtetërore luajtën në këtë drejtim. Pjesa e tretë paraqitet si një një lloj udhërrëfyese për materialet të cilat gjenden në CD-në bashkëngjitur dhe që përmbajnë 19 regjistrime tingullore të repertorit muzikor të Tiranës dhe të interpretuesve më të spikatur të tij. Është për t'u vlerësuar zgjedhja e autorit për t'i marrë në konsideratë këta interpretues përmes materialeve tingullore të regjistruara, duke i profilizuar dhe gjithashtu duke analizuar materialin e përzgjedhur. Kjo pasi materia tingullore është e dhëna parësore bazë. Edhe pse, në parim flasim për një trashëgimi shpirtërore, e kemi të nevojshëm materialitetin e saj fizik. I ndërgjegjshëm për këtë paradoks, autori zgjedh ta kapërcejë duke na vendosur në kontakt me tingullin dhe dëgjimin. Ndërsa pjesa e katërt, mund të konsiderohet si një material shtesë sa i takon folklorit gojor të Tiranës (përfshin fjalë të urta dhe gjëgjëza të mbledhura nga folkloristët), pjesa e pestë ofron 93 transkriptime melodish tradicionale për të cilat do kishte qenë e udhës që të

vendosej edhe autori i tyre. Gjithsesi, këto përplotësojnë regjistrimet tingullore, si pjesë e një tradite të konsoliduar transkriptimesh muzikore në etnomuzikologjinë shqiptare.

Pra, libri bën bashkë analiza etnomuzikologjike, me aspekte historiografike dhe gjithashtu biografifrik. Biografitë e mjeshtrave dhe interpretuesve e pasurojnë aspektin historiografik sa i takon shkallës së agjensisë të tyre në realitetin muzikor të kohës kur vepruan. Gjithashtu, pavarësisht se fokusi kryesor ngelet qyteti, autori e zgjeron gjeografinë e praktikave edhe me zonat rurale rrethepranë, të cilat kanë luajtur rol të rëndësishëm në “tesiturën” muzikore urbane të Tiranës.

Vëllimi sjell edhe një lexim sasior të bibliografisë rreth temës, sikundër paraqitet mjaft i pasur në referencat arkivore, sidomos ato tingullore. Vëmendje të posaçme autori i ka kushtuar jo vetëm arkivave, por edhe regjistrimeve tingullore që janë bërë kohë pas kohe dhe që sot përfaqësojnë një të dhënë po aq të vlefshme dokumentare, sa edhe regjistrimet arkivore, apo ato të Radio Tiranës. Në këtë vëllim, është

treguar një vëmendje e posaçme edhe ndaj aspekt vizual e ikonografik të muzikës, përcjellë nëpërmjet një sërë fotografish, riprodhime veprash pamore nga artistë të cilët janë frymëzuar nga muzika e qyteti. Të gjitha të marra së bashku e pasurojnë ndjeshëm tekstin edhe nga ana vizuale.

Harku kohor në të cilin është vendosur libri është ai i 100 viteve të fundit (1920-2020). Ky shekull shënon ekzistencën e Tiranës si kryeqytet i vendit, por, mbi të gjitha, karakterizohet edhe nga një sërë procesesh thelbësore e transformuese që kanë të bëjnë me kalimin nga një rend tradicional shoqëror që ka ciklet e traditat e veta, drejt modernitetit dhe realiteteve dinamike që ai

krijon në jetën urbane e nacionale; kalimi nga kuadri ritual, drejt atij shekullar dhe, më në fund, nga formatet përgjithësisht inkluzive të muzikëbërjes ku dallimet mes interpretuesit dhe dëgjuesit nuk ekzistojnë, në ato ekskluzive të regjistrimeve radiofonike e të interpretimeve skenike. Në këtë libër, përshkruhen pikërisht dukuritë dhe protagonistët që jetuan gjatë këtyre procesve transformuese. Kësisoj, duke qenë të ndërgjegjshëm për këtë fakt, *Trashëgimia shpirtërore e Tiranës* mund të lexohet edhe si një lloj mapëzimi i detajuar i cili, hap shtigje të shumta për të hulumtuar në të ardhmen.

Mikaela Minga

BANDA KOMBËTARE "VATRA": NJË HISTORI UNIKE SHQIPTARO-AMERIKANE

Vasil S. Tole

Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë (2020, ISBN 9789928237897)

Libri paraqet si një kronikë e detajuar historike e bandës "Vatra", përgjatë ekzistencës së saj aktive gati 10-vjeçare mes Shqipërisë dhe ShBA-së. Gjithashtu vjen edhe vijueshmëria e saj si bandë mbretërore deri në

mbarim të Luftës së Dytë Botërore. Kjo kronikë është ndërtuar mbi bazën e dokumenteve arkivore, rrëfimeve gojore të anëtarëve të saj dhe dëshmitarëve bashkëkohës. Në dy kapitujt e parë, autori bën një

përshkrim të përgjithshëm të jetës muzikore të diasporës shqiptare në Amerikë, përshkrim i cili lë të kuptohet se themelimi i kësaj bande nuk ishte një akt i izoluar, por pjesë e një aktiviteti muzikor që diaspora kishte ndërmarrë në këtë kuadër dhe ku spikasin banda e mandolinata të ndryshme, por edhe emra të përveçëm si ai i Ajdin Asllan Leskovikut. Në këtë suazë përmendet edhe themelimi i të parës etiketë diskografike shqiptare me emrin “Albanian Phonographic Records, nga Spiridon Ilo. Më tej – në kapitujt 3 dhe 4 - vijohet me ardhjen e “Vatrës” në Shqipëri dhe përshkrimin e rolit aktiv të saj gjatë një viti jashtëzakonisht delikat për Shqipërinë, viti 1920, ndër pikat kulmore të të cilit ishte lufta e Vlorës. Një tjetër moment, po aq i rëndësishëm është aktiviteti që banda “Vatra” zhvilloi në vijim në qytetin e Korçës, përmes Shoqërisë së Arteve të Bukura, që funksionoi si një qendër arti dhe që la gjurmë në jetën artistike të Korçës në gjysmën e parë të viteve ’20-të.

Ndërsa studiues si Zana Shuteriqi, Eno Koço apo Jakup Mato e kanë trajtuar historinë e bandës “Vatra”, si dhe aktivitetin

e drejtuesit të saj, Thoma Nasi në kuadër të zhvillimeve të muzikës shqiptare, Vasil Tole ofron një lexim tjetër për historinë e kësaj bande, në lentin e lidhjeve shqiptaro-amerikane. Këtyre iu ka kushtuar një kapitull më vete (të gjashtin). Gjithsesi, matanë pjesës shtetërore e diplomatike, kjo marrëdhënie shfaqet sidomos përmes rolit aktiv të diasporës nga një anë dhe bashkëpunimit dhe mbështetjes së vazhdueshme që Thoma Nasi, drejtuesi i bandës “Vatra” arriti të siguronte me organizata të tilla si Kryqi i kuq, apo Young Christian Organizations. Faksimilet e letërkëmbimeve që jepen në libër dhe materialet dokumentare nxjerrin në pah jo vetëm një muzikant, por edhe një agjent kulturor me një program vizionar sa i takon ngritjes së një infrastrukture institucionale të muzikës.

Më tej, vijohet me dy kapituj mbi kontributin e Thoma Nasit në Shqipëri dhe më pas në Amerikë. Është për t’u vënë në pah aftësia organizative e Nasit edhe në Amerikë në drejtim të muzikës. Gjithashtu, ndjekim edhe ecurinë e mëtejshme të bandës, e cila filloi të inkuadrohet

brenda këtij kuadri institucional që po ngrihej nga Ahmet Zogu. Vëmendje autori i ka kushtuar gjithashtu edhe legjislacionit përkatës mbi bandën, dëshmi kjo e synimeve për t'i dhënë muzikës një status institucional në mbretërinë shqiptare.

Ftesa që bën Vasil Tole përmes kësaj kronike historike mbi bandën “Vatra” është që përmes muzikës të kuptojmë historinë e Shqipërisë në gjysmën e parë të shekullit XX. Kjo është një periudhë e mbushur me kriza, konflikte dhe sprova të shumta, qoftë në nivelin e brendshëm të shtetit të ri shqiptar, ashtu edhe në atë të jashtëm rajonal e deri global. Dy luftërat botërore janë një lloj kornize që hap e mbyll ngjarjet e trajtuara në këtë libër.

Dhe, në gjithë këtë periudhë të mbushur me ngjarje shohim dhe dëgjojmë rolin që ka luajtur muzika në historinë e vendit. Nuk janë thjesht zhvillime muzikore në vetvete. Ato i përkasin një kuadri më të gjerë social-kulturor, i cili kështu i shtjelluar kronologjikisht hap shtegun interpretativ për një lexues të vëmendshëm. Edhe pa qenë të artikuluar specifikisht nga autori, këto ngjarje e kronika mund të konsiderohen në lanten e

aktivizmit dhe vullnetarizmit muzikor, dy dinamika thelbësore për krijimin dhe ekzistencën e bandës “Vatra”. Në një plan po aq të rëndësishëm është pjesa e patriotizmit muzikor, me të cilin është i lidhur ky lloj aktivizmi. Banda “Vatra” e artikulon më së miri si trupë muzikore dhe si repertor. Patriotizmi muzikor i saj kërkon të krijojë sensin e komunitetit, të përbashkimit të këtij në ndjenjë dhe qëllim. Ky patriotizmi muzikor gjen aplikim gjerësisht në Europë e Amerikë përgjatë gjysmës së dytë shek. XVII dhe gjatë gjysmës së parë të shek. XIX. Së fundi, kemi forma të akulturimit të muzikës perëndimore, pra të ndikimit që muzika klasike perëndimore fillon të luajë në plazmën kulturore nacionale të asaj periudhe, si etalon për civilizimin, ngritjen kulturore. Kjo prek jo vetëm repertorin që lëvron banda “Vatra”, por edhe orientimin personal muzikor që anëtarët e saj, Thoma Nasi, deri edhe vetë Ahmet Zogut kanë ndaj kulturës muzikore perëndimore. Mbi të gjitha këto modele akulturimi i kanë formësuar këtë protagonistë si shtetas modernë Shqipërisë.

Në fund, autori bën edhe një lidhje mes aktivitetit të bandës “Vatra” dhe krijimit të bandës së ushtrisë gjatë Luftës së Dytë Botërore dhe që pas saj, i hap rrugë institucionalizimit të këtij

formacioni. Kësisoj, në rrjedhën e vet kronologjike, aktiviteti i bandës “Vatra” vjen si një nga sprovat e para të rëndësishme për institucionalizimin e muzikës.

Mikaela Minga

KOSOVA ANTROPOLOGJIKE

Edituar nga Nebi Bardhoshi dhe Arsim Canolli

Tiranë: Akademia e Studimeve Albanologjike

(2020, ISBN 978-9928289490)

Kosova Antropologjike është botim kolektiv i vitit 2020 i Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit, në Akademinë e Studimeve Albanologjike në Tiranë, përgatitur nga redaktorët shkencorë Nebi Bardhoshi dhe Arsim Canolli. Në të janë përmbledhur në formën e artikujve të plotë e të zgjeruar kumtesa të mbajtura nga studiues nga Kosova dhe Shqipëria, në simpoziumin “Perspektiva studimore për Kosovën”, organizuar nga Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit, në Tiranë, në datat 20-21 dhjetor 2019.

Veçoria e këtij botimi është se ai bën bashkë, për herë të parë, studiues të antropologjisë dhe

kulturës nga të dy vendet, të cilët reflektojnë mbi zhvillimet e mendimit antropologjik në Kosovë dhe mbi Kosovën, duke mbajtur si referencë kohore themelore luftën e viteve 1998-1999. Titulli i këtij botimi, “Kosova Antropologjike”, na paraqitet tejet i zhvendosur në raport me përmbajtjen e artikujve, duke krijuar një keqkuptim në dy nivele: nga njëra anë, titulli krijon përshtypjen se po sugjeron, jo qëllimisht, një esencializëm antropologjik të Kosovës, nga ana tjetër duket sikur ai po paralajmëron për topose përjashtimisht antropologjike në Kosovë/mbi Kosovën. Redaktorët shkencorë, Bardhoshi dhe Canolli, janë të vetëdijshëm për keqkuptimet që titulli mund të

mbartë, ndaj na paralajmërojnë për këtë që në hyrjen e këtij vëllimi. Zgjedhja këmbëngulëse e këtij titulli i kushtohet antropologut të parë zyrtar shqiptar, Rrok Zojzit, i cili në vitin 1942, pas një udhëtimi nëpër Kosovë, botoi disa shkrime në formën e shënimeve etnografike, me titull “Kosova piktoreske-Zhljebi”.

Artikulli hyrës, “Kosova antropologjike”, në autorësinë e Nebi Bardhoshit dhe Arsim Canollit, paraqet një vështrim të përmbledhur historik të zhvillimit të mendimit antropologjik mbi Kosovën, prej mesit të shekullit XIX deri në ditët e sotme. Përmes periodizimit në katër periudha, fillimet e mendimit etnografik vendas e të huaj mbi Kosovën, etnologjia e Kosovës në periudhën jugosllave, etnologjia e Kosovës në vitet ’90-të dhe gjatë luftës dhe etnologjia në periudhën e pasluftës, autorët nënvizojnë kthesat historike dhe teorike të mendimit etnologjik mbi Kosovën, pa harruar të problematizojnë statusin institucional dhe teorik të tij në bashkëkohësi si dhe të përmbledhin prirjet e zhvillimit të disiplinës së etnologjisë mbi

Kosovën, në Kosovë dhe Shqipëri, në vitet që do të pasojnë.

Në qendër të artikullit “Familja transtradicionale si rrjedhojë e trendeve transnacionale” të Lumnije Kadriut janë vendosur dinamikat komplekse që kanë përshkuar e vijnë ende të përshkojnë familjen e madhe në Kosovë në kushtet e një lëvizshmërie të fortë emigratore dhe një (bashkë)jetese transnacionale, prej fillimit të viteve ’90-të të shekullit XX deri në ditët e sotme. Me një qasje ndërdisiplinore, një theks metodologjik tek etnografia dhe një qasje teorike mbështetur në nocionin e multilokalitetit, studiuesja Kadriu, rishqyrton analitikisht tipologjizimin klasik të familjes së madhe në Kosovë nga etnografi Mark Krasniqi në fundin e viteve ’70-të, duke na paraqitur një realitet bashkëkohor shumë më dinamik dhe plural.

Artikulli “Nga buka te shteti” i Arsim Canollit, është një reflektim mbi përmasën e objektit antropologjik në antropologjinë e Kosovës. Prej elementit më imanent të jetës e kulturës së shoqërisë kosovare, siç është buka, duke kaluar për nga

institucioni i muzeut dhe ai i festivalit folklorik të pasluftës, Canolli përshkallëzon reflektimin e tij kritik mbi antropologjinë që merr për objekt entitetin abstrakt të shtetit (të ri) të Kosovës. Heterogjeniteti dhe përmasa e diferencuar e objekteve të sipërpërmendura të mendimit antropologjik në Kosovë reflektojnë për dy shqetësime themelore të autorit. Së pari, për nevojën e menjëhershme që ka antropologjia mbi Kosovën për të hapur e zhvilluar njëherazi disa shtigje të reja kërkimore. Së dyti, kalimi prej statusit immanent, institucional dhe atij abstrakt të objektit të antropologjisë mbi Kosovën, shndërrohet në një paralajmërim etiko-shkencor nga Canolli mbi rrezikun e gjithëpranisë së objektit në antropologji apo gjithëpranisë së vetë antropologjisë në studimet e fenomeneve të ndryshme kulturore në Kosovë.

Shemsi Krasniqi, në artikullin e tij, “Ndjesia për natyrën, trashëgimia dhe kujtesa për luftën”, paraqet dy projekte të tij kërkimore. I pari lidhet me studimin e raporteve mes kulturës, natyrës dhe artit shkëmbor, gjetjet e plota të të cilit

janë përmbledhur në monografinë *Ekokultura. Natyra në kulturën popullore shqiptare* (ASHAK 2016). Projekti i dytë kërkimor paraqet përmbledhtazi të dhënat e studimit disavjeçar të Departamentit të Sociologjisë në Universitetin e Prishtinës mbi kujtesën e luftës së Kosovës, mbi trajektorët dhe rrëfimet e refugjatëve të Kosovës gjatë luftës si dhe mbi kujtesën e gjenocidit. Sikurse njofton edhe autori në artikull, gjetjet e shumta të këtij projekti pritet të botohen së shpejti në një botim voluminoz.

Në artikullin, “Antropologjia, ligji, shoqëria”, Nebi Bardhoshi paraqet një pasqyrë të plotë të studimeve antropologjike dhe kërkimeve në terren në Shqipëri, prej vitit 2002 deri sot, mbi fenomenet ligjore, pronësore dhe shtetërore në zonat kufitare mes Shqipërisë dhe Kosovës. Duke qenë se një pjesë e mirë e këtyre studimeve është kryer nga vetë autori, individualisht dhe kolektivisht, reflektimi kritik merr progresivisht karakterin e një auto-etnografie. Në përmbyllje të artikullit, Nebi Bardhoshi parashton projektet kërkimore që do të zhvillohen në të ardhmen në të dy anët e kufirit mbi dukuri të

përbashkëta politike, kulturore dhe shtetërore.

Durim Abdullahu, në artikullin “Mbi gjuhën e rrëfimeve për luftën në Kosovë” shqyrton tipologjitë dominante të ligjërimeve mbi luftën e viteve 1998-1999 dhe vë theksin mbi nevojën e themelimit të një arkeologjie të kujdesshme të ligjërimeve plurale mbi luftën, çka do të nxiste, sipas autorit, një reflektim të plotë kritik mbi “trashëgiminë e luftës” dhe më në veçanti mbi “trashëgiminë atrociare”. Në përmbyllje të artikullit, Abdullahu thekson se analiza kritike ligjërimore mbi luftën e Kosovës nuk mund të zhvillohet pa reformimin institucional dhe teorik të ligjërimit shkencor e filozofik mbi historitë e kujtesën e luftës së Kosovës së viteve 1998-1999.

Zanita Halimi, në “Fotografia familjare si reflektim i konteksteve shoqërore”, paraqet studimin e saj në fushën e antropologjisë vizuale, më konkretisht mbi fotografinë familjare. Pasi parashtrohet statusin teorik dhe metodologjik të fotografisë si objekt etnografik, Halimi gërmëzon etnografikisht

potencialin e fotografisë familjare për të identifikuar fenomene sociale, politike dhe kulturore në diakroni dhe sinkroni.

Artikulli “Mbi një dëshmi të munguar: Etnologjia shqiptare dhe gjenocidi në Kosovë”, punuar nga Olsi Lelaj, është kontributi i tretë në këtë botim, që trajton drejtpërdrejt mungesën apo pamundësinë e deritanishme për të pasur një etnografi eksplicite mbi gjenocidin në Kosovë. Në dallim nga Krasniqi dhe Abdullahu, Lelaj vë në pah mungesën e trajtimit etnografikisht të gjenocidit në etnografinë shqiptare pas luftës së Kosovës. Mbështetur në materialin e pakët vizual e të shkruar që gjendet në arkivën administrative të Institutit të Kulturës Popullore, në arkivat shkencorë të IAKSA-së dhe atyre pak artikujve të botuar, Lelaj rindërton të parën e të vetmen ekspeditë etnografike gjatë eksodit të refugjatëve nga Kosova në Shqipëri në 1999, përmbledh gjetjet e saj si dhe shqyrton pozicionin institucional, paradigmatic dhe politik të studimeve etnografike shqiptare në fundin e viteve '90-të.

Blerina Hankollari

TINGUJ QË RRËFEJNË, TINGUJ QË RRËFEHEN
ELBASANI NË REGJISTRIMET ETNOMUZIKOLOGJIKE TË ARKIVIT
AUDIOVIZUAL TË IAKSA-SË

Mikaela Minga

Tiranë: Akademia e Studimeve Albanologjike

(2020, ISBN 978-9928289520)

Kjo monografi vjen si punë kërkimore 5-vjeçare e autores. Teza është konceptuar në tri pjesë kryesore, ku në fokus është ndërtimi i një analize historike dhe kritike në lëmin e etnomuzikologjisë, të raportit studiues-material

etnomuzikologjik, parë *si* dhe *në* një raport pushteti në mes studiuesit dhe botës muzikore. Perspektiva teorike e ndërtuar luan një rol për të shëstuar rrugën kuptimore të debatit, prandaj ajo shtjellohet që në krye të herës si një ftesë leximore, ku kultura e mbledhur muzikore propozohet të lexohet si një “tekst”. Brenda termit "tekst" ftohet të mbahet në mendje etimologjia e kësaj fjale, që është me end apo me thur. Duke vënë theksin te kthesa ontologjike e, më konkretisht, te kthesa aurale, kemi ndërthurjeje qasjesh post-strukturaliste, me theks te kapja e brendive të kuptimeve, te nevoja për

refleksion, pra një qasje interpretuese ku bota aurale tingëlluese vjen e lexuar si marrëdhënie mes pushtetit dhe klasifikimit të “lëndës muzikore”. Këtu janë përfshirë proceset e regjistrimit me dorë, notizimet, incizimet, arkivimi, deri te publikimi dhe anasjelltas. Të gjitha këto janë realizuar kryesisht në pjesën e parë dhe të dytë, ndërsa pjesa e tretë ka në vëmendje analizën muzikologjike të kësaj bote, ku do të veçoja konceptet emike si kohë kalimtare dhe kohë që kalojnë dhe ku i bëhet jehonë mbresave të një personazhi, por njëherazi kapet zemraku i ritmeve politike të shoqërisë sonë (edhe si një kusht i modernitetit), duke analizuar përfaqësimin e pushtetit.

Analiza, hapësira dhe kohësia shtrihet mbi qytetin e Elbasanit gjatë periudhës së diktaturës së proletariatit. Përmes kushtit diktatorial dhe analizës së thukët

të proceseve përzgjedhëse të mbledhjes së të dhënave, autorja na fton të mendojmë për një shteg të ri leximor. Ky shteg sposton "syrin" si mjetin kryesor të vëzhgimit etnografik dhe, do thosha, edhe mjetin e parë të rendeve diktatoriale e disiplinuese moderne, përkundrajt leximit të botës njerëzore në një pozicion më të përplotë me syrin, por edhe më të përplotë me qasjen etike: atë të dëgjueshmërisë.

Dëgjuesia diktatoriale është një nocion i përdorur në tekst, për të ftuar lexuesin të shqyrtojë vetë tekstin aural, por edhe gjithë spektrin e materialit muzikor arkivuar në Arkivin audiovizual të IAKSA-së, pse jo dhe më gjerë. Në fakt kjo ftesë është themelore edhe nga pikëpamja e të kuptuarit, e vetë ekonomisë së kontrollit të diktaturës së proletariatit, e cila më shumë besonte te "përgjimi" dhe te veshi, se sa te syri. Pra, ja ku jemi në mes dy ftesave. Në njërin anë kemi ftesën etike që etnografi të jetë në pozicionin pasiv, të mësojë të dëgjojë dhe, në anën tjetër, kemi një dëgjuesi diktatoriale të shprehur në kontekst, në frymë dhe paradigmë teorike, e cila e brendashkruan ritmin në pyetjet, sistemet

klasifikuese, me anë të temave dhe shpjegimeve historike dhe kulturore të paracaktuara nga diktatura në njërin anë, dhe, në anën tjetër, të vendosë potencialisht gjithë subjektin etnografik apo folklorik në procesin e dëgjimit.

Lënda empirike kryesore, pasi ajo në fakt ka disa shtresa, përbëhet nga burimet arkivore dhe kërkime në terren. Studimi është shtrirë në qytetin e Elbasanit, kryesisht me familjarët e subjekteve folklorike. Janë realizuar kërkime në bibliotekën e qytetit të Elbasanit, arkivin e Muzeut të Etnografisë së qytetit, janë shqyrtuar materialet e botuara nga autorë të ndryshëm, ndonjë prej tyre si, Aleks Vini, janë, njëherazi, dhe objekt i studimit. Intervistat kryesisht kanë qenë gjysmë të strukturuar. Një teknikë e intervistimit duket se ka qenë vënia e subjektit të intervistuar të dëgjojë pjesën muzikore të kënduar nga i afërmi i tyre dhe mbi këtë janë shtuar pastaj pyetje. Kjo i shkon shumë për shtat edhe ftesës teorike ndërtuar që në krye të herës. Pra, dëgjimi si një teknikë, e cila edhe ngjall memorien, por edhe nga ana etike vendos subjektin para

mundësisë për t'u shprehur më shumë. Janë me shumë interes disa të dhëna, e sidomos reagime të të intervistuarave, kryesisht familjarë por edhe këngëtarë, që nuk mbajnë mend asgjë ose mbajnë mend shumë pak nga procesi i regjistrimit të zërit të familjarëve të tyre, apo të tyrin.

Krahas kujtesës familjare kemi dhe qëmtimin e kujtesës muzikore të qytetit. Janë intervistuar punonjës e ish-punonjës të Arkivit Audiovizual, të cilët kanë qenë të përfshirë thuajse në të gjitha proceset e punës. Më së paku kanë qenë pjesë e aplikimit të mbledhjes, klasifikimit, por edhe pjesëmarrës në jetën institucionale. Pjesë e analizës është ndërtimi i historikut të kërkimeve folklorike, botimet kryesore. Edhe për këtë analizohen të dhënat arkivore dhe ato të botuara. Puna më e analizuar është ajo e muzikologëve që u morën me studimin e muzikës tradicionale të Elbasanit: Mexhit Daiu, Hysen Filja por edhe stafit ndihmës. Nuk harrohet të përshkruhet, aq sa është e mundur, edhe prania e njerëzve, topografia e kryerjes së kërkimeve. Procedura e ndjekur është rindërtimi i një konteksti sa

më të gjerë, për të kapur kuptimin e procesit të krijimit të “faktit arkivor”. Shënime me shumë vlerë janë mbi proceset arkivuese. Këtë punë do ta quaja, me termat e Geertz-it, një etnografi të thukët, e cila nuk sheshon, nuk përmbyll, por, njëherazi, hap shtigje, ngre pyetje, lë teza të hapura, e ky fleksibilitet është bazuar te përballja e lëndës empirike, kërkimit, reflektimit, interpretimit. E në fund, kjo formë e të shkruarit dhe përshkruarit të thukët, rrit praninë e tjetrit, të tjerëve, në mënyrë shumë profesionale.

Do të nënvizoja analizën e statusit të së dhënës arkivore mbledhur në një situatë diktatoriale, e ku studiuesi mendon se të dhënë arkivore është duke e mbyllur përfundimisht në “sarkofag”, - pra kemi arkivin si sarkofag, në kohën e arkivave thuajse krejt të mbyllur. Një status i tillë i arkivit, paradoksisht ka krijuar kushtin për mbledhjen e disa të dhënave që ndryshe ndoshta as studiuesit e as të intervistuarit nuk do ta ofronin, si ajo me Taqi Delianën, rreth 90 vjeç në kohën kur u intervistua, me qëllim mbledhjen e muzikës kishtare. Studiuesi që

është marrë me këtë temë është Hysen Filja. Kjo intervistë, ardhur tashmë në mënyrë audio tek ne, na jep mundësinë të kemi një intervistë paradigmatiche të etnografisë dhe folklorit socialist që hedh dritë mbi shumë dokumente të tjera që janë analizuar dhe që priten të analizohen. Edhe një dëshmi se sa shumë zëra mungojnë në ato të dhëna, qoftë për shkak të metodës së aplikuar, qoftë për shkak të situatës politike.

Duke ndjekur rrugën që propozon materiali empirik, por edhe duke pasur një vëmendje të plotë studimore, në material analizohen botët muzikore të krijuara “nën jetën e re socialiste”. Me shumë interes është analiza mbi “folklorin e ri”. Përmendim këtu grupet muzikore dhe këngëtarë të ndryshëm të Metalurgikut apo Uzinës së Duhanit. Po me shumë interes janë shënimet mbi raportet gjinore në kërkimin shkencor, por edhe në praktikën dhe jetën muzikore. Psh. figura kryesore, ajo e Isuf Myzyrit, zë atë hapësirë në tekst e në *vëmendjen etnografike*, sa edhe vetë pesha që ka pasur Isuf Myzyri në qytetin aural të Elbasanit. Por nuk lihen aspak

jashtë vëmendjes këngëtarë të tjerë.

Ndër temat që ka ngjallur gjithnjë një interes specifik, por që është folur pak në mënyrë profesionale, janë ato këngë të klasifikuara si këngë *të asbikëve*. Në analizën e bërë, del qartë se leximi teorik vendos para shqyrtimit pse kemi kaq pak të dhëna nga proceset historike, por edhe për shkak të pengesave paradigmatiche. Sidoqoftë, del qartë se, edhe ato pak të dhëna që janë mbledhur për në arkivin e imagjinuar si sarkofag, kur zihen në gojë, ato klasifikohen, jo thjesht si shprehje të së shkuarës apo thjesht të së prapambeturës, por ato ishin të klasifikuara si shprehje të pështira. Pra, në tipologjinë e analizuar kemi të bëjmë me botë muzikore të klasifikuar si inferiore me moralin socialist, përjashtoj ato që i përkasin moralit të ri socialist. Në këtë pikë, jemi duke shkuar drejt përmbylljes, por edhe i rikthehemi toposit zanafillor të kërkimit dhe të kësaj recense, që është kënga elbasanase. Kjo botë muzikore e botës urbane, shihej si trashëgimi orientale - osmane dhe bizantine dhe, për syrin dhe veshin diktatorial, ato ishin shprehje jo vetëm e një gjeografie

inferiore siç konsiderohej Orienti, por edhe shprehi e klasave të përmbysura. Vetë kultura urbane ishte parë si hapësirë e kontaminuar në sensin albanologjik, pra prej kulturave të huaja. Në këtë rast, “këngët e dylberëve” nuk shikoheshin si negative vetëm se i përkisnin trashëgimisë së pështirë orientale, por vetë marrëdhënia seksuale në mes burrave ishte klasifikuar si një vepër penale pasi ishte parë edhe si produkt i marrëdhënieve të

shturura borgjeze (që gjeografikisht nënkuptoheshin më shumë në perëndim), pasi e drejta socialiste ishte kundër konservatorizmit dhe liberalizmit.

Në përfundim, ndër propozimet më të rëndësishme të monografisë në fjalë është puna e bërë për të humanizuar dokumentin muzikor, me anë të ndërthurjes së metodës etnografike, arkivore dhe etnomuzikologjike.

Nebi Bardhoshi

MUZIKA: NJË HYRJE E SHKURTËR NICHOLAS COOK

Përkthyer nga: Mikaela Minga

Prishtinë: Cuneus (2018, ISBN: 9789951602143)

Muzika: Një hyrje e shkurtër përfaqëson një udhëzues të mendimit bashkëkohor mbi muzikën, si edhe e ka cilësuar BBC Music. Shtatë kapitujt e tij: 1) Vlera muzikore 2) Kthim prapa te Beethoven-i 3) Një gjendje krize? 4) Një objekt imagjinar 5) Çështje parashtrimi; 6) Muzika dhe Akademia 7) Muzika dhe gjinia, i ofrojnë lexuesit qasje të tilla të cilat kanë të bëjnë me kontekstet historike, estetike,

semiotike, gjuhësore, akademike-educative, si dhe ato antropologjike, politike e gjinore. Në këtë kuadër, gjejmë arsyetime mbi stile e lloje të ndryshme muzikore (tradicionale, folk, klasike, jazz, rock, pop); mbi rolin e muzikës në formësimin e identitetit kulturor dhe subkulturor, sikundër edhe një lloj retrospektive në atë çka përfaqëson Beethoven-i në mendimin tonë muzikor. Të gjithë

këto dallohen nga një qasje e qartë kritike ndaj dukurive, kritikë e cila shfaqet më e mprehtë sidomos në raport me “krizën” e muzikës klasike, si dhe në përballje me përmbajtjen seksuale të muzikës, pra të një reflektimi me bazë gjinore mbi të. Si rrjedhojë, libri në fjalë nuk mund të konsiderohet thjesht një libër për muzikën. Po ashtu, qëllimi i tij nuk është vetëm paraqitja kritike e ideve të vetë autorit Cook, apo muzikologëve, kompozitorëve e studiuesve të tjerë që ai u referohet, duke përfshirë Theodor Adorno, Joseph Kerman, Elvis Costello, Hermann Levi, Carl Dalhaus, Pierre Boulez, David Bowie, Bruno Nettle, Suzanne Cusick, Susan McClary, Joana Hodge, Ludwig Wittgenstein etj. Ky është një libër i cili na orienton për mënyrën se si duhet të mendojmë rreth muzikës, duke nisur nga një reagim individual i lidhur me përditshmërinë e muzikës, si është një reklamë televizive, deri te mënyra si figura të botës së sotme akademike mendojnë dhe shkruajnë për muzikën.

Nëpërmjet këtij libri marrim një ftesë për ta përdorur muzikën si një instrument transformimi

personal dhe social. Autori e shpreh qartë qysh në krye të herës, kur thotë se ky libër, më shumë sesa mbi aspektet teknike, është një libër mbi kuptimet dhe të menduarin mbi muzikën. Shumë interesante është mënyra si autori ndërvepron me muzikologjinë optimiste, pesimiste apo edhe me utopitë moderniste. Ideja e tij për të qënë relativ dhe subjektiv, të bën të kuptosh se diversiteti që mbizotëron këtë fushë (muzikën), por jo vetëm, është burimi çka i jep udhë të gjitha diskutimeve dhe sentencave, qoftë edhe shkrimit të këtij libri, apo edhe vetë këtij recensionit. Pra, është ky relativizëm dhe diversiteti i cili vë në punë “gjeneratorin” e të gjithë studimeve dhe hulumtimeve shkencore të të gjitha disiplinave, pjesë të disiplinës së quajtur muzikologji.

Më duket shumë me vend qëndrimi i tij dualist për muzikën si një formë e të kuptuarit kulturor por edhe një formë të keqkuptuarit kulturor. Pra, ai shkon më në thellësi të idesë fillestare për të kuptuar muzikën. Vërtet muzika mund të konsiderohet si një gjuhë universale, apo të vendosë pika

kontakti mes kulturave, por ajo nuk mund edhe t'i zhdrukë dallimet kulturore, duke mos të ofruar kështu mundësinë e ndërgjegjësimit për ekzistencën e tyre. Po aq të rëndësishme janë diskutimet mbi disa pika referimi të kudogjendura në mendimin muzikologjik, si gjeniu, autoriteti, Beethoveni, ndërkohë që më pak të njohura janë aspekte të muzikës që lidhen me gjininë, me femëroren, me ideologjitë dhe pushtetin. Hapja e tij ndaj shembujve deri diku jo konvencionalë për mendimin muzikologjik, si mund të jetë muzika e reklamave televizive, muzika e qendrave tregtare, apo edhe çmimet mbi muzikën që pranëvënë krijimet “serioze” me muzikën “pop” janë të gjitha grishëse për reflektim, sidomos në një realitet si ai i Shqipërisë ku ende dallimi midis muzikës “profesioniste” ose artistike, me atë folklorike e popullore mbetet i

ngulitur fort në mënyrën e të menduarit rreth muzikës. Autori gjithashtu nuk harron të sjellë në vëmendje edhe kuadrin e edukimit muzikor, në Britaninë e madhe, duke e analizuar dhe vendosur në lanten kritike.

Së fundi, sjellja e këtyre kontributeve në gjuhën shqipe ka rëndësi sa i takon pasurimit të literaturës me autorë të njohur, por sidomos për t'u përditësuar në mënyrë të përmbledhur me disa aspekte të rëndësishme të mendimit muzikologjik bashkëkohor, me debatet e diskutimet e këtyre 30 viteve të fundit. Si i tillë, ajo besoj mund të ofrojë lente më të detajuara për të lexuar edhe “muzikën” në Shqipëri gjatë dhe pas diktaturës, ashtu si sugjeron Cook në fund të librit, pra si pjesë thelbësore e kulturës, si pjesë e shoqërisë, pjesë e imja dhe jotja.

Santana Xheladini

BOTIME TË REJA

Rrok Zojzi (1910-1995) mund të konsiderohet pa frikë si themelues institucional i etnografisë shqiptare dhe krahas saj, kontribues edhe në lëmejtë tjerë të lidhur drejtpërdrejt ose tërthorazi me të (historia, antropologjia, folklori dhe etnomuzikologjia). Tekstet e tij kanë qenë gjithmonë pikë referimi, sikundër ka qenë edhe përvoja e tij në terren, përvojë prej së cilës u formësua edhe mendimi i tij etnografik. Megjithatë, botimet monografike nën emrin e Zojzit kanë munguar. Të vetmet materiale kanë qenë të shpërndara në organet më të hershme shkencore çka e ka vështirësuar gjithmonë rrugën e lexuesit për të mbërritur te to.

Në vitin 2020, Instituti i Antropologjisë kulturore solli të përmbledhur në një kolanë të veçantë pesë nga këto kontribute. Kjo kolanë botohet në kuadër të projektit kërkimor “Studiues dhe studime” drejtuar nga Nebi Bardhoshi, me objektiv kryesor sjelljen e studimeve mbi historinë dhe teorinë e mendimit etnologjik e antropologjik shqiptar. Rruga e ndjekur në konceptimin e kësaj kolane etnologjike ka pasur si qëllim të respektojë një lexues kritik e kureshtar, të pajisur me aftësinë e mendimit kritik për të lexuar vetë drejtpërdrejt materialet e prejardhura nga një punë shkencore gjatë një regjimi diktatorial. Po ashtu, është mbajtur parasysh fakti i respektimit të historisë së kërkimit shkencor në Shqipëri, duke dashur që të vihet në pah ajo punë, e cila na dëshmon potencialet që ka pasur kjo etnografi. Prej kësaj trashëgimie mund të ndërtohet, sikurse tashmë ka nisur të hedhë shtat, një literaturë antropologjike, e cila ka aftësinë e përballjes me trashëgiminë, duke iu shmangur kultit të të parëve dhe kulturës së mohit njëkohësisht.

Të konceptuara në një trajtë të veçantë, si libërtha xhepi (pocket book), ato frymëzohen nga blloku i shënimeve që çdo etnograf mban me vete në terren. Si të tilla i ofrohen qoftë lexuesit të specializuar, ashtu edhe kujt do që ka nxitjen t’i marrë me vete, si udhërrëfyese të Shqipërisë etnografike në një kohë dhe vend të caktuar.

Kalendari primitiv 2020 [1949]

Përgatitur dhe pajisur me një parathënie nga Nebi Bardhoshi

“Gjurmët e një kalendari primitiv në popullin t’onë” u botua për herë të parë në vitin 1949 dhe është punimi që hap edhe kolanën në fjalë. Studimi u paraqit në formën e një artikulli në *Buletinin për shkencën* dhe është studimi i parë etnografik i Rrok Zojzit, pasi Luftës së Dytë Botërore. Artikulli të ofron një pamje të dyplanëshe që në fjalinë hyrëse. Pamja e parë është ekzistenca e gjurmëve të një kalendari, i cili i përket një bote që nuk ekziston më, ndërsa e dyta, shpreh njëfarë shprese që kjo botë është ende aty-këtu në veprim në trajtën e një gjurme apo teprice dhe ti duhet ta gjurmosh. “Gjurmët e një kalendari primitiv” na vjen si një e dhënë etnografike, e cila ndërthen shumë aspekte; prek gati të gjithë botën sociale e kulturore. Aty jepen të dhëna të raportit të festave familjare përkundrejt atyre në bashkësi sociale më të gjerë. Njeriu që i është bindur këtij rendi kohor, thënë me terma liberalë, është një njeri i mbisocializuar, me plot norma e besime.

Ndër të tjera, Zojzi vë në pah rëndësinë që ka procesi gjatë të cilit “ndalemi dhe vërejmë”, dy terma në dukje të rëndomtë, por që përbëjnë thelbin e vështrimit etnografik. Por, si do të ndalesh dhe si u ndal vetë Rrok Zojzi? Ndalesa nuk është vetëm fizike dhe as nuk realizohet si një formë vendimi i ndalimit aty për aty, por paraprihet nga një proces i gjatë dijesh e kureshtie, në mënyrë që të “ndalosh dhe të shohësh diçka që ndodhet mu para syve, rreth e rreth teje, në emërin tëndë ndoshta, e në emrat e personave përreth teje” e kështu me radhë.

Rrok Zojzi, për të shprehur ekzistencën dhe gjendjen e ritualeve, kujtesës dhe domethënies së kalendarit primitiv, përdor dy herë termin “teprica”. Duket se ky term ka qenë përdorur edhe prej autorëve të tjerë ndër ta, i njohuri Bernadin Palaj. Pak vite më vonë, termi “tepricë” do të shndërrohet në “mbeturinë” dhe do të jetë një shenjues i rëndësishëm në klasifikimin e rendeve kulturore e botëkuptimore brenda suazës së spektrit socialist.

“Gjurmët e një kalendari primitiv” është i shoqëruar me raportin jetë-vdekje, ose mundësi për vdekje dhe shpëtim, vdekje e ringjallje. Këto janë besime që më shumë lidhen me mundësinë e “dimrit kozmik” (cosmic winter), i gjendur si fazë jete në mitologjinë botërore me një status specifik në mitologjitë indo-europiane. Dimensioni tjetër, i cili mbështetet në të dhëna, është raporti i njeriut me natyrën. Raporti me natyrën ndërmjetësohet me rendet ekonomike, përkatësisht, me natyrën si të tillë, me qëllim marrjeje vesh me të e jo thjesht të pasurit frikë prej saj. Rrok Zojzi, këtu ama, nuk na flet për praninë e ndërmjetësve, si të vendeve, njerëzve dhe varreve të shenjta, shpirttrave, orëve, zanave e trajtave të tjera që qëndrojnë herë mes botësh e herë si botë më vete. Po ashtu, Zojzi nuk na flet shumë për besimet tek aftësitë e gjarpërinjve apo kafshëve të tjera në kohët e ndërmjetësimit të kësaj marrëdhënieje, nuk flet për kohët kur hapet qielli apo ku hyjnorja pikëtakohet me profanen. Sidoqoftë, ai sinjalizon dhe jep mjaft të dhëna të tjera që, me pak kujdes e vëmendje, lexuesi arrin të kuptojë kronologjinë dhe lidhjen e saj me kozmologjinë.

Lugina e Vjosës 2020 [1950]

Përgatitur dhe pajisur me një parathënie nga Nebi Bardhoshi

Raportet etnografike janë gjini specifike e materialeve arkivore, e cila ka për qëllim pasqyrimin e rezultateve të mbledhjes së të dhënave sipas një plani të caktuar kërkimor, sikurse dhe të dhëna të tjera që mund të dalin përgjatë punës kërkimore në terren. Raporti etnografik bën dokumentim, por nuk është parashikuar të botohet si i tillë. Për këtë kolanë është përzgjedhur raporti i ekspeditës etnografike zhvilluar nga Rrok Zojzi në Luginën e Vjosës, nga data 6 maj deri më 16 qershor të vitit 1950. Si çdo luginë lumi, edhe Vjosa ka qenë një vend ku është ndërtuar jetë sociale. E tillë është Luginë e Vjosës, që vitet e fundit (prej 2013) është shndërruar në një zonë përplasjeje në mes mbrojtësve së ekosistemit dhe atyre që inkurajohen nga hidropolitika dhe mbarështues e përfitues të një qasjeje aspak miqësore ndaj kulturës dhe natyrës. Ndërkaq, lugina e Vjosës është sot ende truall natyror i lumit të vetëm të egër në Europë.

Kur u realizua kjo ekspeditë, kishin kaluar vetëm 6 vite nga mbarimi i Luftës së Dytë Botërore. Aty gjejmë të dhëna mbi kulturën tradicionale dhe organizimin social të dy anëve të Luginës -veshje, banesë, si dhe mbi sistemin ekonomik apo, më saktë, mbi burimet ekonomike kryesore. Zojzi i jep përparësi një vrojtimi etnografik që përfshin nga tiparet gjeofizike të terrenit, deri te shenjat mbi trupin e njeriut (tatuazhet); nga ngjarjet historike që kanë ndikuar mbi njerëzit, deri te roli i tregut, emigracionit, urbanizimit e kështu me radhë. Objekt kryesor i kësaj pune është shquarja e tipareve unifikuese të Toskërisë në kuptimin e gjerë dhe, më pas, të shohë specifikat. Raporti është ndërtuar në formën e një monografie, prandaj dhe ai ka ardhur ashtu siç është konceptuar nga vetë autori. Në këtë mënyrë, lexuesi përfiton njohuri se si është ngjizur gjuha etnografike në trajtën e një raporti. Fakti që kjo ndodh në situatë diktatoriale, tregon se autori kishte më shumë liri akademike për të “arkivuar” mendimet, vështrimet, ndjesitë e veta etnografike, se sa t’i botonte ato. Raporti është i shkruar në dialektin gegë. Në tërësi Zojzi e ruan gegërishten në të shkruar, kurse në rastin e botimit ndeshen jo pak redaktime e përshtatje me atë që, më vonë, do të pranohet si gjuhë standarde (1972), që bazën kryesore e mbart nga toskërishtja. Në materialet arkivore gegërishtja e Zojzit intensifikohet. Redaksia e kësaj kolane nuk e pa të arsyeshme që ta përshtatë gjuhën e botimit me gjuhën standarde. Nëse do bënim një ndërhyrje të tillë do të humbnim një dimension themelor të dokumentimit dhe ndoshta edhe vetë dëshirën dhe poetikën e Zojzit për të kumtuar etnografikisht atë që vëzhgoi, dëgjoi dhe përjetoi në punën e tij kërkimore.

Raporti etnografik mbi Luginën e Vjosës, ndërmarrë nga Rrok Zojzi, sigurisht nuk ka si qëllim të debatojë çështjet bashkëkohore të luginës, por është një dëshmi se si çdo rrëke, përrua, burim uji që rrjedh për në Vjosë e vetë Vjosa, kanë qenë habitate njerëzore, ku janë zhvilluar të folme, janë artikuluar, krijuar, shkëmbyer, përcjellë, braktisur, ndryshuar, dukuri dhe aspekte të ndryshme kulturore, të cilat sa kanë qenë jehonë e së shkuarës, kanë qenë dhe imazhe e vizione, shprehi imagjinatë për të ardhmen.

Çamëria 2020 [1952]

Përgatitur dhe pajisur me një parathënie nga Nebi Bardhoshi

Çamëria ose *Epiri Jugor* është një monografi e Rrok Zojzit e cila është dorëzuar si draft i daktilogruar në vitin 1980, në arkivin e Etnologjisë, atë kohë pjesë e Institutit të Kulturës Popullore. Nga shënimet, rezulton se puna ishte realizuar në vitin 1952 dhe, duke marrë parasysh faktin se Zojzi e nisi punën e tij si etnograf pranë Institutit të Shkencave në vitin 1947, mund të hidhet hipoteza se kjo punë është realizuar diku mes viteve 1947-1952. Ndërkaq, nuk kemi ndonjë shpjegim (shkresë apo kujtesë institucionale) se përse kjo monografi nuk u botua dhe as rreth faktit nëse ajo u pasurua nga viti 1952 deri në vitin e dorëzimit në arkiv, 1980. Nga ana tjetër, Zojzi nuk botoi asnjë monografi gjatë jetës aktive profesionale, por ka dorëzuar disa projekte monografike në këtë arkiv. Të marra bashkë, këto detaje të shtynë të mendosh që dorëzimi në arkiv i projekteve monografike ka qenë një strategji e menduar nga Zojzi me synimin që materiali të ruhej, por të mos kalonte nëpër procesin e censurës që i nënshtrohej botimit. Arkivi në kushtin diktatorial shndërrohet në një botë të ndërmjetme, e ndarë mes dëshirës për të botuar dhe për të mos botuar, me shpresën, ndoshta, se do të vijë një kohë më e mirë, në të gjallë, ose jo të autorit. Sigurisht, të gjitha këto ngelen hipoteza. Megjithatë, ato i japin tjetër peshë botimit të këtij vëllimi, në vitin 2020.

Punimi në fjalë ka tipare të një etnografie kombëtare historike, e cila është realizuar në distancë. Ajo ushtrohet mbi një krahinë, që u bë subjekt ndarjeje prej kufirit ndërshtetëror dhe, për më tepër, subjekt shpërnguljeje me dhunë të popullsisë. Në pjesën e parë të titulluar *Emërimi i krahinës dhe prejardhja e tij*, paraqiten të dhëna mbi emërtimin e krahinës, ndryshimet përgjatë historisë. Në pjesën e dytë, autori ndalet te sipërfaqja, numri dhe dendësia e popullsisë. E treta ka për objekt të saj përbërjen etnike dhe religjioze të popullsisë. Kurse kreu i katërt shqyrton marrëdhëniet ekonomike dhe rolin e tyre në raport me shpërndarjen e popullsisë në krahinë. Në pjesën e fundit, lexuesi përfiton të dhëna mbi traditat kulturore të banorëve të krahinës së Çamërisë.

Rrok Zojzi e zhvilloi etnografinë e tij mbi Çamërinë bazuar në burime historiografike dhe etnografike. Të dhënat etnografike i mblodhi nga banorët e shpërngulur ose trashëgimtarët e tyre dhe mund të aludojmë se këto të dhëna janë pasuruar edhe nga kërkimet që kishte realizuar në terren, në 7 fshatrat e Çamërisë brenda territorit të Shqipërisë. Duke qenë se fokusi kryesor i kësaj monografie është Çamëria jashtë kufijve të Shqipërisë, atëherë kemi të bëjmë me një etnografi në distancë. Megjithëse studimi është realizuar duke pyetur çamë që tashmë banonin në Shqipëri, studimi nuk shtrihet dhe as nuk e diskuton jetën e përditshme të komunitetit çam në Shqipëri, por është një përpjekje për të rindërtuar kujtimet mbi traditat, kulturën, gjuhën dhe ritualet në Çamëri. Prandaj karakteristika e dytë e kësaj etnografie është dimensionin historik, pra edhe një etnografi e bazuar në burime historike, edhe një etnografi bazuar mbi kujtesën që rindërton historinë e kulturës.

Në leximin e kësaj monografie, lexuesi mund të ngrejë më shumë pyetje sesa të gjejë përgjigje, por nuk ka asnjë dyshim se kjo monografi tashmë është një dokument shumë i rëndësishëm për etnografinë shqiptare.

Ndamja krahinore e popullit shqiptar 2020 [1962]

Përgatitur dhe pajisur me një parathënie nga Nebi Bardhoshi

Në vitin 1962, botohet numri i parë i revistës *Etnografia shqiptare*. Në këtë numër u botua artikulli “Ndamja krahinore e popullit shqiptar”. Artikulli ka përmasat e një pune monografike për nga ana tematike. Në të përmbledhet eksperiencia e më shumë se dy dekada studimesh dhe udhëtimesh etnografike. Përveç të dhënave etnografike mbledhur nga vetë autori, të dhënat shtrihen thellë në histori, duke dashur të rrokin krahinën si proces historik. Nuk paraqitet si një punë përfundimtare, por parashtrihet si një platformë mbi të cilën mund të mblidhen të dhëna dhe, prej aty, të shikohet mundësia për rishqyrtim të tezave të propozuara në këtë punim.

Risia e këtij punimi qëndron të disa aspekte. Më së pari, vjen si proces historik, por edhe si njësis kryesore mbi të cilën realizohet kërkimi

etnografik në Shqipëri. Duke qenë se debatet dhe kërkimet mbi kombin dhe kombësinë ishin përvetësuar nga diskurset intelektuale historiografike, krahina, si njësi më e gjerë gjeografike që bën bashkë njerëzit për shkak të disa traditave e tipareve kulturore, do të merrte një peshë specifike në punën e Rrok Zojzit, që ishte njëherazi dhe drejtuesi i Sektorit të Etnografisë që prej vitit 1947-1976. Në disa raste, sipas imagjinatës etnografike të Rrok Zojzit, krahina etnografike shfaqet edhe si një fazë e ndërmjetme në mes bashkësive sociale bazuar te gjaku dhe kombi, një bashkësi kjo e parë si produkt i kapitalizmit. Nuk biem dakord me këtë vështrim, pasi proceset e formimit të kombit e ndërgjegjes kombëtare nuk lidhen me krijimin ose jo të proceseve krahinore. Sidoqoftë, rëndësia e punës kërkimore, bërë nga Rrok Zojzi mbi krahinat, nuk zbehet për faktin nëse ky proces lidhet apo jo me formimin e kombësisë, por vijon të jetë një platformë etnografike mbi të cilën mund të vijohet kërkimi etnografik mbi proceset formuese të identiteteve krahinore. Duke e zhvendosur vëmendjen te ndarja krahinore, Zojzi do të krijonte një “pasqyrë” të përgjithshme për studiuesin e etnografisë, duke vendosur tiparet kulturore që dallojnë me të tjerët dhe ato që përbashkojnë krahinarët me njëri tjetrin. Zojzi nuk e përdor këtë gjuhë, por mund të themi se *Ndamja krahinore e popullit shqiptar* është një ndihmesë për analizën e “vetes” dhe “tjetrit” brenda kulturës shqiptare dhe më gjerë. Risia tjetër qëndron në faktin e marrjes së kulturës tradicionale si ansambël, që nënkupton se studiuesi në klasifikimin e krahinave, veç vështrimit të brendshëm të banorëve, mori në shqyrtim kulturën materiale dhe shpirtërore apo, siç e quante ndryshe Zojzi, kulturën konkrete dhe kulturën abstrakte.

Atlasi etnografik 2020 [1966, 1974, 1976]

Përgatitur dhe pajisur me një parathënie nga Olsi Lelaj

Vëllimi në fjalë bën bashkë tri artikuj studimorë të etnologut Rrok Zojzi: “Atlasi etnografik shqiptar dhe problemet e tij” (1974); “Guna në veshjet tradicionale të popullit shqiptar dhe të popujve të tjerë ballkanikë” (1966); “Parmenda shqiptare dhe procesi historik i zhvillimit të saj (sprovë

për Atlasin etnografik shqiptar)” (1976). Ndonëse janë botuar në kohë të ndryshme, ata janë pjesë përbërëse të një projekti kërkimor më të gjerë, rreth të cilit u organizua një pjesë e mirë e punës kërkimore në fushën e etnografisë gjatë komunizmit në Shqipëri. Fjala këtu është për projektin kërkimor *Atlasi etnografik shqiptar* (AESH), që i prezantohet publikut nga Zojzi në vitin 1974, ndërkohë që si projekt ishte propozuar qysh në vitin 1959. Duke ndjekur dinamikat institucionale të kohës jemi të mendimit se propozuesi fillestar i këtij projekti duhet të ketë qenë vetë Zojzi, qëndrim që përforcohet nga fakti se studimet e tij mbi ndarjen krahinore, të drejtën zakonore, traditën e lundrimit, kulturën materiale në tërësi dhe të tjera që publikohen në organet shkencore të kohës janë të lidhura drejtpërdrejt ose tërthorazi me zhvillimin e tij. Publikimi i artikullit “Atlasi etnografik shqiptar dhe problemet e tij” është një *ngjarje* në historinë e mendimit etnologjik shqiptar. Në ekonominë e përgjithshme të publikimeve etnografike të kohës si dhe të vetë autorit, puna në fjalë është teksti i parë që flet dhe diskuton për *metodologjinë e kërkimit*. Natyra e punës në terren, zbërthimi i tematikave, identifikimi i zonave, raportit mes etnografit profesionist dhe bashkëpunëtorit, apo mekanizmat për krijimin e kategorive tipologjike dhe parimet udhëheqëse për lokalizimin në kohë dhe hapësirë të dukurive kulturore problematizohen dhe analizohen ngeshëm në këtë punë; po kështu roli metodologjisë në identifikimin e kulturores dhe sociale.

Dy vite pas botimit të këtij artikulli Rrok Zojzi del në pension. Për peshën specifike që ka, ndokush mund ta quante këtë artikull si testamenti akademik i Zojzit për etnografinë shqiptare. Ky testament ama lidhet në mënyrë logjike me artikujt mbi gunën dhe parmendën. I pari, i paraprin shpalljes publike të projektit, kurse i dyti botohet në numrin pasardhës të revistës *Etnografia shqiptare*, brenda logjikës së Atlasit Etnografik. Përmasa krahasuese, gjeografizimi dhe tipologjizimi i materialit etnografik i bën shkrimet të konvergojnë me konceptin që autori ka jo vetëm për Atlasin etnografik, por dhe për mënyrën se si fenomeni kulturor duhej artikuluar në narracionin etnografik. Lexuesi do të vërejë se artikulli mbi Atlasin, përveç ideologjisë, është edhe shumë teknik. Ndërsa, në dy artikujt e tjerë, narracioni etnografik dhe historiografik është më i pranishëm, duke e bërë leximin më të këndshëm. Ato materializojnë në germa, skica dhe harta,

idenë e Atlasit Etnografik, si dhe i japin mundësi lexuesit të shquajë *politiken* dhe *poetikën* e etnografisë historiciste gjatë diktaturës.

Projekti *Atlasi etnografik shqiptar* as nuk përfundoi dhe as nuk u botua kurrë si një punë antologjike. Pavarësisht kësaj, ai i dha jetë një serie botimesh monografike, që studiuesit e Sektorit të Etnografisë botuan gjatë dekadës së fundit të socializmit shtetëror dhe në dekadën e parë të post-socializmit. Po ashtu, shumë projekte të tjera u kanalizuan si zgjatim i AESH-së. Rasti më përfaqësues është projekti mbi korpusin e veshjeve, prej të cilit janë botuar një seri albumesh etnografike mbi veshjet popullore shqiptare.

Përgatitur nga Nebi Bardhoshi, Olsi Lelaj, Mikaela Minga

Përmbajtja

- MATERIALIZING-MODERNITY: LANDSCAPE, ARCHITECTURE,
AND ANTHROPOLOGY INTERSECTIONS IN 20TH-CENTURY RURALITY
THE MAMO WEBINAR CYCLE, APRIL 12TH, 2021 – MAY 6TH, 2021
- 1. FEDERICA POMPEJANO
Investigating 20th-Century Rurality at Different Scales: The MaMo Webinar Cycle
- 2. OLSI LELAJ, NEBI BARDHOSHI
The Albanian Village and Modernity: An Outline of a Relation
- 3. BOSSE LAGERQVIST
Concepts of Integrated Conservation as Inroads to Sustainable Management Landscapes
- 4. FEDERICA POMPEJANO
Reading the Traces of 20th-Century Rurality in the Albanian Rural Landscape
- 5. CRISTINA PALLINI, ALEKSA KOROLIJA
Modernist Rural Landscapes along Ancient Roads
- 6. ANNEX
The MaMo Webinar Cycle: Programme and Abstracts
 - Varia
Një zë përtej eulogjisë, nga Mikaela Minga
 - Aktivitete shkencore
 - Recensione
 - Botime të reja

ISSN 2617-9768
ISSN 2706-5995 (online)